

CADERNO JENEPS - 2025

N.8 - VOL.1 - ISSN 2595-6787

Infâncias e Juventudes na Pedagogia Social

@foradasaladeaulaffp

PPGedu
processos formativos e
desigualdades sociais

FORA
DA SALA DE AULA

FACULDADE DE
FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
UERJ

EXPEDIENTE

Editor Corporativo

Dr. Arthur Vianna Ferreira – Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Corpo Editorial

Dra. Adriana de Almeida – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Dr. Arthur Vianna Ferreira – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Dra. Bruna Molisani Ferreira Alves – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Dra. Denize Sepúlveda – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Dra. Edith Maria Marquês Magalhães – Universidade Iguacú – UNIG – RJ

Dra. Elaine Ferreira Rezende de Oliveira – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Dra. Eloiza Gurgel Pires – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Dr. Érico Machado Ribas – Universidade do Estadual de Ponta Grossa – UEPG

Dra. Flavia Alves de Sousa – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Dra. Helenice Maia – Universidade Estácio de Sá – UNESA – RJ

Dra. Heloisa Josiele Santos Carreiro – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Dra. Jacyara da Silva Paiva – Universidade Federal do Espírito Santo – UFES

Dr. Marcio Bernardino Sirino – Secretaria de Educação de Guarapari - ES

Dra. Marilene Antunes Sant’Anna – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Dra. Patricia Elaine Pereira dos Santos – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Dr. Patricia Flávia Mota – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO

Dra. Veronica Muller – Universidades Estadual de Maringá – UEM

Diagramador

Adam Alfred de Oliveira – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Comissão revisora

Adam Alfred de Oliveira – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Danthala Maria do Nascimento – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Filipi José da Silva – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Lucas Salgueiro Lopes – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Quéterri Figueiredo Paiva – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Raphael Aguiar Leal Campos – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Raquel Ribeiro Costa da Cunha Ferreira – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

APRESENTAÇÃO

A Pedagogia Social, como campo da Educação que se dedica às reflexões sociais de forma sistemática dos processos educacionais ocorridos em todas as instituições sociais, para além das escolares, nos incentiva a focar nos grupos mais vulneráveis da sociedade contemporânea. Atualmente, refletir sobre as infâncias e juventudes é essencial para desenvolver processos educacionais que atendam às demandas reais desses grupos entendendo-os como protagonistas de seus percursos sociocognitivos.

Assim, a IX Jornada de Educação Não Escolar e Pedagogia Social (JENEPS) de 2024 convidou os educadores sociais, os estudantes de graduação e pós-graduação, os professores e os pesquisadores a compartilhar suas experiências na Educação voltada para o social, tanto em processos não escolares (informais e não formais) quanto escolares (em instituições de ensino básico e superior), com foco nas práticas direcionadas as crianças, aos adolescentes e aos jovens da sociedade brasileira.

Os resumos apresentados nos Anais desse Evento buscam contemplar discursos e experiências educativas que nos levam a refletir sobre as diferentes formas de entender as infâncias e juventudes, tanto nos municípios fluminenses quanto em outros estados brasileiros. Ao ouvir a voz desses sujeitos educativos e suas experiências próximas aos grupos mais vulneráveis da nossa realidade nacional, podemos ficar mais abertos para compreender as reais demandas dos educadores sociais, e escolares, no atendimento das infâncias e juventudes. Além disso, suas vivências, expectativas e esperanças cotidianas junto a esses grupos representam a possibilidade, inventiva e criativa, de construir uma sociedade mais justa e solidária no país.

Esse foi o esforço realizado por este evento: a partir dos processos cognitivos estudados e desenvolvidos pelos autores das Ciências da Educação (especialmente, da Pedagogia Social) no Brasil, podemos traçar caminhos para melhorar nosso trabalho socioeducativo cotidiano. Bons estudos e boa leitura.

Dr. Arthur Vianna Ferreira

Coordenador Geral do IX JENEPS – 2024

Coordenador do Grupo Fora da Sala de Aula: Estudos, Pesquisas e Extensão – FFP/UERJ

COMO CITAR OS TRABALHOS DESTE EVENTO? **(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT)**

1. Sugestão de citação para EVENTO NO TODO

Modelo

TÍTULO DO EVENTO, número., Ano, Cidade onde o Evento foi realizado ou 'on-line'. *Anais eletrônicos* [...]. Cidade do Responsável pelo Evento: Instituição Responsável pelo Evento, Ano. Volume se houver. Disponível em: URL do evento. Acesso em: dia mês (abreviado). Ano.

EXEMPLO:

IX JORNADA DE EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR E PEDAGOGIA SOCIAL, 09., 2024, São Gonçalo, RJ. *Anais eletrônicos* [...]. São Gonçalo: Faculdade de Formação de Professores – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <https://jeneps.wordpress.com/> Acesso em: 10 jan. 2025.

2. Sugestão de citação para TRABALHO APRESENTADO EM EVENTO

Modelo

SOBRENOME DO AUTOR, A (Nome do autor abreviado). Título do trabalho. *In*: TÍTULO DO EVENTO, número., Ano, Cidade onde o Evento foi realizado ou 'on-line'. *Anais* [...]. Cidade do Responsável pelo Evento: Instituição Responsável pelo Evento, Ano. Volume se houver. Página inicial e final do trabalho se houver.

EXEMPLO:

FERREIRA, A.V. Como citar apresentação de trabalhos em eventos. *In*: IX JORNADA DE EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR E PEDAGOGIA SOCIAL, 09., 2024, São Gonçalo, RJ. *Anais eletrônicos* [...]. São Gonçalo: Faculdade de Formação de Professores – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2024. p. 10-12. Disponível em: <https://jeneps.wordpress.com/> Acesso em: 10 jan. 2025.

SUMÁRIO

A RELAÇÃO COM O SABER: QUE SABERES MOBILIZAM JOVENS EDUCANDOS DA EJA NA PERIFERIA DE SÃO LEOPOLDO? <i>Gabrieli Oliveira da Silva, Leandro R. Pinheiro</i>	11
INICIAÇÃO DE ESTUDANTES À CULTURA CIENTÍFICA A PARTIR DE UM PROGRAMA GOVERNAMENTAL: uma avaliação do desenvolvimento científico, cultural, social e pedagógico - <i>Beatriz Dutra da Silva Lemos</i>	12
A INCLUSÃO SOCIAL “FORA DA ESCOLA” NO CENTRO SOCIAL CASA DO PIÁ: Diálogos possíveis entre crianças e adolescentes surdos e ouvintes - <i>Márcio Nonato Diniz Ferreira, Danielli Taques Colman</i>	13
O PAPEL EDUCATIVO DO BLOCO ILÊ AIYÊ: explorando identidade e educação não formal nas ruas de Salvador - <i>Amanda Neves Rosa, Matheus Oliveira Gomes</i>	14
“TIA, EU NUNCA VI UMA RODINHA DE LEITURA!”: o direito à literatura e a Educação Não Escolar - <i>Vanessa Muniz de Abreu</i>	15
A PRESENÇA DO MACHISMO NAS LENDAS AMAZÔNICAS O BOTO COR DE ROSA E YARA: uma discussão a partir da perspectiva interdisciplinar - <i>Jhefene Tayane Gonçalves de Souza, Elen de Fátima Moreira Cavalheiro</i>	17
FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS - <i>Jhefene Tayane Gonçalves de Souza, Elen de Fátima Moreira Cavalheiro</i>	18
CONSTRUINDO REDES: o trabalho com adolescentes do sexo feminino em situação de acolhimento institucional (relato de experiência) - <i>Andressa dos Santos Leite</i>	19
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA JOVENS E ADULTOS ORIUNDOS DE PROJETOS SOCIAIS DO TJRJ: inclusão social e letramento crítico - <i>Cauã Bandeira Vianna Brito, Patrícia Alfradique Costa Tavares, Camila Ferreira da Silva</i> .20	
A (RE)ESCRITA DE SI EM UM TRABALHO COM SUJEITOS EM PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO - <i>Patrícia Alfradique Costa Tavares, Cauã Bandeira Vianna Brito, Camila Ferreira da Silva, Maria Luisa Furlin Bampi</i>	21
SER EDUCADOR SOCIAL: a identidade sociopedagógica das educadoras sociais do PPCAAM/PR - <i>Tiago Marques do Carmo, Paola Andressa Scortegagna</i>	22
DA BONDADÉ DOS OUTROS: a (des) proteção de jovens em situação de rua em meio a pandemia - <i>Paulina dos Santos Gonçalves, Leandro Rogério Pinheiro</i>	23
EDUCAÇÃO UNDERGROUND: práticas Educativas dos Coletivos Culturais Juvenis - <i>Thays Ferreira Santos, Robson Malacarne</i>	24
FORMAÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO POPULAR: a experiência do Curso Tecnólogo entre AEPPA, IFRS e SIMA - <i>Tamar Gomes de Oliveira Ferreira, Fernanda dos Santos Paulo, Ana Cristina Martins Machado</i>	25
FORMAÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO POPULAR EM CURSOS DE EXTENSÃO: a experiência da Associação de Educadores Populares de Porto Alegre - <i>Fernanda dos Santos Paulo, Ana Cristina Martins Machado, Tamar Gomes de Oliveira Ferreira</i>	26
ENTRE CAMINHOS E CONTOS: narrativa e autoformação na mediação literária - <i>Mirtes Soares Pereira, Matheus Machado da Silva, Karolyne Cardoso da Fonseca</i> ...	27

JUVENTUDE E INCLUSÃO SOCIAL: o jovem periférico e sua relação com o território - <i>Paula M. de L. Rocha</i>	28
CRAFTSAPIENS: explorando o Minecraft como ferramenta de educação não escolar - <i>Luis Henrique Chagas Xavier Cordeiro, João Victor Pinheiro da Silva</i>	29
IDENTIDADE EM CONSTRUÇÃO: a força dos processos educativos informais - <i>Stephanie Andressa Machado Lourenço</i>	30
O PEDAGOGO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL: atuação no centro de referência especializado da assistência social (CREAS) - <i>Isabella Cristina Fontenele Vieira</i>	31
DENTRO PRA FORA: encontros e reflexões literárias - <i>Gabriel Rangel de Oliveira Merly</i>	32
PEDAGOGIA DAS ÁGUAS E DAS DORES: os desafios da proteção às infâncias nas tragédias climáticas e cotidianas - o caso de Porto Alegre - <i>Catarina Elóia Machado da Rosa, Paulina dos Santos Gonçalves, Vitória Sant'anna, Graziela Oliveira</i>	33
GAMIFICAÇÃO E E-SPORTS: ferramentas de inclusão e ocupação social pela Pedagogia Social - <i>Andreia Cristina Alcantara Paz, Jessica Gomes do Nascimento, Luis Filipe Bantim de Assumpção</i>	34
PARTILHA ENTRE ERVEIRAS - <i>Rejanne de Deus da Gama da Silva, Solange Cabral de Lima</i>	35
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE AUTISTA ELABORADAS POR EDUCADORES EM CONTEXTO NÃO ESCOLAR: resultados da análise retórico-filosófica de discursos - <i>Raphael Aguiar Leal Campos</i>	36
TIEMPO Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS NO FORMALES- <i>Amira Souto, Mariana Vázquez Pizzorno</i>	37
CONSTRUÇÃO DE UM RELÓGIO ACESSÍVEL PARA A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO NO CONTEXTO ESCOLAR - <i>Waldirere Jesus De Azevedo Martins, Tatiana Araujo Sodrê Macedo</i>	38
UMA ANÁLISE SOBRE INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS DE SAQUAREMA - <i>Rayssa de Oliveira Batista, Luiza Virginia de Souza Barros, Victoria Polastrini Seguro de Carvalho Pimenta</i>	39
TECENDO REDES DE SUSTENTABILIDADE: EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA COMUNIDADE DE PESCADORES DE ZACARIAS, MARICÁ-RJ: resgatando saberes ancestrais e construindo um futuro verde - <i>Elisa Lampes Ramos, Vanessa Santos Dias</i>	40
LETRAJOVEM E O LETRAMENTO CRÍTICO: estratégia de ensino-aprendizagem para jovens em vulnerabilidade social - <i>Camila Ferreira da Silva, Cauã Bandeira Vianna Brito, Patrícia Alfradique Costa Tavares</i>	41
A PEDAGOGIA SOCIAL E O PEDAGOGO: a formação e a atuação desse profissional no centro de referência especializado de assistência social (creas) com relação as medidas socioeducativas - <i>Kaliane Valdemiro dos Santos, Soraya Nunes dos Santos Pereira</i>	42
A PEDAGOGIA SOCIAL COMO PERSPECTIVA TEÓRICA PARA O TEMA DO SANEAMENTO EM EDUCAÇÃO NAS PERIFERIAS: experiências a partir das práticas educativas “fora da sala de aula” em Belford Roxo (RJ) - <i>Thiago Giliberti Bersot Gonçalves</i>	43

CAMINHOS PARA UMA PEDAGOGIA SOCIAL FAVELADA: diretrizes e apontamentos iniciais para uma pesquisa em educação a partir das margens - <i>Lucas Salgueiro Lopes</i>	44
EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS NAS PRISÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - <i>Matheus Baptista Rodrigues, Taiza da Silva Gama</i>	45
ENTRE OLHARES E PRÁTICAS: as representações sociais de práticas culturais partilhadas entre os oficineiros nas periferias cariocas e o seu papel transformador - <i>Danthala Nascimento</i>	46
INOVAÇÃO, TERRITÓRIO E ACELERAÇÃO: o Programa de Aceleração de Estudos (PAE) da Secretaria de Educação de Maricá combatendo a exclusão escolar e possibilitando novas trajetórias escolares - <i>Walter José Moreira Dias Junior, Mariza de Souza Silva Antunes</i>	47
REFLEXÕES ACERCA DA INFANTILIZAÇÃO NO LÉXICO DE MATERIAIS DIDÁTICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - <i>Renata Salles Pacheco Cardoso</i>	48
LITERATURA NA CORPORALIDADE: a importância do corpo e espaço na mediação literária - <i>Luis Claudio do Nascimento Silva Junior, Rayanne dos Santos Dibbern, Wine Ribeiro Amaral</i>	49
A APLICAÇÃO DO AUDIOVISUAL COMO POTENCIAL PEDAGÓGICO INCENTIVADOR AOS DEBATES DE GÊNERO E SEXUALIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL PÚBLICO BRASILEIRO - <i>Pedro Henrique Vianna da Silva</i>	50
COMO O GÊNERO É SEMEADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: refletindo sobre o binarismo dentro da sala de aula - <i>Juliano Vicente Lima Machado</i>	51
DESCONSTRUINDO ESTEREÓTIPOS: gênero e expressão por meio da dança na educação infantil - <i>Luíza Sarmet de Lucena, Rozimere Rosa de Souza Sodre, Matheus Machado da Silva</i>	52
MEDIAÇÃO LITERÁRIA EM CONTEXTOS EDUCATIVOS: CONSTRUINDO DIÁLOGOS INCLUSIVOS E TRANSFORMADORES COM INFÂNCIAS E JUVENTUDES - <i>Rozimere Rosa de Souza Sodré, Vanesca da Silva Jesus Lopes, Luíza Sarmet de Lucena, Matheus Machado da Silva</i>	53
PEDAGOGIA SOCIAL E DESENHO: promovendo criatividade e protagonismo infantil - <i>Laís Fogaça Borges Zanatta, Sônia Regina de Souza Machado</i>	54
LITERATURA E A MEDIAÇÃO COMO FONTE DE LIBERDADE - <i>Vanesca da Silva Jesus Lopes, Rosimere Rosa de Souza Sodré</i>	55
O ANALFABETISMO NO BRASIL: uma questão histórica - <i>Rayssa Ribeiro de Oliveira</i>	56
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA: uma porta de entrada para novas conquistas e transformações sociais - <i>Sônia Regina de Souza Machado, Heloisa Josiele Santos Carreiro, Laís Fogaça Borges Zanatta</i>	57
RECONHECENDO O CUIDADO: a inclusão na celebração das relações afetivas - <i>Julia de Aguiar Dantas Henrique</i>	58
MATEMÁTICA COMO FERRAMENTA DE EMANCIPAÇÃO SOCIAL - <i>Gabriel de Aguiar Dantas Henrique, Julia de Aguiar Dantas Henrique</i>	59

AFETIVIDADE COMO BASE PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL: relatos e Experiências de uma Bolsista no Cap-UERJ - <i>Camille Kyane dos Santos Barcellos Guimarães</i>	60
O IMPORTANTE PAPEL DA FAMÍLIA E OUTROS REPRESENTANTES NO FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO E ENSINO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - <i>Luiza Mariana de Oliveira Pinto, Nathalia Ferraz Santos</i>	61
DIVERSIDADE FAMILIAR E INFÂNCIA: diálogos com crianças da Educação Infantil - <i>Gládis Goetê Azambuja</i>	62
INFÂNCIA E CULTURA: entre a arte e o esporte - <i>Gládis Goetê Azambuja, Eliane Marcelli Mayer Pinto, Débora Simone da Silva Rodrigues, Michele Aparecida Jeneffer Kozechen</i>	63
LUDICIDADE COM ASPECTOS RACIAIS: valorizando saberes e culturas ancestrais - <i>Bruno Barros Valdivia, Bernardo da Costa Pinto Ribeiro Alves, Gabriel Rosa Barreto, Carla Marília dos Santos</i>	64
LOS SENTIDOS DE LA INCLUSIÓN DEL JUEGO EN LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO EN MONTEVIDEO, URUGUAY:UNA MIRADA PARTICULAR AL ESPACIO DE LA HORA DE JUEGO - <i>Lucía Moreno</i>	65
A CONTEMPLAÇÃO DA LITERATURA FEMINISTA COMO PRÁTICA DOCENTE NOS ANOS INICIAIS: CONSTRUINDO IDENTIDADE - <i>Clara Regina Lopes de Medeiros</i>	66
CONEXÕES CRIATIVAS: INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS, LÍNGUA PORTUGUESA E ARTES - <i>Ana Beatriz de Mamedes Arruda, Paola da Silva Caetano, Mônica Antunes das Chagas</i>	67
PROTAGONISMO JUVENIL E PRÁTICAS EDUCATIVAS: TRANSFORMANDO O ESPAÇO ESCOLAR PARA INFÂNCIAS E JUVENTUDES NO BRASIL - <i>Priscila Freitas Teixeira</i>	68
DAS INFÂNCIAS ÀS JUVENTUDES: METODOLOGIAS ATIVAS COMO ESTRATÉGIAS À FORMAÇÃO SOCIO-INTELLECTUAL DOS SUJEITOS - <i>Renan Chrystian Nascimento Mattos, Filipi José da Silva</i>	69
OLHARES E PERSPECTIVAS SOBRE O TREZE DE MAIO: uma análise crítica - <i>Vanessa Muniz de Abreu, Valdeir Conegundes Salvador Soares</i>	70
PROCESSOS EDUCATIVOS ESCOLARES COM INFÂNCIAS E JUVENTUDES - <i>Sandra Maria dos Santos Teixeira, Renan Chrystian Nascimento Mattos, Breno Fabrício dos Passos Santos, Rayssa Mara dos Santos Marins</i>	71
ENSINO DE GEOGRAFIA E TERRITÓRIO: construção de um passaporte educativo da cidade de Porto Real - <i>Wagner Bruno da Silva Padilha</i>	72
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - <i>Alysson Victor Rocha Silva, Maria Roberta de Alencar Oliveira</i>	73
INVESTIGANDO PRÁTICAS NÃO DISCRIMINATÓRIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - <i>Ana Luiza Pereira Possati Marins Lima</i>	74
A INFLUÊNCIA DOS CONTEXTOS PERIFÉRICOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA: realidades e desafios na educação infantil - <i>Natália Nunes da Silva, Lorena Thevénard Senra</i>	75

O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAL DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO RECURSO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM ESPAÇOS ESCOLARES - <i>Renan Chrystian Nascimento Mattos Breno Fabrício dos Passos Santos, Rayssa Mara dos Santos Marins</i>	76
A CONCEPÇÃO DOS JOVENS SOBRE A TEMÁTICA INDÍGENA - <i>Flávia Alves de Sousa, Izabela da Rosa Silva</i>	77
AS CRIANÇAS GUARANI E OS SEUS MODOS DE VIDA - <i>Flávia Alves de Souza, Priscila Pereira Chaves Terto</i>	78
O ANALFABETISMO NO BRASIL: uma questão a ser pensada - <i>Rayssa Ribeiro de Oliveira</i>	79
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA INFÂNCIA: EXPLORANDO E COMPREENDENDO O MEIO - <i>Nadine de França Rodrigues, Julia de Aguiar Dantas Henrique</i>	80
REFLEXÕES SOBRE UMA ABORDAGEM SIGNIFICATIVA DO ENSINO DE GEOGRAFIA NA EJA - <i>Ana Maria Gomes da Silva Anchieta, Wilder Jayme</i>	81
INGLÊS DECOLONIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA E UNIVERSITÁRIA: uma análise sobre as crenças e impressões na abordagem com diferentes sotaque - <i>Vanessa Silva Rodrigues</i>	83
VIVÊNCIAS, EXPERIÊNCIAS E JORNADAS: a EJA enquanto protagonista do direito à cidade em São Gonçalo - <i>José Lucas Coutinho Moraes</i>	84
O XADREZ COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA: movimentos no ensino superior que democratizam o acesso ao jogo - <i>Matheus Machado da Silva, Gabriela Garcia da Silva, Rayanne dos Santos Dibbern, Rozimeri Rosa de Souza Sodre</i>	85
CAMINHOS E DESCAMINHOS PARA EMPRETECER A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR - <i>Karynne dos Santos Nascimento, Joana Rocha da Silva, Anna Esther Gomes da Silva Anchieta</i>	86
OS DISPOSITIVOS DA APRENDIZAGEM SOCIAL A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS NA LAGOA DE SAQUAREMA/RJ - <i>Jessica Almeida das Neves Borges, Andrea Barboza Fialho, Mayara Mendonça Borges, Adriana de Freitas Salomão do Nascimento</i>	87
UMA PERCEPÇÃO SOBRE ACESSIBILIDADE DA CASA DA CULTURA WALMIR AYALA NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - <i>Ana Caroline Azevedo De Oliveira1, Giliane Rangel Rocha Da Silva, Vitória Do Nascimento</i>	88
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E A EJA: o quantitativo das produções de dissertações e teses do PPGEAS-FFP - <i>Alana de Souza Bastos, Catarina de Kássia Figueiredo Macedo</i>	89
AREIA MOVEDIÇA: estado da arte sobre trabalho em TCCs de Psicologia - <i>Karine Waldow, Lucas Salgueiro Lopes, Ricardo Niquetti</i>	90
A PEDAGOGIA DO CONFRONTO COMO AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE E FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA DE FUTUROS ESTUDANTES DA UERJ - <i>Luiza Barboza Braz</i>	91
TRAUM(ART)IZADOS: as relações entre vivências traumáticas e produção artística - <i>Karine Waldow, Tainara Bloss, Taíza Gabriela Zanatta Crestani</i>	92
ALTERIDADE EM TELA: o ciné debate como possibilidade formativa de novas epistemologias - <i>Mario Cesar de Goes Monte, Sávio de Almeida Vivas</i>	93

UMA REFLEXÃO SOBRE O TEMA ÉTNICO-RACIAL NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA PARTINDO DA PERSPECTIVA ESCOLAR E O ESGOTAMENTO DO EM-SI - <i>Joao Fabio Barros Feliciano Barbosa</i>	94
A PRESENÇA DO PNLD NA EDUCAÇÃO INFANTIL: se é para ter livros que sejam literários e/ou informativos- <i>Heloisa Josiele Santos Carreiro, Karolyne Cardoso, Matheus Machado, Renata Menezes</i>	95
CONSTRUINDO E REVISITANDO NARRATIVAS DE SI E DO OUTRO: as vozes em movimento na arena discursiva - <i>Renata Menezes de Oliveira, Karolyne Cardoso da Fonseca</i>	96
ENSINO HÍBRIDO E SALA DE AULA INVERTIDA: perspectivas e Desafios na Educação Infantil Brasileira - <i>Maiara Gomes Macário, Hugo Leonardo Silva de Melo</i> .	97
FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL COMUNITÁRIA: contribuições da AEPPA - <i>Fernanda dos Santos Paulo, Tamar Gomes de Oliveira Ferreira, Ana Cristina Martins Machado</i>	98
A ESCRITA COMO MEMÓRIA E REFLEXÃO NA FORMAÇÃO DOCENTE: a importância da escrita no processo educativo de professoras em formação da UERJ - <i>Flayra de Andrade Silva Oliveira, Ariane de Almeida Cabral</i>	99
CICATRIZES INVISÍVEIS: O EFEITO DA NEGLIGÊNCIA ESCOLAR EM FILHOS DE DEPENDENTES QUÍMICOS - <i>Julia de Aguiar Dantas Henrique</i>	100
O NOVO SOCIALIZANDO PEDAGOGIAS: potencialidades de um repositório de textos na articulação com licenciaturas e formação docente inicial - <i>Luis Henrique Chagas Xavier Cordeiro, Jorge Luiz Marins de Souza, Gabriel Rangel de Oliveira Merly</i>	101
PROFESSORES DEVEM FALAR DE GÊNERO NO ENSINO BÁSICO? Uma discussão teórica-prática dos (des)caminhos na implementação institucional do conceito de gênero na educação básica - <i>Giovanna Gaze de Oliveira dos Santos</i>	102
LITERATURA DE CORDEL COMO PONTE ENTRE FORMAÇÃO DOCENTE E APRENDIZADO NO COTIDIANO ESCOLAR - <i>Ana Julia Ribeiro Barreto, Maria Luisa Furlin Bampi, Patrícia Alfradique Costa Tavares</i>	103
ENTRELAÇANDO TEORIA E PRÁTICA: a experiência de bolsistas no campo da Pedagogia Social - <i>Carolina Monteiro da Silva, Isabella Cremonese Filgueiras Nunes</i> ..	104
MEU MUNDINHO: cartografia das proteções numa periferia de Porto Alegre na voz dos pequenos na formação continuada das na educação infantil - <i>Paulina dos Santos Gonçalves, Patrícia Reis, Ana Claudia Honório Freitas, Laura Coiro Fontoura de Souza</i> ...	105
INFÂNCIAS IMIGRANTES E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO EXTREMO-OESTE CATARINENSE - <i>Feiruque de Jesus dos Santos, Renilda Vicenzi</i>	106
A ESCOLA COMO FERRAMENTA DE CONTROLE SOCIAL E A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES CRÍTICOS - <i>Jessica Almeida das Neves Borges, Jorge Adrihan do Nascimento de Moraes</i>	107
O ESPAÇO COMO TERCEIRO EDUCADOR E O AMBIENTE UNIVERSITÁRIO NO CONTEXTO INFANTIL: uma análise materna em uma Faculdade de Formação de Professores - <i>Sofia Santana Silva de Oliveira, Aline Marins, Thamiris Santos Trindade, Wine Amaral</i>	108

FORMAÇÃO DOCENTE PARA A INCLUSÃO: um olhar interdisciplinar sobre ambientes de aprendizagem - <i>Fernanda dos Santos Paulo, Tamar Gomes de Oliveira Ferreira, Ana Cristina Martins Machado</i>	109
UMA ANÁLISE SOBRE O CONTEXTO EDUCACIONAL DA CRIANÇA SURDA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MARICÁ - <i>Marcela Gonçalves de Oliveira Pinto, Ana Regina e Souza Campello</i>	110
PRÁTICAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELOS TUTORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CEDERJ) - <i>Quéteri Figueiredo Paiva</i>	111
UMA ANÁLISE SOBRE A RELEVÂNCIA DO PAPEL DO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - <i>Luiza Mariana de Oliveira Pinto, Nathalia Ferraz Santos</i>	112
A EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NA FORMAÇÃO DE PROESSORES DE EI - <i>Erika Jennifer Honorio Pereira</i>	114
A DEFICIÊNCIA DE G6PD: UM ALERTA PARA A INCLUSÃO E CONSCIENTIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO - <i>Marcela Gonçalves de Oliveira Pinto, Camila De Freitas Gaspar Dideco</i>	115
METODOLOGIAS ATIVAS APLICADAS NO ENSINO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS EM SAQUAREMA – RJ - <i>Jorge Adrihan do Nascimento de Moraes, Rosana Gildo Vieira, Marcela Gonçalves de Oliveira Pinto</i>	116
A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS REFLEXIVAS NA FORMAÇÃO DOCENTE: um caminho para a melhoria da Educação Infantil - <i>Maiara Gomes Macário, Patrícia Martins dos Santos, Lara da Silva Santana, Ana Claudia dos Santos</i>	117
AÇÃO EXTENSIONISTA COM JOVENS E ADULTOS: vivência, histórias e memórias da cidade - <i>Virginia H. G. Vieira Polegário</i>	118
A FORMAÇÃO HUMANA E CONTINUADA DE EDUCADORES POPULARES: uma análise das práticas do movimento de educação popular Futuro UERJ no contexto do estágio de movimentos sociais - <i>Luiza Barboza Braz</i>	119
RELATO DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA EM TURMA DE JOVENS E ADULTOS - <i>Paulo Gomes Coutinho</i>	120
ABORTAMENTOS ADAPTADOS PARA ESTUDANTES DA EJA: Desenvolvendo estratégias escolares e não escolares para prevenção da evasão - <i>Lucia Helena Ribeiro da Silva Mendonça</i>	121
DESAFIOS E POTENCIALIDADES NO TRABALHO COM INFÂNCIAS E JUVENTUDES - <i>Camila de Souza Alves</i>	122
INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE E ESCOLA: na perspectiva da formação discente - <i>Letícia da Rocha Nunes, Agata do Patrocínio Jesus, Beatriz dos Santos Alves, Miguel Barbosa Coradesqui</i>	123
TENSIONANDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DIANTE A BNC-FORMAÇÃO PARA JUVENTUDES NEGRAS E PERIFÉRICAS - <i>Paulo Felipe C. Passos</i>	1244
HISTÓRIAS EM CONSTRUÇÃO: o trabalho realizado no serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes em Gravataí (RS) - <i>Sharlene Costa Konrath</i>	125

A RELAÇÃO COM O SABER: que saberes mobilizam jovens educandos da EJA na periferia de São Leopoldo?

Gabrieli Oliveira da Silva¹
Leandro R. Pinheiro²

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes.

RESUMO SIMPLES

Este trabalho é parte de dissertação de mestrado que teve como objetivo investigar percursos de jovens estudantes de periferia e analisar seus saberes escolares e não escolares, orientado pelo professor doutor Leandro R. Pinheiro na Pós-graduação da Faculdade de Educação da UFRGS. O estudo está fundamentado na metodologia e nos estudos desenvolvidos por Bernard Charlot, a partir do Instrumento do Balanço do Saber, desenvolvido junto a 18 educandos da EJA, dos quais seis participaram de entrevistas narrativas. Os diálogos em campo possibilitaram o entendimento de que a relação com o saber decorre através da socialização e por meio da identificação com o ou a educadora, dado que era a partir da mobilização dos professores que os estudantes se engajavam para desenvolver certas atividades. Por fim, foi possível analisar os saberes e táticas utilizados pelos jovens para enfrentar sua condição juvenil insuficiente para viver sua juventude, além de viver com a marginalização de pertencer a um território periférico e violento, pois na maioria das vezes se associa os estereótipos e discriminação aos sujeitos.

Palavras-chave: EJA. Periferia. Saberes não escolares.

¹ Mestra em Educação (UFRGS)

² Professor Dr. (UFRGS)

INICIAÇÃO DE ESTUDANTES À CULTURA CIENTÍFICA A PARTIR DE UM PROGRAMA GOVERNAMENTAL: uma avaliação do desenvolvimento científico, cultural, social e pedagógico.

Beatriz Dutra da Silva Lemos³

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes.

RESUMO SIMPLES

O presente trabalho visa discorrer sobre um projeto desenvolvido no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), um ambiente não-formal de ensino, localizado no município de Arraial do Cabo. Através do Programa Força no Esporte - PROFESP, realizado no contra-turno, o projeto atendeu alunos dos anos finais do Ensino Fundamental II, oriundos das escolas públicas e em condições de vulnerabilidade social. Apresenta como principal objetivo analisar as contribuições do PROFESP, como um processo de iniciação à Cultura Científica de seus beneficiários. A metodologia usada foi a análise documental, dos seguintes documentos: Formulário Avaliativo, desenvolvido pela Coordenação Pedagógica do Programa, preenchido pelos professores das escolas públicas do município e analisado através da Escala Likert, e do Planejamento das Atividades, onde foi realizado fichamento das atividades relacionadas ao Ensino de Ciências. A partir da análise deste instrumento avaliativo e da correlação dos objetivos das atividades propostas com os objetivos do PROFESP, foram apontados como resultados possíveis transformações do desenvolvimento científico, cultural, social e pedagógico de seus beneficiários. Assim, concluímos que o espaço não-formal de Ensino contribuiu para a iniciação da Cultura Científica dos beneficiários.

Palavras-chave: Cultura Científica. Ensino de Ciências. Espaço não-formal de Ensino. PROFESP.

³ Mestre em Ensino de Ciências, Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, beatriz.uerj@gmail.com

A INCLUSÃO SOCIAL “FORA DA ESCOLA” NO CENTRO SOCIAL CASA DO PIÁ: Diálogos possíveis entre crianças e adolescentes surdos e ouvintes

**Márcio Nonato Diniz Ferreira⁴
Danielli Taques Colman⁵**

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Centro Social Casa do Piá dentre as variadas ações proporciona aos usuários⁶ duas vezes por semana a oficina de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Objetivando valorizar a cultura, identidade e língua de sinais; conscientizar os problemas enfrentados pela comunidade surda e difundir a sua importância. Em 2024 o Centro desenvolveu a atividade socioeducativa “Setembro azul: mês de visibilidade para Libras e culturas surdas”. Realizou-se círculos de diálogos (CDs)⁷ em grupos diversos por meio de metodologias ativas e dialógicas. Culminou-se com rodas de conversas com professores e alunos surdos da instituição CEPRAF- Geny Ribas, proporcionando aos participantes o contato com a cultura surda, momento potente com trocas de aprendizagens reflexivas e partilhas da comunidade ouvinte com a surda. Ressalta-se a importância transformadora da educação não-escolar no Centro Social Casa do Piá que com suas atividades de formação humana e cultural enfatizam a eticidade e os direitos sociais, consolidando-se como espaço de saberes compartilhados no “esperançar” de sonhos e utopias inspirando experiências de educação social “fora da escola”.

Palavras-chave: Centro Social Casa do Piá. Língua Brasileira de Sinais. Setembro azul.

⁴ Mestre em Educação no Programa de Pós-graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa - PR, mdinizsc@gmail.com

⁵ Mestra em Educação no Programa de Pós-graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa - PR, daniellite@hotmail.com

⁶ Crianças e adolescentes inscritos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Centro Social Casa do Piá.

⁷ A inspiração do círculo de diálogo consolida-se na metodologia freiriana do círculo de cultura.

O PAPEL EDUCATIVO DO BLOCO ILÊ AIYÊ: explorando identidade e educação não formal nas ruas de Salvador

Amanda Neves Rosa⁸
Matheus Oliveira Gomes⁹

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Enquanto a educação escolar é transmitida por meio de disciplinas formais em ambientes escolares, a educação não escolar se desdobra em uma variedade de contextos, ampliando as oportunidades de aprendizado. No entanto, é comum que a educação não formal seja subestimada, muitas vezes devido a concepções históricas e a estruturas sociais hierárquicas. Este artigo explora o Ilê Aiyê, o primeiro bloco afro do Brasil, conhecido em português como "Mundo Negro". Em contraponto à narrativa midiática predominante, o Ilê Aiyê emergiu com a missão de destacar a beleza da cultura africana e oferecer uma nova perspectiva sobre a África. A partir dessa visão, é possível compreender o processo do Ilê e notar que ele não era apenas um bloco, mas um agente formador cultural, uma quebra de paradigmas que não se contentava em aparecer apenas durante o Carnaval. O que começou como um gesto modesto se transformou em algo muito maior do que poderiam imaginar.

Palavras-chave: Aprendizado. Cultura. Educação não formal. Movimentos sociais.

⁸ Licenciada em Pedagogia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. amandarosa1396@gmail.com

⁹ Licenciando em História, Universidade Federal do Rio de Janeiro. matheus241095@gmail.com

“TIA, EU NUNCA VI UMA RODINHA DE LEITURA!”: o direito à literatura e a Educação Não escolar

Vanessa Muniz de Abreu¹⁰

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

A literatura é um direito que deve ser garantido à infância e a juventude, no entanto, a desigualdade social que afeta diretamente a realidade da educação brasileira impede que todos os educandos tenham seus direitos assistidos com plenitude. É o que evidencia o título que inaugura este trabalho “*Tia, eu nunca vi uma rodinha de leitura!*” proferido por uma educanda em seu primeiro dia no projeto Sementes ao ouvir que nos organizaríamos para a roda de leitura. Nesta frase, quase uma denúncia, está presente alguns elementos que provocam reflexões sobre a importância de práticas pedagógicas que garantam o acesso à literatura e como a literatura mobiliza os educandos a se interessarem pela produção do conhecimento e construção do saber. Desta forma pretendemos desenvolver essas reflexões no contexto da educação não escolar e compartilhar essas práticas e experiências que tem como objetivo garantir o direito à literatura trazendo importantes diálogos provocados pela leitura da obra literária e questionamentos surgidos ao longo das interações realizadas fora do chão da escola.

Palavras-chave: Educação não escolar. Infâncias. Literatura.

¹⁰ Especialista em Ensino de História da África, PROPGPEC/CPII. professoravanessamuniz@gmail.com

A SOCIOEDUCAÇÃO NA VIDA DOS/AS JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO MUNICÍPIO DE CANOAS/RS

Rodrigo Gonçalves Leites¹¹

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este resumo evidencia o trabalho da socioeducação no Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade no CREAS Canoas nos anos de 2011 a 2012. O trabalho em equipe, entre educadores sociais, objetiva atuar na proteção integral dos/as adolescentes em atendimento e desenvolver reflexões que estimulem o senso crítico que permeiam as expressões da questão social. A experiência ocorrida ao longo desses dois anos, foram de quatro grupos de jovens oriundos/as dos territórios periféricos da cidade de Canoas/RS. Cada grupo era formado por até 12 jovens com a média de idade de 17 anos. Cada ciclo de oficinas era limitado a treze encontros, sendo a primeira metade voltada para o conteúdo teórico sobre a história do Hip-Hop, racismo, liberdade e justiça social. A segunda metade era focalizada na expressão do senso crítico a partir de sua realidade social através da oralidade e escrita, a partir da criação de um fan-zine e composição de letras de rap, conseqüentemente foram gravadas no estúdio público do município. Após dez anos, quando encontramos eles/as, relatam que a melhor época da vida foi nesse período.

Palavras-chave: socioeducação, adolescência, juventudes, CREAS, medidas socioeducativas.

¹¹ Educador Social na Prefeitura Municipal de Canoas, graduado em Licenciatura Plena em História pela FAPA e graduando em Serviço Social pela UFRGS. Integrante do GEPETFESS/UFRGS.
rodrigo.leites@canoas.rs.gov.br

A PRESENÇA DO MACHISMO NAS LENDAS AMAZÔNICAS O BOTO COR DE ROSA E YARA: uma discussão a partir da perspectiva interdisciplinar

Jhefene Tayane Gonçalves de Souza¹²
Elen de Fátima Moreira Cavaleiro¹³

GT1: Processos educativos não escolares com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

O presente trabalho trata de um relato de experiência sobre uma atividade realizada com um grupo de adolescentes entre 13 e 17 anos integrantes do projeto social Casulo, pertencente às Obras Sociais da Basílica Santuário de Nazaré, que atende adolescentes em situação de vulnerabilidade social básica, na região metropolitana de Belém no estado do Pará. O relato em questão trata da campanha agosto lilás que versa sobre o combate à violência contra a mulher. Na qual, teve como objetivo promover uma discussão a partir da interdisciplinaridade sobre o machismo nas lendas: “O boto cor de rosa” e “Yara”. Para tanto, fora apresentado dois cartazes que representam as lendas, em seguida fora realizada uma roda de conversa acerca dos significados nas lendas. Diante do exposto teve-se o registro das falas de alguns assistidos que discordaram da presença machista nestas lendas, pois acreditam na existência sobrenatural e que isso não possui relação com a violência contra a mulher. Assim, percebe-se a necessidade em desenvolver mais debates sobre o atravessamento do machismo em diversos âmbitos sociais e culturais.

Palavras-chave: Agosto lilás. Educação social. Interdisciplinaridade. Lendas. Machismo.

¹² Mestranda, IFRN, jhefenetayana@gmail.com.

¹³ Especialista em psicopedagogia e educação especial, OSPAN, elencavaleirobiologia@gmail.com.

FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS

**Jhefene Tayane Gonçalves de Souza¹⁴
Elen de Fátima Moreira Cavalheiro¹⁵**

GT1: Processos educativos não escolares com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

O presente trabalho trata de um relato de experiência sobre uma atividade realizada com um grupo de adolescentes entre 13 e 17 anos integrantes do projeto social Casulo, pertencente às Obras Sociais da Basílica Santuário de Nazaré, que atende adolescentes em situação de vulnerabilidade social básica, na região metropolitana de Belém no estado do Pará. O relato em questão teve como objetivo fortalecer as relações interpessoais e o respeito às diferenças, a partir de uma exposição de cartões comemorativos feitos pela associação “Pintores com a boca e com os pés”. Para tanto, foram apresentados 20 cartões, cada assistido escolheu um e destacou o motivo, ressalta-se que os adolescentes não sabiam da condição física dos artistas. Posteriormente fora desenvolvido uma roda de conversa sobre a relevância da inclusão de pessoas com deficiência física na sociedade, bem como a trajetória histórica deste processo. Portanto, a exposição promoveu surpresa ao grupo e perplexidade diante das circunstâncias que levaram estas pessoas a integrarem a associação APBP. Dessa forma, destaca-se a necessidade em demonstrar diferentes formas de viver e principalmente do respeito à dignidade.

Palavras-chave: Arte. Educação social. Inclusão. Interdisciplinaridade.

¹⁴ Mestranda, IFRN, jhfenetayana@gmail.com.

¹⁵ Especialista em psicopedagogia e educação especial, OSPAN, elencavalheirobiologia@gmail.com

CONSTRUINDO REDES: o trabalho com adolescentes do sexo feminino em situação de acolhimento institucional (relato de experiência)

Andressa dos Santos Leite¹⁶

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

Este relato traz à público o trabalho desenvolvido pela a equipe de uma instituição de acolhimento de adolescentes do sexo feminino, localizada no município de Nova Iguaçu, em conjunto com a comunidade do território, visando reforçar a importância do trabalho em Rede para promoção destas adolescentes e o seu fortalecimento após o desligamento institucional. A equipe da instituição realizou no período de janeiro de 2017 a maio de 2018, uma busca das instituições e agentes de garantia de direitos de crianças e adolescentes dos territórios aos quais as acolhidas pertenciam e neste processo, esta rede se tornou um grande aliada do trabalho realizado na instituição e o papel do educador social foi de extrema importância para o desenvolvimento e fortalecimento desta relação. Neste processo tivemos diminuição do número de evasões, aumento do nível de escolaridade, diminuição da violência dentro do ambiente institucional. A construção desta rede parceira fortaleceu o trabalho pedagógico e social da instituição e promoveu a formação das adolescentes que é de suma importância para o desligamento institucional e garantia de direitos.

Palavras-chave: Acolhimento institucional. Adolescentes. Educadores sociais. Trabalho em rede.

¹⁶ Licenciatura em pedagogia, Universidade Estácio de Sá, andressa.pedsocial@gmail.com

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA JOVENS E ADULTOS ORIUNDOS DE PROJETOS SOCIAIS DO TJRJ: inclusão social e letramento crítico.

**Cauã Bandeira Vianna Brito¹⁷
Patrícia Alfradique Costa Tavares¹⁸
Camila Ferreira da Silva¹⁹**

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

O texto em tela nasce a partir da participação do autor em uma bolsa de pesquisa de um projeto oriundo da parceria entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). O objetivo deste projeto é oferecer oficinas de Língua Portuguesa a jovens e adultos de projetos sociais coordenados pelo TJRJ em que os sujeitos encontram-se em situação de vulnerabilidade social e/ou estão em processo de ressocialização. Sendo assim, os pressupostos teórico-metodológicos do projeto são: a) pesquisa-ação (Tripp); b) a perspectiva dos Letramentos Críticos (Hank); c) a multimodalidade (Kalantzis, Cope e Pinheiro) e; d) a ideia de que palavra não é privilégio de alguns homens e, sim, direito de todos (Freire). Como resultado das oficinas deste ano, temos um acervo de materiais didáticos produzidos para as oficinas, assim como as produções dos participantes. Diante disso, entendemos como relevante o projeto apresentado, neste texto, pela sua capacidade de inclusão social através do letramento crítico.

Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa; Inclusão social; Letramento crítico.

¹⁷ Graduando em Letras: Português/Literaturas, FFP/UERJ, kauabandeira13@hotmail.com.

¹⁸ Graduada em Letras: Português/Literaturas, FFP/UERJ, patricia.alfradique2@gmail.com.

¹⁹ Graduada em Letras: Português/Literaturas, camilaferr30@gmail.com.

A (RE)ESCRITA DE SI EM UM TRABALHO COM SUJEITOS EM PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO

Patrícia Alfradique Costa Tavares²⁰

Cauã Bandeira Vianna Brito²¹

Camila Ferreira da Silva²²

Maria Luisa Furlin Bampi²³

GT: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

No âmbito de um projeto de extensão realizado nas dependências do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou em processo de ressocialização, são promovidas oficinas de escrita voltadas para a formação crítica dos/as participantes. Por meio de atividades como a produção de autobiografias, essas oficinas incentivam os/as participantes a revisitar e analisar suas próprias experiências de vida, ajudando-os/as a desenvolver uma nova percepção de si mesmos/as e de seu lugar na sociedade. Esse processo dialoga com a perspectiva de "escrevivências" de Conceição Evaristo, que destaca a potência da escrita a partir da experiência vivida. Para pessoas em ressocialização, rememorar e escrever sua história oferece a oportunidade de interpretar suas próprias trajetórias e vislumbrar novos caminhos. Ao criarem uma escrita de si, esses indivíduos podem perceber-se como protagonistas de sua história, capazes de reescrever suas trajetórias, tomando posse de suas vivências e transformando-as em um aprendizado contínuo.

Palavras-chave: Autobiografias. Formação Crítica. Oficinas de Escrita.

²⁰ Graduanda, FFP/UERJ-Faculdade de Formação de Professores, patricia.alfradique2@gmail.com.

²¹ Graduando, FFP/UERJ-Faculdade de Formação de Professores, kauabandeira13@hotmail.com.

²² Graduando, FFP/UERJ-Faculdade de Formação de Professores, camilaferr30@gmail.com.

²³ Doutora USP, FFP/UERJ-Faculdade de Formação de Professores, luisa.bampi@uol.com.br.

SER EDUCADOR SOCIAL: a identidade sociopedagógica das educadoras sociais do PPCAAM/PR

**Tiago Marques do Carmo²⁴
Paola Andressa Scortegagna²⁵**

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes.

RESUMO SIMPLES

Esta pesquisa foi realizada com educadoras sociais do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM no âmbito do Estado do Paraná, objetivando caracterizar sua prática sociopedagógica. O PPCAAM é uma estratégia governamental, executada no território nacional, em caráter descentralizado nos Estados e Distrito Federal, por meio de convênio entre poder público e organizações da sociedade civil, proporcionando a garantia do direito à vida das crianças e adolescentes ameaçados de morte. O procedimento metodológico adotado consiste em pesquisa qualitativa e exploratória, sendo empregado o uso de entrevista semiestruturada para levantamento de informações sobre o cotidiano laboral destas trabalhadoras do campo dos direitos humanos. A aplicação da entrevista semiestruturada possibilitou o reconhecimento do papel ocupado pelas práticas sociopedagógicas das educadoras sociais e sua influência nas relações sociais com os sujeitos protegidos, considerando que o processo pedagógico é concebido como eixo central deste trabalho. Na análise dos dados foram identificadas fragilidades nas relações de trabalho, principalmente em relação ao anseio pelo reconhecimento e valorização do protagonismo da Educação Social quanto às problemáticas existentes no contexto laboral.

Palavras-chave: Educação Social. Letalidade Infantojuvenil. PPCAAM.

²⁴ Aluno de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Atuou como educador social na Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, onde atualmente desempenha a função de assistente social. Membro do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Pedagogia, Pedagogia Social e Educação Social – NUPEPES/UEPG. E-mail: tiagomarquesdocarmo@gmail.com.

²⁵ Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). É professora lotada no Departamento de Pedagogia e no Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma instituição. Líder do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Pedagogia, Pedagogia Social e Educação Social – NUPEPES/UEPG. E-mail: paolascortegagna@uepg.br.

DA BONDADE DOS OUTROS: a (des) proteção de jovens em situação de rua em meio a pandemia

**Paulina dos Santos Gonçalves²⁶
Leandro Rogério Pinheiro²⁷**

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Crianças e Jovens

RESUMO SIMPLES

A presença de jovens nas ruas persiste, apesar dos avanços das políticas públicas. Este trabalho apresenta parte de uma pesquisa realizada com jovens em situação de rua em Porto Alegre/RS, entre 2019 e 2021, no período da pandemia de Covid-19. Objetivou compreender como os jovens constroem redes de apoio conectadas ou divergentes às ofertas oficiais de proteção social nos processos de realização. Inspirada nas contribuições da sociologia da individuação, especialmente nas noções de ‘provas sociais’ e ‘suportes’, a investigação se ampara também em autores brasileiros e latino americanos, com os conceitos de condição e situação juvenis e de moratórias vital e social. Conjugou dados quantitativos, via mapeamento dos serviços ofertados na cidade, e qualitativos, obtidos mediante observação e entrevistas. Dos resultados, destaca-se a construção paradoxal de suportes no tocante às dinâmicas familiares e comunitárias, de forma que a vida em família integra fatores de evasão para rua e, em articulação, engendra a constituição de laços possíveis para sobrevivência e afetos. Observou-se que os jovens operam intensiva agência para enfrentar adversidades na rua e experienciar elementos das culturas juvenis.

Palavras-chave: Jovens, Proteção Social, Provas Sociais, Suportes

²⁶ Doutoranda, PPGEDU, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, paulinasantgo@gmail.com.

²⁷ Doutor, PPGEDU, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, leandropinheiro75@gmail.com.

EDUCAÇÃO UNDERGROUND: práticas educativas dos coletivos culturais juvenis

Thays Ferreira Santos²⁸
Robson Malacarne²⁹

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Esse projeto pretende investigar práticas educativas presentes nos coletivos culturais, protagonizados pelas juventudes no município de Cariacica - ES. A fim de identificar conhecimentos e saberes da prática social em espaços de educação não escolar. A pesquisa tem como objetivo específicos analisar a atuação dos coletivos culturais na produção do território, acompanhar se as juventudes se reconhecem como agentes educativos nesse processo e situar como esses grupos podem contribuir para o processo educativo territorial fora do ambiente escolar. O percurso metodológico da pesquisa segue uma abordagem qualitativa e utiliza o método de estudo de caso. Alguns processos foram realizados para o desenvolvimento da pesquisa, como revisão bibliográfica e, de maneira parcial, selecionamos o referencial teórico que está em curso. Houve uma aproximação prévia com o campo de pesquisa, a partir da participação em atividades culturais realizadas pelos coletivos de Cariacica e houve interação dialógica com os possíveis sujeitos participantes. Portanto, a escolha do tema surgiu da vivência pessoal da autora com coletivos culturais da grande vitória e almeja abranger especificidades locais dos coletivos culturais juvenis do município de Cariacica.

Palavras-chave: Coletivos Culturais; Educação Social; Juventude; Território.

²⁸ Licenciada em história e pedagogia, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades – PPGEH do Instituto Federal do Espírito Santo - IFES -thaysculturacariacica@gmail.com.

²⁹ Docente/pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades – PPGEH – IFES. robson.malacarne@ifes.edu.br.

FORMAÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO POPULAR: a experiência do Curso Tecnólogo entre AEPPA, IFRS e SIMA

Tamar Gomes de Oliveira Ferreira³⁰

Fernanda dos Santos Paulo³¹

Ana Cristina Martins Machado³²

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

A proposta do Curso Superior de Tecnologia em Educação Social na perspectiva da Educação Popular, demandada pela Associação de Educadores Populares de Porto Alegre (AEPPA), com apoio do Sindicato dos Municípios de Alvorada em parceria com o IFRS – Campus Alvorada, é uma resposta à demanda por formação específica de educadores sociais. Este curso, estruturado a partir de audiências públicas e diálogos com a comunidade, através de seminários específicos e cursos de extensão para educadores sociais de todo Brasil, visa capacitar profissionais para atuar em ambientes não escolares institucionais, especificamente atividades socioeducativas com foco na inclusão social e no fortalecimento dos Direitos Humanos. Com uma carga horária de 2.000 horas distribuídas em cinco semestres, a formação utilizará metodologias da Educação Popular e um currículo baseado pelas políticas intersetoriais. Os resultados iniciais indicam um impacto positivo na elaboração coletiva do currículo do primeiro curso gratuito e público do país.

Palavras-chave: Educação Popular. Inclusão Social. Formação de Educadores Sociais.

³⁰ Graduação em Pedagogia, Movimento de Educação Popular Movimento de Educação Popular AEPPA. Participante do Grupo de Estudos e Leituras Dirigidas em Educação Popular e Paulo Freire da Faced-UFRGS. Experiência na Educação Infantil (Docência e Coordenação Pedagógica).

³¹ Educadora Popular. Docente da Faced-UFRGS. Graduação em Pedagogia, Movimento de Educação Popular AEPPA. Movimento de Educação Popular AEPPA. Coordenação do Grupo de Estudos e Leituras Dirigidas em Educação Popular e Paulo Freire da Faced-UFRGS.

³² Graduação em Serviço Social e História. Especialização Games e Gamificação na Educação. Movimento de Educação Popular AEPPA. Participante do Grupo de Estudos e Leituras Dirigidas em Educação Popular e Paulo Freire da Faced-UFRGS. Experiência na política da assistência social.

FORMAÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO POPULAR EM CURSOS DE EXTENSÃO: a experiência da Associação de Educadores Populares de Porto Alegre

Fernanda dos Santos Paulo³³
Ana Cristina Martins Machado³⁴
Tamar Gomes de Oliveira Ferreira³⁵

GT: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

O Curso de Educador Social na Perspectiva da Educação Popular, promovido pela Associação de Educadores Populares de Porto Alegre, teve como objetivo formar educadores sociais fundamentados na Educação Popular e na Pedagogia dos Direitos Sociais. Com carga horária de 80 horas, o curso incluiu atividades síncronas e assíncronas em 2024, organizadas em três momentos: encontros virtuais pelo Meet, estudos individuais dirigidos e sistematização da experiência com a entrega de um trabalho final. A formação abordou temas como a identidade do educador social, a história da Educação Popular, metodologias, Direitos Humanos e políticas sociais intersetoriais, fortalecendo a compreensão sobre o papel do educador social em contextos não escolares e na rede de atendimento de direitos da criança e do adolescente. A metodologia incluiu o uso de cartas pedagógicas para facilitar a análise e o registro das práticas, promovendo o fortalecimento do campo da educação social.

Palavras-chave: Educação Popular. Direitos Humanos. Formação de Educadores Sociais.

³³ Educadora Popular. Docente da Faced-UFRGS. Graduação em Pedagogia, Movimento de Educação Popular AEPPA. Movimento de Educação Popular AEPPA. Coordenação do Grupo de Estudos e Leituras Dirigidas em Educação Popular e Paulo Freire da Faced-UFRGS.

³⁴ Graduação em Serviço Social e História. Especialização Games e Gamificação na Educação. Movimento de Educação Popular AEPPA. Participante do Grupo de Estudos e Leituras Dirigidas em Educação Popular e Paulo Freire da Faced-UFRGS. Experiência na política da assistência social.

³⁵ Graduação em Pedagogia, Movimento de Educação Popular Movimento de Educação Popular AEPPA. Participante do Grupo de Estudos e Leituras Dirigidas em Educação Popular e Paulo Freire da Faced-UFRGS. Experiência na Educação Infantil (Docência e Coordenação Pedagógica).

ENTRE CAMINHOS E CONTOS: narrativa e autoformação na mediação literária

Mirtes Soares Pereira³⁶
Matheus Machado da Silva³⁷
Karolyne Cardoso da Fonseca³⁸

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

O resumo é parte das experiências vividas em um projeto de Iniciação Científica que incentiva práticas de leitura literária em contextos urbanos. E seu objetivo é enunciar processos formativos dos autores no desenvolvimento das atividades de campo. O aporte metodológico se estrutura na pesquisa-formação narrativa de Passeggi, em que as experiências de campo são tomadas como objeto de investigação, para repensar as estratégias de atuação. Perspectiva que dialoga com o conceito de *práxis freiriana*, a saber: os estudos bibliográficos e as atividades de campo, nos ajudam a repensar as ações e nos convocam a revisitar as teorias, entendendo, que elas estão em constante processo de ressignificação. Nesse contexto estamos, recorrentemente, repensando os caminhos das escolhas literárias, dos modos de mediar leitura e contação de histórias, considerando os jovens, adultos e crianças com os quais dialogamos nos contextos urbanos. Inclusive, temos percebido, ao longo desses 12 meses inseridos no projeto, que as pessoas têm sede de narrar a si mesmas, como exercício de alteridade. Como bons *benjaminianos* que somos lhes escutamos, lutando contra a morte do narrador.

Palavras-chave: Caminhos Literários, Contação de Histórias, Narrativa de Experiência.

³⁶ Graduanda, UERJ-FFP, mirtesjcluz@gmail.com.

³⁷ Graduando, UERJ-FFP, maxteus.machado@gmail.com.

³⁸ Graduanda, UERJ-FFP, karolfons3ca@gmail.com.

JUVENTUDE E INCLUSÃO SOCIAL: o jovem periférico e sua relação com o território

Paula M. de L. Rocha³⁹

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes.

RESUMO SIMPLES

INTRODUÇÃO: O trabalho apresenta um estudo sobre a relação do jovem periférico com o território em que mora; foi escolhido a partir da experiência com jovens e adolescentes com idades entre 12 a 19 anos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, frequentadores de um grupo socioeducativo do interior do estado de São Paulo. **OBJETIVO:** O trabalho analisou a relação dos jovens com o território em que vivem. **METODOLOGIA:** Os participantes produziram um documentário em curta metragem sobre o bairro onde moram, cujo título foi “Um Território, Muitas Histórias”. Uma produtora fez a edição e também realizou cursos audiovisuais com os jovens. Foram entrevistados moradores e líderes comunitários, analisados documentos históricos e realizadas discussões em grupo. **RESULTADOS:** Os jovens puderam se expressar livremente (re)significando a importância de “terem voz”, despertando para noção de coletividade e pertencimento. **CONCLUSÕES:** O estudo demonstrou que jovem periférico não se sente pertencente ao local onde vive, não participa de ações coletivas, não conhece sua história e reproduz discursos preconceituosos. O documentário pode proporcionar um novo olhar sobre o território aos jovens, valorizando sua cultura.

Palavras-chave: Jovens. Pertencimento. Território.

³⁹ Pedagoga, técnica de referência do SUAS (Serviço de Proteção Básica /Município de S. J. Rio Preto/SP) paulamlrocha@hotmail.com.

CRAFTSAPIENS: explorando o Minecraft como ferramenta de educação não escolar

Luis Henrique Chagas Xavier Cordeiro⁴⁰
João Victor Pinheiro da Silva⁴¹

GT 1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

O presente resumo aborda o servidor “CRAFTSAPIENS” que utiliza o jogo MINECRAFT como uma ferramenta de educação não escolar, promovendo o aprendizado no espaço digital. Voltado para jovens e crianças, o projeto se destaca por oferecer aulas de reforço e pré-vestibular, o servidor conta com aulas e práticas de graduandos em diversos cursos do âmbito do nível superior de educação e de professores formados que já atuam em sala de aula. O objetivo deste trabalho é discutir e explorar as diversas maneiras como as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) podem ser utilizadas fora da sala de aula. Como base teórica e metodológica, usa-se a teoria de Caliman (2010), expõe que os espaços não escolares muitas vezes proporcionam à população socialmente excluída, especialmente crianças, adolescentes e jovens, o apoio indispensável para superar as suas condições (p. 345). Os principais resultados deste trabalho, mostra que o servidor CraftSapiens fomenta o interesse pela educação, democratiza o acesso ao conhecimento e contribui para o desenvolvimento social e intelectual de seus participantes, utilizando as TDICs como ferramentas de educação não escolar.

Palavras-chave: Educação. Pedagogia Social. Tecnologia.

⁴⁰ Graduando em Pedagogia, Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: Lhenriquecordeiro2@gmail.com

⁴¹ Graduando em Pedagogia, Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: Chriswd13@gmail.com

IDENTIDADE EM CONSTRUÇÃO: a força dos processos educativos informais

Stephanie Andressa Machado Lourenço⁴²

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este estudo analisa os processos educativos fora do ambiente escolar, enfatizando a relevância dos contextos informais e não formais na formação de crianças e adolescentes. Esses cenários são cruciais para o desenvolvimento holístico, pois proporcionam vivências que enriquecem o aprendizado convencional. O principal objetivo é investigar como essas experiências educativas impactam o desenvolvimento social e emocional dos jovens, estimulando habilidades fundamentais, como criatividade e empatia. A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, com entrevistas semiestruturadas e observação participativa em iniciativas comunitárias, como grupos de teatro e oficinas artísticas. Os dados obtidos indicam que os ambientes não escolares promovem uma aprendizagem significativa, permitindo que os jovens se expressem e interajam de forma colaborativa. Os depoimentos ressaltam a importância dessas vivências na construção de identidades e no fortalecimento da autoestima. Os processos educativos fora da escola são essenciais para complementar a educação formal, promovendo a inclusão social e o empoderamento juvenil, além de contribuir para a formação de cidadãos críticos e engajados.

Palavras-chave: Adolescentes, Ambientes Informais, Aprendizagem, Crianças, Processos Educativos.

⁴² IDENTIDADE EM CONSTRUÇÃO: A Força dos Processos Educativos Informais, Universidade Federal do Rio Grando do Sul, stephaniemachadoml@gmail.com

O PEDAGOGO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL: atuação no centro de referência especializado da assistência social (CREAS)

Isabella Cristina Fontenele Vieira⁴³

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

O presente estudo buscou evidenciar a atuação profissional do pedagogo no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS). O objetivo desse estudo é analisar a atuação do pedagogo no CREAS, destacando sua importância na promoção de direitos, no acompanhamento de orientações socioeducativas e para o atendimento de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A proposta metodológica da pesquisa será de cunho qualitativo, através de uma revisão bibliográfica, tendo como aporte teórico, Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS (2011), Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), Lei nº 12.594/2012, Caderno de orientações técnicas: Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (2016), Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). No âmbito da pedagogia social, o pedagogo atende usuários que estão em situação de vulnerabilidade social, por meio de ações educativas, buscando o desenvolvimento e a inclusão. Nesse contexto o CREAS incorpora institucionalmente esse profissional, para realizar práticas educativas, atendendo indivíduos, famílias, socioeducandos, encaminhando para outras instâncias quando pertinente, participando da organização de campanhas e eventos.

Palavras-Chaves: CREAS. Pedagogo. Pedagogia Social. Práticas Educativas

⁴³ Graduada pelo curso de Pedagogia da Universidade Ceuma- Ma, isabellafontenele@yahoo.com.br

DENTRO PRA FORA: encontros e reflexões literárias

Gabriel Rangel de Oliveira Merly

GT: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes.

RESUMO SIMPLES

O presente resumo apresenta um projeto extracurricular de iniciação à docência do Grupo Fora da Sala de Aula (UERJ-FFP), criado em 2024. Se dá num formato de “roda de leitura” semanalmente, surgiu a partir de demandas por debates étnico-raciais e é desenvolvida com turmas de ensino fundamental e médio em uma escola pública no município de São Gonçalo - RJ. O objetivo principal do projeto é fortalecer o diálogo entre a educação escolar e os saberes culturais e não escolares dos estudantes a respeito de questões étnico-raciais contemporâneas. Assim, os grupos de trabalho podem desfrutar da verdadeira riqueza, ou identidade, dos espaços, que não está nas suas potencialidades materiais, mas sim na forma como são apropriados, percebidos, desfrutados, amados e, sobretudo, partilhados. Nesse primeiro semestre, o debate a respeito do livro "Pequeno Manual Antirracista", de Djamila Ribeiro, promoveu o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio, sem o compromisso restrito a datas comemorativas. A promoção da criticidade coletiva diante do racismo estrutural tem sido um dos principais resultados apresentados durante o processo educativo.

Palavras-chave: Extracurricular. Étnico-raciais. Partilhados.

PEDAGOGIA DAS ÁGUAS E DAS DORES: os desafios da proteção às infâncias nas tragédias climáticas e cotidianas - o caso de Porto Alegre

Catarina Elóia Machado da Rosa⁴⁴
Paulina dos Santos Gonçalves⁴⁵
Vitória Sant'anna⁴⁶
Graziela Oliveira⁴⁷

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Crianças e Jovens

RESUMO SIMPLES

Os direitos humanos de crianças, adolescentes e jovens seguem na pauta da vida nas grandes cidades. Este estudo de caso se constituiu no diálogo entre as autoras, a militância e a pesquisa que se debruça sobre três fatos noticiados em jornais, que apontam diferentes violações cometidas contra crianças e adolescentes, tendo como categorias a pedagogia engajada de bell hooks e as percepções de Carolina de Jesus. As três notícias veiculadas em jornais locais foram 1. a falta de creches no município, 2. as violências ocorridas com meninas e mulheres nos abrigos durante a enchente de maio 3. menina encontrada morta em contêiner na região metropolitana. Como resultados observou-se evidências que em âmbitos diferentes da tragédia climática ou na falta de serviços públicos como a educação infantil, as principais vítimas são mulheres, meninas com o recorte da racialidade e da periferia. Essas constatações objetivam apontar possíveis diretrizes para avaliação das políticas públicas de proteção.

Palavras-chave: Direitos humanos infanto-juvenis. Proteção social. Estudo de caso.

⁴⁴ Doutoranda, POSGEA, UFRGS. E-mail: catarinamachado0818@gmail.com

⁴⁵ Doutoranda PPGEDU, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, paulinasantgo@gmail.com

⁴⁶ Mestra em Educação UFRGS, Conselheira Tutelar Microrregião 8, Porto Alegre, RS. E-mail: vitoria.santanna@yahoo.com.br

⁴⁷ Doutoranda PPGEDU, UFRGS. E-mail: grazielagi@gmail.com

GAMIFICAÇÃO E E-SPORTS: ferramentas de inclusão e ocupação social pela Pedagogia Social

Andreia Cristina Alcantara Paz⁴⁸
Jessica Gomes do Nascimento⁴⁹
Luis Filipe Bantim de Assumpção⁵⁰

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

INTRODUÇÃO: Gamificação e E-sport vêm se destacando como ferramentas para promover inclusão e ocupação de espaços sociais, aplicando estratégias de Pedagogia Social para engajar públicos diversos em experiências educacionais e comunitárias enriquecedoras. **OBJETIVO:** Explorar a combinação da Gamificação e dos E-sports com os princípios da Pedagogia Social para fomentar inclusão social. **METODOLOGIA:** Foram analisadas iniciativas de gamificação e E-sports que, de acordo com Alexandre e Sabbatini (2013), contribuem para a aprendizagem. Com base em Cotta Orlandi et al. (2018), considera-se a gamificação uma abordagem multimodal, promovendo engajamento em ambientes educacionais. Além disso, estudos de Branco et al. (2020) discutem o uso de recursos tecnológicos em contextos desafiadores, como durante a pandemia. **RESULTADOS:** Observou-se que práticas gamificadas e E-sports são eficazes para engajar grupos marginalizados, desenvolvendo habilidades como trabalho em equipe, resolução de problemas e comunicação. **CONCLUSÕES:** A integração de Gamificação, E-sport e pedagogia social é promissora para promover inclusão e ocupação social, incentivando a participação comunitária e colaborativa em prol de uma sociedade mais inclusiva.

Palavras-chave: Gamificação. E-sports. Inclusão Social. Pedagogia Social. Ocupação de Espaços.

⁴⁸ Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar pela Faculdade IBRA de Brasília. E-mail: cristinaandreia2016@gmail.com

⁴⁹ Especialista em Ciências Políticas, Facuminase. E-mail: jessicanascimentod@gmail.com

⁵⁰ Doutor pelo Programa de Pós-graduação em História Comparada da UFRJ. E-mail: luisfilipe.assumpcao@univassouras.edu.br

PARTILHA ENTRE ERVEIRAS

**Rejanne de Deus da Gama da Silva⁵¹
Solange Cabral de Lima⁵²**

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Ações educativas sobre saúde partem de diversos espaços, também os não-escolares. A Rede Fitovida é um desses espaços e “é composta por grupos comunitários da periferia do Estado do Rio de Janeiro que compartilham princípios de solidariedade, apoio ao próximo, valorização da vida e respeito à natureza.” Este trabalho de caráter qualitativo é um relato de experiência. Descreve através de arquivos pessoais e redes sociais e site do coletivo, um encontro de dois dias sobre saberes populares. O objetivo foi pontuar atividades populares dentro de um relato de experiência sobre plantas medicinais e outros elementos da natureza partilhados nestes coletivos. Nos dias 19/05/2023 e 20/05/2023, presenciamos palestras, feira, alimentação enriquecida, literaturas para o bem estar, artesanatos, etc. O clima de amizade e a bagagem de conhecimento das erveiras propiciaram práticas de saúde, alimentação saudável, troca de mudas, reconhecimento cultural cercada de afeto e boas memórias. Porém o plantio das mudas doadas para o canteiro medicinal necessita de manutenção frequente. Vivenciando este momento nos tornamos agentes multiplicadoras para compartilhar esses saberes com crianças e jovens familiares ou quaisquer comunidades.

Palavras-chave: Erveiras. Periferia. Plantas medicinais.

⁵¹ Professora de Ciências nos anos finais do ensino fundamental, PMDC, rejdgs10@yahoo.com.br

⁵² Professora de Ciências nos anos finais do ensino fundamental, PMDC, bioeco123@gmail.com

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE AUTISTA ELABORADAS POR EDUCADORES EM CONTEXTO NÃO ESCOLAR: resultados da análise retórico-filosófica de discursos

Raphael Aguiar Leal Campos⁵³

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

INTRODUÇÃO: O sujeito autista ocupa o lugar do não-familiar dentro do imaginário social. Isso significa que muitas vezes educadores constroem representações individuais e sociais, pois mobilizam reflexões, crenças e atitudes sobre esse sujeito. **OBJETIVO:** Apresentar os resultados parciais de uma pesquisa de mestrado que investiga as representações sociais de autista elaboradas pelos educadores de um projeto socioeducativo com jovens autistas em Teresópolis-RJ. **METODOLOGIA:** Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 1 gestora e 5 educadores entre 2023/24. As entrevistas foram submetidas à Análise Retórico-Filosófica do Discurso. Esta metodologia consiste em identificar e desvelar os significados atribuídos ao sujeito autista a partir das figuras de retórica usadas pelos entrevistados. **RESULTADOS PARCIAIS:** Foi possível constatar as seguintes representações sociais de autista entre os entrevistados: (a) “Eles não seguem o script”: 5 entrevistados; (b) “Jeitinho deles”: 6 entrevistados; (c) “Limitação”: 6 entrevistados; (d) “Como uma borboleta”: 6 entrevistados. **CONCLUSÕES:** Estas expressões indicam que os educadores consideram o autista como alguém que não atende aos padrões sociais e são essencialmente autênticos, mas que apesar de possuírem limitações estão constantemente desenvolvendo habilidades.

Palavras-chave: Autista. Educação Social. Representações Sociais.

⁵³ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação: Processos Formativos e Desigualdades Sociais. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: raphaelaguiar054@gmail.com

TIEMPO Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS NO FORMALES **La experiencia de los Clubes de Niños en Uruguay**

Amira Souto⁵⁴

Mariana Vázquez Pizzorno⁵⁵

GT1::Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes.

RESUMO SIMPLES

La ponencia presenta reflexiones desde la perspectiva de la pedagogía social acerca de las prácticas educativas desarrolladas en los Clubes de Niños. Estos centros de educación no formal funcionan a contrahorario escolar, se encuentran principalmente en barrios populares y forman parte de una política pública de alcance nacional con más de treinta años de existencia. Es característico de estos centros la flexibilidad en cuanto a la delimitación de objetivos, contenidos, metodologías de trabajo y organización cotidiana. En este marco surgen preguntas y tensiones vinculadas al carácter complementario, subsidiario o alternativo de dichos dispositivos en relación con lo escolar. A partir de las investigaciones de maestría en curso de ambas autoras, y en el marco del grupo de investigación 'Infancias, Juventudes y Experiencias Educativas' de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, se presentarán algunas de estas tensiones, poniendo especial énfasis en la dimensión temporal de las prácticas educativas. Las decisiones sobre el tiempo permiten analizar el posicionamiento pedagógico de estas propuestas y sus similitudes y diferencias con el tiempo escolar.

Palavras-chave: Clubes de Niños. Educación no formal. Práctica educativa. Tiempo escolar.

⁵⁴ Educadora Social, maestranda en Ciencias Humanas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar, amira.souto@gmail.com.

⁵⁵ Educadora Social, maestranda en Psicología y Educación, Facultad de Psicología Udelar, mvazquezpizzorno@gmail.com.

CONSTRUÇÃO DE UM RELÓGIO ACESSÍVEL PARA A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO NO CONTEXTO ESCOLAR

Waldirene Jesus De Azevedo Martins⁵⁶

Tatiana Araujo Sodré Macedo⁵⁷

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

O presente artigo analisa o papel dos brinquedos na promoção da inclusão educacional dos alunos com deficiência visual junto com os alunos videntes, promovendo um aprendizado com diversão, ludicidade e desenvolvimento de aptidões em todos os grupos envolvidos. O objetivo desse trabalho é que a criança com deficiência visual assimile, aprenda e brinque juntamente com as que não possuem deficiência, manuseando o relógio construído na pesquisa que contém números em Braille, tocando e percebendo os ponteiros e percebendo a diferença de tamanho entre eles. A metodologia utilizada foi bibliográfica e observacional. Como resultados obtidos, observou-se que o autocontrole, a regulação e a ligação entre os pares foi amplamente desenvolvido, promovendo nas crianças e nos adultos que fazem parte do seu convívio, a paciência, a tolerância e a inclusão. É preciso lembrar que o brincar é para todos e faz parte do desenvolvimento infantil e que o lúdico auxilia no processo de inclusão e no desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor de todos os alunos envolvidos.

Palavras-chave: Acessibilidade. Inclusão. Ludicidade.

⁵⁶ Graduanda, Universidade de Vassouras, waldirenejesusdeazevedo2020@gmail.com

⁵⁷ Graduanda, Universidade de Vassouras, tattimacedo16@gmail.com

UMA ANÁLISE SOBRE INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS DE SAQUAREMA

Rayssa de Oliveira Batista⁵⁸

Luiza Virginia de Souza Barros⁵⁹

Victoria Polastrini Seguro de Carvalho Pimenta⁶⁰

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes.

RESUMO SIMPLES

O NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico) atua como um suporte fundamental para a pessoa com deficiência que é integrante em instituições educacionais, proporcionando um ambiente inclusivo e garantindo acessibilidade para o desenvolvimento pessoal e acadêmico integral. O problema está na crescente necessidade dos alunos da educação superior, tendo em vista as dificuldades que perpassam o ensino e a adaptação a um novo ambiente. A presente pesquisa tem como objetivo analisar como a universidade de Vassouras, especificamente no campus de Saquarema RJ, executa essa prática com o discente com deficiência e de que forma o Núcleo da instituição atua com os recursos necessários para a promoção de um ambiente saudável e que promova conscientização no processo de inclusão e ampliação para atender às crescentes demandas. A metodologia será bibliográfica e qualitativa. Como resultado, percebemos uma relevante melhora no processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista que o suporte psicológico orientou esse estudante tanto nas suas demandas educacionais quanto nas suas necessidades cotidianas, percebemos também a necessidade de ampliação constante para atender às grandes demandas.

Palavras-chave: Apoio Psicopedagógico. Inclusão. Universidade.

⁵⁸ Graduanda, Universidade de Vassouras, rayssabatista744@icloud.com

⁵⁹ Graduanda, Universidade de Vassouras, luiza.barros170797@gmail.com

⁶⁰ Graduanda, Universidade de Vassouras, victoriapolastriniunivassouras@gmail.com

TECENDO REDES DE SUSTENTABILIDADE: EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA COMUNIDADE DE PESCADORES DE ZACARIAS, MARICÁ-RJ: resgatando saberes ancestrais e construindo um futuro verde

**Elisa Lampes Ramos⁶¹
Vanessa Santos Dias⁶²**

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes.

RESUMO SIMPLES

INTRODUÇÃO: Este estudo analisa a relevância da Pedagogia Social para a sustentabilidade na comunidade de pescadores de Zacarias, em Maricá - RJ, com o intuito de fortalecer a identidade cultural e valorizar os saberes locais. O projeto também visa conscientizar jovens e crianças sobre a importância das práticas de pesca sustentável, promovendo um desenvolvimento alinhado às tradições da comunidade. **OBJETIVO:** Desenvolver e implementar uma experiência de Pedagogia Social na comunidade de pescadores, com o objetivo de promover a sustentabilidade e fortalecer a identidade cultural local, e aprender com as práticas realizadas para futuras intervenções. **METODOLOGIA:** A pesquisa adota uma abordagem mista, que inclui revisão bibliográfica e pesquisa-ação participativa. A revisão bibliográfica oferece fundamentação teórica, enquanto a pesquisa-ação envolve diretamente a comunidade, valorizando seu conhecimento e experiências locais. **RESULTADOS PARCIAIS:** Por meio da pesquisa bibliográfica destaca-se a importância da pesca sustentável e da identidade cultural, especialmente o papel de jovens e crianças na conscientização sobre práticas ambientais. **CONCLUSÃO:** A união da Pedagogia Social com práticas sustentáveis reforça a identidade de Zacarias, promovendo uma cultura de sustentabilidade e respeito às tradições.

Palavras-chave: Comunidade de pescadores. Cultura. Pedagogia Social. Sustentabilidade.

⁶¹ Graduada em Pedagogia, Universidade de Vassouras, elisalampesramos@gmail.com

⁶² Graduanda em Serviço Social, Universidade de Vassouras, vanessahdias@yahoo.com

ETRAJOVEM E O LETRAMENTO CRÍTICO: estratégia de ensino-aprendizagem para jovens em vulnerabilidade social

Camila Ferreira da Silva⁶³
Cauã Bandeira Vianna Brito⁶⁴
Patrícia Alfradique Costa Tavares⁶⁵

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes.

RESUMO SIMPLES

O presente trabalho parte das experiências na oficina de Língua Portuguesa, do Projeto Letrajovem, em parceria com os projetos sociais do Tribunal de Justiça, que consiste em utilizar a diversidade de gêneros textuais como instrumento de ensino-aprendizagem para pessoas em vulnerabilidade social. Nesse sentido, a proposta visa fortalecer a capacidade do grupo de questionar e transformar as estruturas de poder que reforçam desigualdades e exclusões (Neto), incentivando o uso da linguagem como ferramenta de autonomia pessoal e social (Freire), permitindo-lhes desenvolver uma consciência crítica sobre suas próprias realidades e sobre o contexto social em que vivem. A práxis adota uma abordagem participativa e dialógica (Tripp), através de discursos transversais e com base em gêneros textuais. Dessa forma, incentivar a escrita de diferentes gêneros, como crônicas, artigos de opinião e relatos pessoais, lhes permitem expressar suas identidades e compreender melhor as dinâmicas sociais que os afetam. Por fim, o projeto proporciona uma aproximação da linguagem de suas realidades, possibilitando uma análise mais crítica e contextualizada de suas vivências, promovendo o letramento crítico dos participantes.

Palavras-chave: Criticidade, Discurso dialógico, Letramento.

⁶³ Graduanda (FFP-UERJ), camilaferr30@gmail.com

⁶⁴ Graduando (UERJ-FFP), kauabandeira13@hotmail.com

⁶⁵ Graduanda (FFP-UERJ), patricia.alfradique2@gmail.com

A PEDAGOGIA SOCIAL E O PEDAGOGO: a formação e a atuação desse profissional no centro de referência especializado de assistência social (creas) com relação as medidas socioeducativas

Kaliane Valdemiro dos Santos⁶⁶
Soraya Nunes dos Santos Pereira⁶⁷

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Refletir sobre a educação para corresponder as transformações sociais, políticas, econômicas e sociais do âmbito atual, na perspectiva da Pedagogia Social, com um ato pedagógico amplo e com prática social intencionada, é preciso que a identidade profissional do pedagogo seja reformulada, compreendendo que sua atuação pode atuar em diversas outras áreas: as denominadas de espaços não escolares. Assim, o objetivo desse estudo é compreender as contribuições da atuação do pedagogo ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) diante das medidas socioeducativas. A metodologia é na abordagem qualitativa, com uma entrevista de uma profissional lotada na Assistência Social, graduada no curso de Pedagogia e que exerce função como educadora social. Além disso, um levantamento bibliográfico com teóricos que enfoquem o universo da atuação do pedagogo, assim como, das diretrizes que regulamentam o CREAS. Os resultados revelam que a atuação do pedagogo no CREAS tem ressignificado as atividades desenvolvidas nesse âmbito, concluindo-se que como educador social, tem atribuído práticas pedagógicas que viabilizam os sujeitos, potencializando a superação de situações que marcaram suas vidas intensamente e os reinsserindo em sociedade.

Palavras-chave: Atuação do pedagogo. Creas. Medidas socioeducativas. Pedagogia social.

⁶⁶ Graduada em Pedagogia pelo Campus Avançado de Patu (CAP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), e-mail: kaly177paturn@gmail.com.

⁶⁷ Professora do Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado de Patu (CAP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN); mestra em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e-mail: sorayanunes@uern.br.

A PEDAGOGIA SOCIAL COMO PERSPECTIVA TEÓRICA PARA O TEMA DO SANEAMENTO EM EDUCAÇÃO NAS PERIFERIAS: experiências a partir das práticas educativas “fora da sala de aula” em Belford Roxo (RJ)

Thiago Giliberti Bersot Gonçalves⁶⁸

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

O presente trabalho consiste em apresentar o campo do saber da Pedagogia Social enquanto ponto de vista teórico para uma reflexão-ação educativa sobre saneamento nos espaços periféricos. A premissa dessa pesquisa se realiza em defesa do não-escolar para uma ação libertadora direcionada por sujeitos e grupos em contextos de vulnerabilidade socioambiental. Logo, considera-se como objetivo principal apresentar as experiências vividas no âmbito de um projeto educacional em duas comunidades escolares localizadas no município de Belford Roxo (RJ). Sob o enfoque no cotidiano comunitário a partir da realização da Feira Científica Transdisciplinar 2024, recorreu-se à investigação qualitativa direta da realidade, a partir da descrição consciente dos fenômenos e acesso à dimensão intersubjetiva nas relações entre os sujeitos nas práticas educativas. Os resultados preliminares apontam para uma reconfiguração dos processos pedagógicos enquanto intervenções socioeducativas para a transformação social. Para não concluir, a relevância do domínio sociopolítico da Pedagogia Social é verificada a partir das diferentes formas de ação coletiva, assim como por meio das inovações sociotécnicas, sob o advento do saneamento integrado na relação entre educação e políticas públicas nas periferias.

Palavras-chave: Pedagogia Social. Periferias. Saneamento.

⁶⁸ Bacharel e licenciado em Geografia (IGEO/UFRJ), Mestre em Urbanismo (PROURB/UFRJ) e estudante de MBA em Gestão Escolar (ESALq/USP). É professor na rede municipal (SEMED/Belford Roxo) e estadual (SEEDUC/Diretoria Regional Metropolitana VI) no Rio de Janeiro. E-mail: tgbgoncalves@prof.educacao.rj.gov.br; thiago.50307@gmail.com.

CAMINHOS PARA UMA PEDAGOGIA SOCIAL FAVELADA: diretrizes e apontamentos iniciais para uma pesquisa em educação a partir das margens

Lucas Salgueiro Lopes⁶⁹

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este trabalho, recorte de uma tese de doutorado em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ-FFP, tem como objetivo apresentar as diretrizes para a sistematização de uma “Pedagogia Social Favelada”, articulando as bases da Psicologia Social e da Educação em diálogo com os contextos das favelas de São Gonçalo, Rio de Janeiro. A investigação é parte de uma pesquisa que busca compreender como as representações sociais de favela, compartilhadas por educadores que atuam em espaços socioeducativos não escolares, influenciam suas práticas e atitudes. Partindo do conceito de “favela” como um fenômeno social, o estudo propõe uma pedagogia crítica que emerge das margens, desafiando epistemologias dominantes e construindo práticas emancipadoras. A pesquisa adota a Teoria das Representações Sociais e a Pedagogia Social como arcabouço teórico principal, utilizando entrevistas semiestruturadas e observações de campo como ferramentas metodológicas. Ao destacar a favela não como um objeto de estudo, mas como ponto de partida para a construção de novos saberes e práticas, esta reflexão contribui para o desenvolvimento de pedagogias sociais que valorizem as especificidades locais e a luta por justiça social.

Palavras-chave: Favelas. Pedagogia Social. Pedagogia Social Favelada. Representações Sociais.

⁶⁹ Doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu) da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ). Mestre em Educação (FFP/UERJ). E-mail: salgueirollucas@gmail.com.

EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS NAS PRISÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Matheus Baptista Rodrigues⁷⁰

Taiza da Silva Gama⁷¹

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes.

RESUMO SIMPLES

Apresenta-se uma pesquisa de monografia do curso de pedagogia - ffp que trata sobre a educação nas prisões no estado do Rio de Janeiro. A pesquisa tem como objetivo, apresentar uma reflexão sobre a história da educação nas prisões à luz dos principais aspectos desenvolvidos por Paulo Freire na obra Pedagogia do Oprimido(1987). Apesar das contradições entre os pensamentos freirianos e a atual educação encontrada nas prisões, Freire nos implica não só na Pedagogia do oprimido (1987) mas na sua obra Educação e Mudança (1979) aos desafios que nos motivam na busca ontológica perpétua por saber mais para ser mais. Essa pesquisa articula metodologicamente as contribuições freireanas à abordagem qualitativa que visa compreender os processos descritivos para análise e construção de dados. Temos como resultados provisórios a identificação de alguns componentes históricos que viabilizam a compreensão da educação nas prisões do Estado do Rio de Janeiro e da sociedade atual.

Palavras-chave: Educação. Freire. Prisões.

⁷⁰ Graduando em Pedagogia pela Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. matheus333baptista@outlook.com

⁷¹ Doutora em Educação (USP). Professora da UERJ-FFP. taiza_gama@hotmail.com

ENTRE OLHARES E PRÁTICAS: as representações sociais de práticas culturais partilhadas entre os oficinairos nas periferias cariocas e o seu papel transformador

Danthala Nascimento⁷²

GT1: Processos Formativos Não Escolares Com Infâncias E Juventudes

RESUMO SIMPLES

O presente trabalho, parte de uma pesquisa de mestrado em andamento, indaga-se, a partir de uma abordagem psicossocial das relações socioeducativas, quais são as representações de práticas culturais, produzidas e partilhadas, entre os oficinairos (profissionais que promovem atividades de educação não escolar) de um projeto social de um bairro periférico da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro? E, como estas interferem nas práticas socioculturais desses profissionais para promover o desenvolvimento integral dos educandos periféricos em vulnerabilidade social? A abordagem teórico-metodológica adotada está pautada na Teoria das Representações Sociais de Moscovici (2003), Doise (2001) e Ferreira (2012) e na Pedagogia Social, em especial, a Animação Sociocultural na perspectiva de Trilla (2004). Utilizar-se-á da análise retórico filosófica do discurso para analisar os dados coletados a partir de diários de campos, inspirados na fenomenologia de Husserl e entrevistas semidirigidas realizadas junto aos oficinairos. Ao final desta pesquisa, espera-se que ela possa auxiliar na construção de novas políticas públicas que promovam espaços socioeducativos de produção cultural nas periferias cariocas e fluminenses, para o desenvolvimento integral dos indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

Palavras-chave: Cultura. Pedagogia Social. Práticas Culturais. Representações Sociais

⁷² Mestranda em Educação , PPGedu - FFP - UERJ, nascimentodanthala@gmail.com

INOVAÇÃO, TERRITÓRIO E ACELERAÇÃO: o Programa de Aceleração de Estudos (PAE) da Secretaria de Educação de Maricá combatendo a exclusão escolar e possibilitando novas trajetórias escolares

Walter José Moreira Dias Junior⁷³
Mariza de Souza Silva Antunes⁷⁴

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este trabalho visa apresentar as ações desenvolvidas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Maricá (SEMED-Maricá) referentes ao Programa de Aceleração de Estudos (PAE) nos anos letivos de 2023 e 2024. Dentro de um escopo em que o acolhimento e a retomada do interesse em aprender são fundamentos para se combater a exclusão escolar dos estudantes que são o público-alvo desta política pública, ou seja, possuem dois, ou mais, anos de distorção idade – ano de escolaridade. De forma qualitativa, serão abordados casos que inovaram neste processo pedagógico, considerando inovação nos termos defendidos por Helena Singer (2018), ou seja, quando se combate problemas em comum de forma coletiva. Neste sentido, o currículo do Programa de Aceleração de Estudos, remodelado a partir de Eixos Temáticos transversais, tem muito maior sentido e eficácia prática quando se torna territorialmente referenciado, para além das paredes das salas de aula. Portanto, pretende-se demonstrar as conquistas e potencialidades, em um cenário repleto de desafios no período das adolescências, deste programa na cidade de Maricá-RJ.

Palavras-chave: Inovação. Educação Pública. Programa de Aceleração de Estudos.

⁷³ Doutorando em Educação, Universidade Federal Fluminense, waltermoreiradias@gmail.com

⁷⁴ Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação, Must University, marisasouzasantunes@gmail.com

REFLEXÕES ACERCA DA INFANTILIZAÇÃO NO LÉXICO DE MATERIAIS DIDÁTICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Renata Salles Pacheco Cardoso⁷⁵

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este trabalho constitui-se como um recorte da monografia, cujo objetivo principal é investigar o fenômeno da infantilização no léxico de materiais didáticos utilizados em aulas da modalidade EJA. Através dessa pesquisa, buscou-se definir o termo infantilizar a partir de diversos significados e possibilidades atribuídos a ele e verificou-se a relação dos estudantes com o material didático utilizado, visando à sua adequação ao contexto e cultura desses sujeitos. A metodologia se constitui em uma pesquisa de abordagem qualitativa e de natureza aplicada, realizada a partir da análise dos materiais didáticos do PNLA – EJA e materiais utilizados em uma turma do primeiro ano de uma escola municipal de Niterói – RJ. Dos resultados, constatou-se que os materiais produzidos pela professora valorizam o conhecimento sistematizado e não o conhecimento dos estudantes, não denunciando suas condições e lutas e não contribuindo para a emancipação desses sujeitos. Conclui-se que o uso de materiais infantilizados nessa modalidade, inadequados à idade e realidade social da EJA, contribuem parcialmente para o processo de alfaletamento, uma vez que o léxico descontextualizado não gera identificação coletiva desses sujeitos com o material.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Infantilização. Material didático.

⁷⁵ Graduada em Letras, Faculdade de Formação de Professores/UERJ. E-mail: renatasalles.lettras@gmail.com

LITERATURA NA CORPORALIDADE: a importância do corpo e espaço na mediação literária

Luis Claudio do Nascimento Silva Junior⁷⁶

Rayanne dos Santos Dibbern⁷⁷

Wine Ribeiro Amaral⁷⁸

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este estudo analisa a relação entre o uso do espaço físico e a mediação literária com crianças, destacando como a circulação pelo ambiente favorece a concentração e o engajamento durante as atividades literárias. O objetivo é investigar como a exploração do espaço físico durante as mediações literárias influencia a atenção, o foco e a interação das crianças com os materiais literários. Ao interpretar nossas experiências, juntamente com estudos bibliográficos, buscamos evidenciar como o uso dinâmico do espaço contribui significativamente para aumentar também a experiência literária com as crianças, as trazendo para um universo fabuloso em diálogo com *Candido*. O movimento no ambiente, seja por meio de gestos ou brincadeiras, estimula múltiplas formas de percepção. A literatura também se apresenta através do corpo e ao movimentá-lo pelo espaço, não só enriquece a experiência literária, como também promove uma conexão mais profunda com o conteúdo literário. Ampliando sua capacidade de concentração e participação ativa na construção dos sentidos literários, assim como, possibilitar com que elas reflitam sobre o texto, o compreendam melhor e o ressignifiquem, alargando seus saberes.

Palavras-chave: Corpo e movimento, literatura, mediação literária.

⁷⁶ Graduando, FFP-UERJ, luisclaudiobbb@gmail.com

⁷⁷ Graduanda, FFP-UERJ; rayannedibbern@gmail.com

⁷⁸ Graduanda, FFP-UERJ; wine.amaral2@gmail.com

A APLICAÇÃO DO AUDIOVISUAL COMO POTENCIAL PEDAGÓGICO INCENTIVADOR AOS DEBATES DE GÊNERO E SEXUALIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL PÚBLICO BRASILEIRO

Pedro Henrique Vianna da Silva⁷⁹

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

A presente pesquisa tem como propósito inicial apresentar caminhos para a inserção da cultura lgbtqiapn+ nas instituições públicas de ensino do Brasil para crianças do sexto ano do ensino fundamental através de mídias digitais que conversem com o tema proposto. Por intermédio da criação de cine-debates apresentados pelos profissionais da educação sobre a temática exposta, a exibição de produções cinematográficas protagonizadas por artistas que fazem parte da comunidade conceberia aos alunos o poder de desenvolverem a capacidade de debaterem e se expressarem sobre esse tópico tão persistente na contemporaneidade, sendo capazes de ressignificar o estigma relacionado à essa população ainda marginalizada, principalmente no âmbito escolar. A partir disso, será capaz de obter uma visão mais promissora sobre um futuro nas escolas onde a questão de gênero e sexualidade não seja uma adversidade ainda recorrente no dia a dia de crianças que se identificam como parte da comunidade e desse modo, tornar este círculo social um lugar de aprendizagem para além das propostas de ensino tradicionais já impregnadas nesses espaços.

Palavras-chave: Cine-debates. Cultura lgbtqiapn+. Instituições públicas. Sexualidade.

⁷⁹ UERJ-FFP, pedrohenriquevianna10@gmail.com.

COMO O GÊNERO É SEMEADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: refletindo sobre o binarismo dentro da sala de aula

Juliano Vicente Lima Machado⁸⁰

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

O resumo revisita situações de gênero no contexto escolar, conversando com as crianças e suas infâncias, além da forma como o gênero se manifesta nas relações interpessoais, nas famílias, dentro e fora da escola. Utilizando como base metodológica a pesquisa-formação narrativa de Passeggi, o autor revisita suas experiências. O objetivo do texto é discutir a composição da identidade na primeira infância, a partir de estudos bibliográficos. Nesse movimento temos refletido e concluído que a construção social e cultural de gênero, e a consequência do binarismo como atravessamento em todas as etapas da vida de um indivíduo, mas principalmente quando criança, influencia a sua maneira de viver e ver o mundo. Para refletir as questões relacionadas sobre gênero e infância na tentativa de superar essas dimensões binaristas o autor recorre a estudos de Daniela Finco para trazer à discussão a possibilidade de uma educação mais igualitária em que as práticas sexistas deixem de ser normalizadas.

Palavras-chave: Educação infantil. Gênero. Identidade.

⁸⁰ Titulação, instituição e e-mail.

DESCONSTRUINDO ESTEREÓTIPOS: gênero e expressão por meio da dança na educação infantil

Luíza Sarmet de Lucena⁸¹
Rozimere Rosa de Souza Sodre⁸²
Matheus Machado da Silva⁸³

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

O presente trabalho nasce a partir de uma experiência vivida em uma atividade realizada com crianças do primeiro segmento. Durante uma atividade envolvendo a leitura de “A bailarina e soldadinho de chumbo” foi proposto uma manifestação artística envolvendo a dança, tal provocação gerou um burburinho, pois as crianças ficaram desconfortáveis devido aos papéis de gênero que elas já têm internalizado. A maioria dos meninos não quis participar e coagiu os demais que queriam a fazer o mesmo, algo similar ocorreu com as meninas que não quiseram ser soldadas. Como intervenção, foi mostrado vídeos com bailarinos dançando sem a preocupação com papéis de gênero, tradicionalmente, marcados pela sociedade, como forma de aprofundar o conhecimento da turma sobre o papel do homem na dança, convidando-os a experimentar os papéis de bailarinos e soldados na atividade. Tal vivência só demonstra como o ambiente escolar pode contribuir para reforçar os estereótipos negativos que a sociedade perpetua, resultando na perda da liberdade das crianças de vivenciar esses momentos de acordo com suas próprias vontades, sem balizarem suas ações em marcadores binários de identidade de gênero.

Palavras-chave: Dança. Educação Infantil. Gênero.

⁸¹ Graduanda em pedagogia, UERJ-FFP luiza.sarmett@gmail.com .

⁸² Graduanda em pedagogia, UERJ-FFP rozimererosa@gmail.com .

⁸³ Graduando em pedagogia, UERJ-FFP maxteus.machado@gmail.com .

MEDIAÇÃO LITERÁRIA EM CONTEXTOS EDUCATIVOS: CONSTRUINDO DIÁLOGOS INCLUSIVOS E TRANSFORMADORES COM INFÂNCIAS E JUVENTUDES

**Rozimere Rosa de Souza Sodré
Vanesca da Silva Jesus Lopes
Luíza Sarmet de Lucena
Matheus Machado da Silva**

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes.

RESUMO SIMPLES

Este estudo, realizado por uma bolsista de um projeto de pesquisa de Iniciação à Docência, argumenta a inserção da mediação literária em processos educativos escolares voltados para infâncias e juventudes. A mediação literária é considerada uma prática que transcende o ensino técnico da leitura e escrita, promovendo competências críticas e culturais. O objetivo é analisar como essa mediação pode ser utilizada nas práticas pedagógicas de professores em formação e avaliar seu impacto no desenvolvimento integral de crianças e jovens, além de aprimorar as habilidades mediadoras dos futuros docentes. A metodologia utilizada é de cunho qualitativo e se fundamenta nas teorias de Smolka. Serão realizadas observações de aulas, entrevistas com licenciados e análises de relatórios reflexivos, visando identificar como a mediação literária promove diálogos sobre infância, juventude e diversidade cultural. Os resultados preliminares indicam que a mediação literária estimula a formação crítica dos estudantes e o desenvolvimento profissional dos docentes. Conclui-se que essa prática, ao valorizar as múltiplas vozes de crianças e jovens, enriquece os processos educativos e oferece uma formação docente mais inclusiva e transformadora.

Palavras-chave: Formação docente, Infâncias e juventudes, Mediação literária.

PEDAGOGIA SOCIAL E DESENHO: promovendo criatividade e protagonismo infantil

Laís Fogaça Borges Zanatta⁸⁴
Sônia Regina de Souza Machado⁸⁵

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este trabalho analisa como a prática do desenho passo a passo pode promover a imaginação e a criatividade de crianças, incentivando-as a expressar suas próprias identidades visuais. O objetivo é refletir sobre como essas expressões são inibidas no ambiente escolar e familiar, onde prevalece uma visão de reprodução "correta" dos modelos propostos, limitando a autoralidade das crianças. Utilizando uma metodologia de desenho que envolve a participação ativa dos alunos, provocando-os a questionar a qualidade dos seus desenhos e oferecendo múltiplas possibilidades para o processo criativo. Ao invés de seguir um modelo fixo, incentivamos variações e deixamos que completem parte do desenho com base em sua própria imaginação. Inicialmente, os educandos demonstraram dificuldade em sair do padrão, gerando frustração, mas, ao longo do tempo, começaram a fazer alterações espontâneas, sentindo-se mais livres para criar algo único. Esse processo dialoga com princípios da pedagogia social ao apostar na autonomia das crianças e incentivá-las a valorizar suas produções, como elementos que protagonizam e afloram os processos de aprendizagem.

Palavras-chave: Aprendizagem. Criatividade. Desenho Passo a Passo. Pedagogia Social. Protagonismo Infantil.

⁸⁴ Graduanda, FFP-UERJ, laisfogaaz@gmail.com.

⁸⁵ Graduanda, FFP-UERJ, soniarsmachado66@gmail.com.

LITERATURA E A MEDIAÇÃO COMO FONTE DE LIBERDADE

Vanesca da Silva Jesus Lopes⁸⁶
Rosimere Rosa de Souza Sodré⁸⁷

GT 2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

O presente resumo foi pensado a partir da formação acadêmica vivida como bolsista em um projeto de Iniciação à Docência (ID) sobre “alfabetização e literatura”. Entendemos que a literatura com uma mediação literária converge com a Pedagogia Social, uma vez que ambas trabalham com o empoderamento das vozes dos sujeitos, por meio das rodas de conversas, ampliam repertórios culturais, acima de tudo combatem à exclusão social, garantindo o direito à educação. No cotidiano escolar a ID vem identificando diversas dificuldades dos professores relacionadas ao ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. A metodologia que usamos se inscreve nos estudos do cotidiano tendo por base Garcia, pois compreendemos a importância do diálogo com o professor-pesquisador da própria prática. A literatura é central em nossa pesquisa dialogando, assim com Corsino e com Travassos compreendemos a importância da mediação literária nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Diante do exposto, a pesquisa ocorre em uma escola municipal de Niterói, em que semanalmente, fazemos mediação literária, previamente, escolhidas tendo por base as necessidades e conflitos que surgem no cotidiano entre as crianças.

Palavras-chave: Conflito. Literatura. Mediação. Observação.

⁸⁶ Titulação, instituição e e-mail.

⁸⁷ Titulação, instituição e e-mail.

O ANALFABETISMO NO BRASIL: uma questão histórica

Rayssa Ribeiro de Oliveira⁸⁸

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este trabalho visa aborçar a perspectiva histórica por trás dos indicies de analfabetismo no Brasil. Tendo como objetivo principal debruçar-se nas leis brasileiras partindo da Constituição de 1824 à Abolição da Escravatura em 1888 e então apresentar a historicidade do acesso à educação e relacionar a análise das leis com os dados do Censo promovido em 2022. Este aponta uma queda na taxa de analfabetismo, contudo a discrepância entre o analfabetismo na população negra com 60 anos ou mais e a população negra de 15 anos ou mais aponta a existência de uma herança da falta de acesso a instituições de educação. A metodologia utilizada foi a pesquisa documental e analítica, baseada na primeira constituição, nas leis brasileiras e nos dados do IBGE. Apresentam-se como resultado o impacto da proibição enfrentada pelos negros escravizados e libertos em receber acesso a escolarização pública e como este histórico afeta a população brasileira atualmente.

Palavras-chave: Analfabetismo. Brasil. Educação. Leis.

⁸⁸ Graduanda em Pedagogia, Faculdade de Formação de Professores, ribeirodeoliveirarayssa@gmail.com.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA: uma porta de entrada para novas conquistas e transformações sociais

Sônia Regina de Souza Machado⁸⁹
Heloisa Josiele Santos Carreiro⁹⁰
Lais Fogaça Borges Zanatta⁹¹

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

O texto tem como objetivo investigar e compreender os desafios enfrentados pelos estudantes da EJA, na luta pelo direito à Educação Formal. Sabendo que a EJA é uma porta de entrada na promoção da inclusão social, é importante lutar por políticas de ampliação e oferta. Pois sabemos que cada vez mais diminui-se as instituições que oferecem tal modalidade. A presente pesquisa é de cunho qualitativo e busca por meio de entrevistas identificar, quais os principais desafios que 10 estudantes na EJA enfrentaram para conseguir retornar aos estudos e, cotidianamente, enfrentam para se manter nos espaços escolares. Pretende-se mapear as questões sociais, políticas, econômicas e pedagógicas narradas por esses estudantes. Os estudos de Freire são importantes para se repensar a luta por práticas pedagógicas que abordem uma EJA contextualizada para seus estudantes, que trazem um desejo singular sobre os motivos pelos quais desejam aprender a ler e escrever. Conclui-se que mapear esses desafios pode contribuir para que professores qualifiquem melhor suas práticas e de algum modo ofereçam aos educandos experiências mais envolventes e significativas na EJA.

Palavras-chave: Desafios de inclusão e permanência, Educação de Jovens e Adultos, Práticas de ensino.

⁸⁹ Graduanda, UERJ-FFP soniarsmachado66@gmail.com.

⁹⁰ Doutora em Educação, UERJ-FFP e helo.carreiro.uerj.ffp@gmail.com .

⁹¹ Graduanda, UERJ-FFP e laisfogacaz@gmail.com.

RECONHECENDO O CUIDADO: a inclusão na celebração das relações afetivas

Julia de Aguiar Dantas Henrique⁹²

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

INTRODUÇÃO: O presente trabalho explora a importância do Dia de Quem Cuida de Mim como alternativa inclusiva às celebrações tradicionais, como o Dia dos Pais e o Dia das Mães, que podem ser excludentes para crianças e jovens sem pais presentes. **OBJETIVO:** A pesquisa analisa o impacto dessas datas nas crianças que vivem sem pai ou mãe, considerando dados do IBGE que indicam 5,5 milhões de crianças sem o pai e 3,6 milhões sem a mãe, destacando a relevância de reconhecer cuidadores não-biológicos, como avós e tios, que frequentemente assumem papéis essenciais. **METODOLOGIA:** A abordagem utiliza pesquisa bibliográfica para examinar a literatura existente sobre a temática. **RESULTADOS:** Os dados parciais revelam que o Dia de Quem Cuida de Mim pode fornecer um ambiente afetivo e inclusivo, permitindo que crianças sem pai ou mãe se sintam valorizadas. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a celebração promove um sentimento de pertencimento e amplia o conceito de cuidado e afeto, combatendo a exclusão das datas tradicionais.

Palavras-chave: Cuidado. Datas Comemorativas. Inclusão.

⁹²Graduanda em pedagogia, UERJ - FFP, Juliaaguiar.uerj@gmail

MATEMÁTICA COMO FERRAMENTA DE EMANCIPAÇÃO SOCIAL

**Gabriel de Aguiar Dantas Henrique⁹³
Julia de Aguiar Dantas Henrique⁹⁴**

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

INTRODUÇÃO: O artigo aborda a importância do ensino de matemática contextualizada como meio de superar as repressões sociais no Brasil. **OBJETIVO:** O objetivo é analisar como a metodologia tradicional da matemática, frequentemente desconectada da realidade dos alunos, perpetua desigualdades educacionais e sociais, prejudicando especialmente os estudantes em condições de vulnerabilidade. **METODOLOGIA:** A pesquisa utiliza revisão de literatura, com foco em estudos recentes publicados entre 2022 e 2024, que exploram a relação entre matemática contextualizada e a redução de desigualdades sociais. **RESULTADOS:** Os dados mostram que a aplicação dessa abordagem pedagógica pode contribuir para a quebra de ciclos de exclusão, promovendo uma educação mais inclusiva e alinhada com os desafios sociais enfrentados pelos alunos. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a implementação do ensino de matemática contextualizada é essencial para proporcionar uma educação significativa, que não apenas desenvolva habilidades matemáticas, mas também capacite os estudantes a enfrentar e superar as desigualdades sociais que afetam suas vidas.

Palavras-chave: Desigualdade educacional. Ensino de matemática. Inclusão social. Matemática contextualizada.

⁹³Graduando em matemática, UERJ - FFP, Gabrieldeaguiar339@gmail.com

⁹⁴Graduanda em pedagogia, UERJ - FFP, Juliaaguiar.uerj@gmail.com

AFETIVIDADE COMO BASE PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL: relatos e Experiências de uma Bolsista no Cap-UERJ

Camille Kyane dos Santos Barcellos Guimarães⁹⁵

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este trabalho defende a afetividade como ponto de partida para a promoção de uma Educação Integral que desenvolva os indivíduos em suas múltiplas dimensões para além dos conteúdos de um currículo engessado. A proposta é compreender a educação como um processo que valoriza o ser humano por completo, incluindo aspectos emocionais e sociais. O estudo discute como a afetividade pode ser integrada ao ambiente escolar, promovendo uma educação contextualizada e significativa em espaços de diálogo. A pesquisa adota uma abordagem (auto)biográfica, com relatos e observações de campo de uma bolsista da Prodocência no CAP-UERJ. As experiências destacam a interação entre alunos e educadores, evidenciando a relevância das relações afetivas no contexto educativo. As análises mostram que práticas pedagógicas baseadas na afetividade facilitam a construção de conhecimento significativo e promovem empatia entre estudantes e professores. As atividades em sala permitem que os alunos compartilhem experiências e necessidades pessoais, enriquecendo o aprendizado. Conclui-se que a afetividade é essencial para consolidação de uma Educação Integral

Palavras-chave: Afetividade. Educação Integral. Relatos.

⁹⁵ Graduanda, UERJ (Campus FEBF) e camillekyanebarcellos@gmail.com.

O IMPORTANTE PAPEL DA FAMÍLIA E OUTROS REPRESENTANTES NO FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO E ENSINO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

**Luiza Mariana de Oliveira Pinto⁹⁶
Nathalia Ferraz Santos⁹⁷**

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

A participação da família e outros representantes na escola possibilita o fortalecimento do desenvolvimento dos alunos, pais interessados e com participação mais ativa colaboram com a atuação dos profissionais da instituição, fortalece os vínculos e torna o ambiente escolar mais satisfatório aos alunos. O objetivo dessa pesquisa é analisar a importância da parceria entre família e escola no processo de desenvolvimento e ensino, para que os alunos se sintam amados e apoiados. A metodologia utilizada será de natureza qualitativa, de cunho bibliográfico, como também relato de experiência no cotidiano da Educação Infantil. A falta de interesse dos responsáveis dos alunos nessa etapa e o pouco entusiasmo pelas demandas que ela apresenta é percebida, o que não colabora com o desenvolvimento dos alunos. Os resultados ressaltam a importância da parceria entre família e escola para alcançar com sucesso os objetivos da educação, a formação integral do aluno. Como conclusão, entendemos que o envolvimento dos pais na instituição é necessário para que o desenvolvimento emocional e cognitivo seja de forma plena.

Palavras-chave: Desenvolvimento. Educação Infantil. Família. Participação.

⁹⁶ Graduanda, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, luizamarianadeoliveira@gmail.com.

⁹⁷ Graduanda, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ferrazsantp@gmail.com

DIVERSIDADE FAMILIAR E INFÂNCIA: diálogos com crianças da Educação Infantil

Gládis Goetê Azambuja⁹⁸

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

O presente relato, traz reflexões sobre experiências educativas no que diz respeito a infância e a diferentes formações familiares de crianças inseridas na Educação Infantil. Nosso objetivo central permeia em compreender a diversidade familiar. Nosso ponto de partida ocorrerá com obras infantis com o tema sobre diversidade familiar e cultural. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa histórica e qualitativa com análise de dados a partir de narrativas autobiográficas. Desse modo, tratamos do respeito àquelas configurações familiares que não seguem o modelo tradicional constituído por um casal heteroafetivo, com filhos. Com base na realidade das crianças, notamos que algumas possuem mãe e pai na mesma residência, mãe ou pai solo, outras os avós, algumas com formação familiar já com madrastas e padrastos. Nesse sentido, tratamos de analisar todas as configurações familiares como genuínas, incentivando a tolerância e o respeito às diferenças. Neste contexto, é papel da instituição escolar demonstrar que outras constituições familiares são possíveis, e que isso é legítimo. Dessa forma, ela, a escola, cumpre uma importante função social, o que também podemos destacar, em um elemento mais amplo, para combater preconceitos, como a LGBTQIA+fobia, o machismo, racismo, violência contra mulheres, crianças e demais grupos da sociedade.

Palavras-chave: Diversidade. Família. Infância.

⁹⁸ Doutoranda em Educação, Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, ggoete@hotmail.com

INFÂNCIA E CULTURA: entre a arte e o esporte**Gládis Goetê Azambuja⁹⁹****Eliane Marceli Mayer Pinto¹⁰⁰****Débora Simone da Silva Rodrigues¹⁰¹****Michele Aparecida Jeneffer Kozechen¹⁰²****GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes****RESUMO SIMPLES**

O presente trabalho tem como tema a olimpíada ocorrida na França no ano de 2024 em turmas da Educação Infantil. Nosso principal objetivo foi reconhecer as relações entre a experiência da infância e da cultura. Como objetivos secundários, tivemos: despertar nas crianças sentimento de produtoras de cultura; estabelecer correlações entre a cultura e as características de uma olimpíada; conhecer as modalidades que fazem parte de uma olimpíada. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa histórica e qualitativa. Como ações precursoras realizamos a contextualização dos países Brasil e França, confecção dos meios de transportes que utilizamos para viajar, passaporte, maquetes de pontos turísticos e das modalidades olímpicas. Como desdobramentos, realizamos releitura de obras como Mona Lisa (1503/1506) de Leonardo da Vinci e Carnaval em Madureira (1924) obra de Tarsila do Amaral, exposição aberta para as famílias e, degustação de biscoitos em formato da Torre Eiffel. Destacamos como resultados e reflexões, que aguçamos a curiosidade e desejo das crianças em conhecer novos países e locais do Brasil tratando-os como protagonistas de seus sonhos, produtores de cultura, valorizando a infância, assim como, do incentivo ao esporte e a arte.

Palavras-chave: Cultura. Infância. Olimpíadas 2024.

⁹⁹ Doutoranda em Educação, Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, ggoete@hotmail.com.

¹⁰⁰ Graduada em Pedagogia, Universidade Estadual do Paraná – UNICENTRO, enane144@gmail.com.

¹⁰¹ Graduada em Pedagogia, Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, deborasrodrigues73@gmail.com.

¹⁰² Graduação em Pedagogia, Faculdade Secal, kozechenmichele@gmail.com.

LUDICIDADE COM ASPECTOS RACIAIS: valorizando saberes e culturas ancestrais

Bruno Barros Valdivia¹⁰³

Bernardo da Costa Pinto Ribeiro Alves¹⁰⁴

Gabriel Rosa Barreto¹⁰⁵

Carla Marília dos Santos

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este resumo ressalta a importância do letramento racial de maneira lúdica e decolonial, fundamentado em teóricos como bell hooks, Antonio Bispo, Conceição Evaristo, Luiz Gama e Nilma Lino Gomes, para questionar o modelo eurocêntrico e promover um ensino inclusivo em uma escola pública de São Gonçalo. Com apoio das Leis 10.639 e 11.645, as atividades desenvolvidas com o 6º ano buscam valorizar culturas e saberes de povos originários. Utilizando oficinas que incluem jogos e brincadeiras, a metodologia aproxima o conhecimento institucional das vivências dos estudantes, criando espaços para debates raciais e reconhecimento cultural. Jogos educativos, amostras culinárias e narrativas fortalecem a valorização negra, destacando autores como Evaristo e Gama para romper com ideais eugênicos e reforçar a diversidade. Ao engajar subjetividades, essa abordagem reconhece experiências dos alunos, incentivando um processo de aprendizado plural e crítico. Assim, os estudantes conectam-se a realidades múltiplas, construindo uma visão mais ampla e inclusiva do mundo ao integrar saberes diversos ao ambiente escolar.

Palavras-chave: Decolonial. Ludicidade. Racial.

¹⁰³ Graduando de Letras, Faculdade de Formação de Professores- UERJ e e-mail.

¹⁰⁴ Graduando de Pedagogia, Faculdade de Formação de Professores- UERJ e e-mail.

¹⁰⁵ Graduado em Letras, Faculdade de Formação de Professores- UERJ e e-mail.

LOS SENTIDOS DE LA INCLUSIÓN DEL JUEGO EN LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO EN MONTEVIDEO, URUGUAY: UNA MIRADA PARTICULAR AL ESPACIO DE LA HORA DE JUEGO

Lucía Moreno

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

INTRODUCCIÓN - La investigación sobre "la hora de juego" en las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) de Uruguay explora la naturaleza del juego en este contexto, diferenciándolo del juego estructurado en el aula. Este espacio permite un juego libre, donde la actividad se realiza por el simple placer de jugar, sin objetivos pedagógicos predefinidos. **OBJETIVO** - De la misma manera que Brougere plantea interrogantes sobre la relación entre juego y educación, cuestionando la posibilidad de conciliar el juego como actividad con valor por sí mismo y el juego con su valor educativo, lo hace esta investigación. El juego, en su esencia, tiene una función propia y permite experiencias individuales válidas para cada jugador. **METODOLOGÍA** - La investigación aborda diversas perspectivas sobre el juego, incluyendo aportes de la antropología y la sociología, con teorías de Huizinga, Caillois y Scheines. También se considera la relación entre juego y desarrollo, apoyándose en psicólogos como Bruner, Piaget y Vygotsky, quienes destacan la importancia del juego en la infancia. Y por último, el nexo juego y educación. - **RESULTADOS Y CONCLUSIONES** - Finalmente, se enfatiza que la hora de juego en las ETC es fundamental para el desarrollo social de los niños, la convivencia y el aprendizaje, siendo un componente esencial en la propuesta educativa de estas instituciones.

Palabras clave: Educación. Infancias. Juego.

A CONTEMPLAÇÃO DA LITERATURA FEMINISTA COMO PRÁTICA DOCENTE NOS ANOS INICIAIS: CONSTRUINDO IDENTIDADE

Clara Regina Lopes de Medeiros¹⁰⁶

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes.

RESUMO SIMPLES

As discussões que trazemos para o evento, surgiram a partir de uma investigação feita a respeito da importância da representatividade na literatura infantil, avaliando os tipos de personagens com mais e menos visibilidade. O presente resumo discute a importância do uso da literatura feminista nas infâncias, destacando como a leitura e mediação de textos literários com representatividade feminina atua na formação do sujeito. O objetivo é analisar como as leituras e mediações desses textos irão provocar as crianças a refletirem sobre as relações entre os espaços que a mulher ocupa em sociedade e no meio fictício, e como este movimento influencia na construção de identidade e na quebra de preconceitos. A partir de estudos bibliográficos buscamos salientar os desafios e os benefícios da utilização desses textos em espaços escolares e não escolares. Em diálogo com os escritos de Rossini, pode-se concluir que a literatura feminista auxilia os indivíduos a pensarem na figura feminina no meio social existente, que estabelece até os dias atuais uma ideologia predominante que impõe papéis de gênero que desvaloriza a mulher em sociedade.

Palavras-chave: Identidade. Literatura feminista. Representatividade.

¹⁰⁶ Graduanda em Pedagogia. Faculdade de formação de professores. clarareginauerj@gmail.com

CONEXÕES CRIATIVAS: INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS, LÍNGUA PORTUGUESA E ARTES

Ana Beatriz de Mamedes Arruda¹⁰⁷

Paola da Silva Caetano¹⁰⁸

Mônica Antunes das Chagas¹⁰⁹

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este estudo, inserido no projeto de pesquisa “Alimentar Saberes, Promover Saúde: Experiências de Sustentabilidade na Escola Municipal Ivani Vigne Babo - Nova Iguaçu/RJ” realizou práticas experimentais interdisciplinares aplicadas ao ensino de Língua Portuguesa, Artes e Ciências para alunos do Ensino Fundamental II. Motivado pela Feira Integrada de Ciências (FIC), evento proposto pela escola com o tema “Sociobiodiversidade”, o trabalho propôs o desafio de integrar as disciplinas em torno de uma temática ambiental. Em Língua Portuguesa, a produção textual no gênero notícia enfatizou as queimadas e o desmatamento, associando suas consequências à horta escolar. Os alunos plantaram mudas para distribuir aos visitantes da feira, demonstrando a importância da preservação da natureza. No componente de Artes, foram realizadas oficinas de ilustrações científicas em telas de papelão reciclado, cujas tintas foram produzidas pelos próprios alunos utilizando a terra da escola e pigmentos de alimentos da horta confeccionados na Oficina de Geotintas, elaboradas e testadas no Laboratório de Ciências. A FIC representou uma iniciativa que promoveu a sustentabilidade e permitiu popularizar o ensino científico de forma mais abrangente e articulada para os estudantes.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Ensino. Ciências.

¹⁰⁷ Graduanda em Letras: português e literaturas na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ), bolsista FAPERJ do projeto “Alimentar Saberes, Promover Saúde: Experiências de Sustentabilidade na Escola Municipal Ivani Vigne Babo” atua como bolsista voluntária no projeto de pesquisa intitulado “Uma proposta bilíngue para o ensino de línguas para alunos surdos”, beatrizarruda022.2@gmail.com

¹⁰⁸ Graduanda em Belas Artes pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), bolsista FAPERJ do projeto “Alimentar Saberes, Promover Saúde: Experiências de Sustentabilidade na Escola Municipal Ivani Vigne Babo”, paola.dasilvacaetano@gmail.com

¹⁰⁹ Professora de Língua portuguesa Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Mestre em educação, gestão e difusão em ciências /IBQM UFRJ, mchagas.uerj@gmail.com

PROTAGONISMO JUVENIL E PRÁTICAS EDUCATIVAS: TRANSFORMANDO O ESPAÇO ESCOLAR PARA INFÂNCIAS E JUVENTUDES NO BRASIL

Priscila Freitas Teixeira¹¹⁰

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes.

RESUMO SIMPLES

O presente trabalho explora práticas educativas em escolas de Fortaleza, Ceará, que promovem o protagonismo de crianças, adolescentes e jovens, valorizando suas vivências como ponto de partida para o aprendizado. Com o objetivo de compreender como processos educativos podem transformar a experiência escolar em um espaço acolhedor e criativo, a pesquisa discute métodos pedagógicos que integram atividades práticas e narrativas pessoais. A problemática aborda a distância entre o ensino tradicional e as necessidades de expressão e identidade dos jovens, questionando como a escola pode atender melhor a essas demandas. A metodologia combina observação participante e entrevistas com educadores e alunos em oficinas criativas e atividades extracurriculares, analisando como a escuta ativa e o uso de mídias visuais e dramatizações permitem o desenvolvimento pessoal e social. Os resultados apontam para uma educação mais inclusiva e transformadora, onde os sujeitos educacionais se sentem ouvidos e capazes de se expressar plenamente, promovendo um ambiente escolar que reflete seus valores e desafios.

Palavras-chave: Educação inclusiva. Infâncias e juventudes. Práticas educativas. Protagonismo juvenil. Brasil.

¹¹⁰ Graduanda em Letras, Universidade Federal do Ceará, priscilaf6556@gmail.com.

DAS INFÂNCIAS ÀS JUVENTUDES: METODOLOGIAS ATIVAS COMO ESTRATÉGIAS À FORMAÇÃO SOCIO-INTELLECTUAL DOS SUJEITOS

**Renan Chrystian Nascimento Mattos¹¹¹
Filipi José da Silva¹¹²**

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este resumo busca promover os conceitos e abordagens de Metodologias Ativas (MA) em espaços escolares e não escolares. Assim, tem-se o viés de pesquisa bibliográfica e o objetivo é apresentar sua importância contributiva à educação escolar na perspectiva de ensino-aprendizagem do aluno. A partir de levantamentos bibliográficos, infere-se que as MAs são estratégias pedagógicas que contribuem para propostas de ensino-aprendizagem engajadoras não tradicionais em espaço escolares e não escolares, possibilitando ao alunado desenvolver competências e habilidade tornando-o participativo e autônomo nesse processo contínuo do seu conhecimento numa perspectiva contextualizada, efetiva e emancipadora de ensino. Como resultados parciais, é possível perceber que os princípios das Mas trazem o aluno ao centro do processo de aprendizagem, evidenciando o discente como protagonista nesse percurso ao saber, sendo necessário considerar a história do sujeito em desenvolvimento, a fim de colaborar efetivamente à sua formação da infância à juventude enquanto agente socio-intelectual. As MAs, portanto, são instrumentos essenciais na construção de um pensar crítico-social tornando o educando colaborador do seu desenvolvimento dentro e fora da sala de aula, proporcionando uma aprendizagem mais crítica e reflexiva.

Palavras-chave: Educação Escolar. Educação Não Escolar. Metodologias Ativas.

¹¹¹ Pós-graduando em Tecnologias Educacionais, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), renanchrystian@gmail.com

¹¹² Mestrando em Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), filipijoseuerjffp@gmail.com

OLHARES E PERSPECTIVAS SOBRE O TREZE DE MAIO: uma análise crítica

**Vanessa Muniz de Abreu¹¹³
Valdeir Conegundes Salvador Soares¹¹⁴**

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este relato de experiência tem como objetivo compartilhar a oficina “Olhares e perspectivas sobre o treze de maio: uma análise crítica” realizada, a convite de uma escola estadual do Rio de Janeiro, por professores de História do Espaço de Educação Complementar Sementes. Este projeto tem o intuito de promover oficinas afrorreferenciadas com base na lei 11.645/08 dentro e fora das escolas. A atividade foi realizada para as turmas do 1º ao 3º ano do Ensino médio. Seleccionamos sambas-enredo “Para ninar gente grande” da Estação primeira de Mangueira de 2019, “100 anos de liberdade, realidade ou ilusão” da Mangueira de 1988 e “Meu Deus, Meu Deus, está extinta a escravidão?” do Paraíso do Tuiti de 2018, todos sob uma perspectiva crítica sobre a comemoração do treze de maio, dia em que a princesa Isabel assinou a lei áurea simbolizando a abolição da escravidão no Brasil e, também, dia que celebramos os Pretos velhos na umbanda, religião de matriz afro-indígena. Também apresentamos o cordel sobre Dandara dos Palmares do livro “Heroínas negras brasileiras em 15 cordeis” de Jarid Arraes.

Palavras-chave: Abolição da escravidão. Lei 11.645/08. Oficinas afrorreferenciadas.

¹¹³ Especialista em Ensino de História da África, PROPGPEC/CPII. professoravanessamuniz@gmail.com

¹¹⁴ Mestre em Ensino de História, UERJ, valdeir.s.salvador@gmail.com

PROCESSOS EDUCATIVOS ESCOLARES COM INFÂNCIAS E JUVENTUDES

Sandra Maria dos Santos Teixeira¹¹⁵
Renan Chrystian Nascimento Mattos¹¹⁶
Breno Fabrício dos Passos Santos¹¹⁷
Rayssa Mara dos Santos Marins¹¹⁸

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

O presente resumo buscou através da disciplina de Fundamentos da Educação Infantil do Curso de Pedagogia de uma instituição do sistema privado, aprofundar uma pesquisa qualitativa sem descarte dos relatos da turma, experiências e instrumento elaborado pela classe de estudantes, avaliar o grau de informações que temos sobre a infância e como se dá a formação delas para o rito de passagem da infância à juventude que é um grande desafio, pois significa lidar com diferentes papéis que muito preocupam educadores. No estudo, em andamento, procuramos primeiramente, a partir de indagações mobilizadoras, entendimento envolvendo os primeiros passos na vida escolar e que ações podem pavimentar o percurso escolar dos estudantes. No palco da vida, somos todos atores desempenhando papéis, os quais, como unidades culturais de conduta, dispõem de duas faces: a *social*, na forma de roteiros prontos, gerando expectativas de comportamento; e a *singular*, que considera nossa subjetividade, possibilitando a expressão do eu enfatizando a importância do diálogo, da participação e cooperação entre os educadores, e instituições, promovendo o desenvolvimento humano e social por meio da educação e da cultura.

Palavras-chave: Cooperação. Infância. Juventude. Processo Educativo.

¹¹⁵ Doutora em Educação, Instituto Superior de Ciências Humanas e Sociais Anísio Texeira (ISAT), sandramariadossantosteixeira49@gmail.com.

¹¹⁶ Graduando em Pedagogia, Instituto Superior de Ciências Humanas e Sociais Anísio Texeira (ISAT), renanchrystian@gmail.com.

¹¹⁷ Graduando em Pedagogia, Instituto Superior de Ciências Humanas e Sociais Anísio Texeira (ISAT), brenofabricio99@gmail.com.

¹¹⁸ Graduanda em Pedagogia, Instituto Superior de Ciências Humanas e Sociais Anísio Texeira (ISAT), rayssaestudos8@gmail.com.

ENSINO DE GEOGRAFIA E TERRITÓRIO: construção de um passaporte educativo da cidade de Porto Real

Wagner Bruno da Silva Padilha¹¹⁹

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes.

RESUMO SIMPLES

Este resumo apresenta a construção de um recurso educacional desenvolvido no Programa de Mestrado Profissional em Ensino da Geografia em Rede Nacional (PROFGEO), realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Ele tem como tema o ensino de geografia e o território da Cidade de Porto Real (RJ), município onde o autor leciona, especificamente nos anos finais do ensino fundamental de uma pública. Esta pesquisa tem como objetivo geral construir um passaporte educativo da cidade de Porto Real, fomentando o conhecimento do território da cidade, por meio de suas paisagens, história e espaços de vivência, utilizando, para isso, o instrumento pedagógico conhecido como trabalho de campo. A pesquisa está em fase inicial de coleta de dados, mapeamento dos espaços e construção do passaporte virtual. Espera-se que no primeiro semestre de 2025 se conclua essa primeira etapa e se aplique o trabalho de campo com turmas nas quais o autor estiver lecionando para que se aprimorem a metodologia e os objetivos.

Palavras-chave: Ensino de geografia. Território educativo. Trabalho de campo.

¹¹⁹ Mestrando em Ensino de Geografia. wbbw07@gmail.com.

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Alysson Victor Rocha Silva¹²⁰
Maria Roberta de Alencar Oliveira¹²¹

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes.

RESUMO SIMPLES

Tivemos como foco analisar os processos de formação da identidade negra nos ambientes de aprendizagens da educação infantil, no município de Pau dos Ferros/RN. Partimos do pressuposto que esses ambientes tem fortes marcas da modernidade colonial européia, que, racializou e subalternizou os povos colonizados, tratando-os como inferiores marcando-os pelos processos da colonialidade do saber, do ser e do poder. Compreendendo, que as marcas da colonialidade, também estão alicerçadas na dominação simbólica, além do racismo estrutural que se revela nas práticas sociais, inclusive as escolares. A lente teórico-metodológica utilizada para as nossas reflexões são os Estudos Pós-Coloniais Latino Americanos. O campo de pesquisa foram os Centros Municipais de Educação Infantil do município de Pau dos Ferros/RN. A abordagem da pesquisa é qualitativa e os dados foram analisados à luz da Análise de Conteúdo de Bardin. Foi possível concluir que as crianças negras não se identificam, em sua maioria, como negras e que os ambientes de aprendizagens guiam-se por uma matriz curricular branqueadora, o que traz sérios entraves à construção das identidades das crianças negras.

Palavras-chave: Dominação Racial. Educação Infantil. Identidade Negra.

¹²⁰ Aluno do curso de Pedagogia do Departamento de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, bolsista PIBIC. E-mail: alyssonvictor@alu.uern.br

¹²¹ Professora Adjunta do curso de Pedagogia do Departamento de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte; Professora permanente do PPGE/CAPF/UERN e do PROFEI/UERN, Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Criança (NUPEC), CE/PPGE/UFPB e do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)/DE/CAPF/UERN. E-mail: mariaroberta@uern.br

INVESTIGANDO PRÁTICAS NÃO DISCRIMINATÓRIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ana Luiza Pereira Possati Marins Lima¹²²

GT: Processos educativos escolares com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

A pesquisa de monografia do curso de Pedagogia da UERJ FFP apresenta uma investigação de práticas não discriminatórias no Colégio Municipal Ernani Faria em São Gonçalo, Rio de Janeiro. As práticas pedagógicas não discriminatórias são um debate muito presente no campo educacional onde são pouco desenvolvidas em sala de aula, nos currículos, impactando negativamente a aprendizagem escolar. Paulo Freire em seu livro Pedagogia da autonomia (1996) faz uma discussão sobre saberes indispensáveis aos educadores quando explica que é na prática que os saberes se confirmam, se modificam e se ampliam, explica que é através dela que se faz refletir como é importante ter uma visão crítica. Metodologicamente, o trabalho está fundamentado em Arroyo (2013), Franco (2023), e Freire (1996) e vem sendo desenvolvido através de entrevistas com professoras da escola sobre suas práticas e experiências diante das diversidades presentes na escola. O trabalho, ainda em desenvolvimento, traz resultados provisórios que apontam para a importância da conquista do diálogo, do exercício da escuta, da articulação entre teoria e prática.

Palavras-chave: Discriminização. Diversidade. Práticas pedagógicas.

¹²² Titulação, instituição e e-mail.

A INFLUÊNCIA DOS CONTEXTOS PERIFÉRICOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA: realidades e desafios na educação infantil

Natália Nunes da Silva¹²³
Lorena Thevénard Senra¹²⁴

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

INTRODUÇÃO: A pesquisa investiga como os contextos socioeconômicos e culturais das periferias impactam, tanto as práticas, quanto as perspectivas educacionais dos profissionais da educação. Este impacto é multifacetado, envolvendo desafios específicos, como a falta de preparo, falta de recursos, a vulnerabilidade social dos alunos, aspectos psicossociais, dentre outros. **OBJETIVO:** Compreender o impacto da realidade periférica na prática pedagógica de professores que atuam em comunidades. **METODOLOGIA:** O artigo adotou uma abordagem qualitativa, com base em um estudo de caso realizado em uma escola de Educação Infantil localizada no Bairro da Amizade, no município de Maricá. **RESULTADOS:** Ao analisar as entrevistas, podemos observar que o cenário socioeconômico e cultural molda significativamente as estratégias pedagógicas, levando os educadores a desenvolverem abordagens mais contextuais e sensíveis às realidades de seus alunos. **CONCLUSÕES:** os profissionais que atuam nessa realidade precisam adequar suas metodologias para estar alinhados com as vivências dos alunos, buscando estratégias que sejam significativas e culturalmente relevantes para o ambiente periférico.

Palavras-chave: Desafios Educacionais. Educação Infantil. Periferia. Práticas Pedagógicas. Vulnerabilidade Social.

¹²³ Licenciatura em Pedagogia, FUVES – Universidade de Vassouras, natalialopesprodutora1986@gmail.com.

¹²⁴ Bacharel em Sociologia, UFF – Universidade Federal Fluminense, lorena.thevenard@gmail.com.

O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAL DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO RECURSO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM ESPAÇOS ESCOLARES

Renan Chrystian Nascimento Mattos ¹²⁵

Breno Fabrício dos Passos Santos ¹²⁶

Rayssa Mara dos Santos Marins ¹²⁷

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este artigo visa discutir a promoção do uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (doravante TDICs) no processo de práticas pedagógicas de ensino-aprendizagem nos espaços escolares. A metodologia abordada para problematizar essa temática será de referência bibliográfica, baseada em artigos científicos, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) ou Lei 9394/96, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e em periódicos atuais. A realização da análise deste trabalho conduz à reflexão sobre a “nova” sala de aula estruturada para as gerações atuais de discentes, as TDICs na Educação 5.0, a formação de docentes nesse cenário tecnológico e o avanço das tecnologias educacionais nos espaços escolares. No entanto, o objetivo é retratar o uso das tecnologias nos espaços formais de ensino e sua contribuição aplicada à educação, pontuando também o papel do docente no processo de inclusão no ambiente digital.

Palavras-chave: Espaço Escolar. Práticas Pedagógicas. TDICs, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.

¹²⁵ Graduando em Pedagogia, Instituto Superior de Ciências Humanas e Sociais Anísio Texeira (ISAT), renanchrystian@gmail.com.

¹²⁶ Graduando em Pedagogia, Instituto Superior de Ciências Humanas e Sociais Anísio Texeira (ISAT), brenofabricio99@gmail.com.

¹²⁷ Graduanda em Pedagogia, Instituto Superior de Ciências Humanas e Sociais Anísio Texeira (ISAT), rayssaestudos8@gmail.com.

A CONCEPÇÃO DOS JOVENS SOBRE A TEMÁTICA INDÍGENA

Flávia Alves de Sousa¹²⁸
Izabela da Rosa Silva¹²⁹

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este trabalho tem como objetivo trazer uma análise sobre as concepções dos jovens estudantes do ensino médio em torno da temática indígena, considerando principalmente as dimensões da história e da cultura, no âmbito da implementação da Lei 11.645/08. Isso nos permite entender como os jovens se identificam com essa temática. É importante considerar que a representação dos indígenas pelos jovens é influenciada por diversas experiências sociais e fontes de informação, como televisão, família, livros e escola. Embora os livros didáticos tenham grande influência, eles muitas vezes reforçam preconceitos e estereótipos. A pesquisa está sendo realizada em um colégio estadual do bairro Paraíso, no município de São Gonçalo. A pesquisa trata-se de um estudo de caso, e os resultados preliminares é com base na aplicação de um questionário realizado com os jovens. A análise desse material, nos indica que a temática indígena ainda é invisibilizada na Educação Básica, mas ao mesmo tempo os dados apontam para a construção de um interesse desses jovens estudantes sobre a história e a cultura dos povos indígenas, principalmente quando demandam por essa temática na escola e reconhecem a sua importância para conhecer sobre a sociedade em que vivem.

Palavras-chave: Ensino Médio. Jovens. Temática indígena

¹²⁸ Doutora, UERJ, viasousa75@gmail.com.

¹²⁹ Graduação, UERJ, rosaizabela29@gmail.com

AS CRIANÇAS GUARANI E OS SEUS MODOS DE VIDA

Flávia Alves de Sousa¹³⁰
Priscila Pereira Chaves Terto¹³¹

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

O projeto “A formação inicial de professores e a valorização da educação e da cultura Indígena” desenvolve um trabalho de articulação com a disciplina de Educação Escolar indígena (eletiva universal) com o objetivo de contribuir com a formação inicial de professores no que diz respeito a aspectos relacionados à valorização da educação e cultura indígena. O projeto está sendo desenvolvido na Faculdade de Formação de Professores (FFP) em parceria com a Aldeia Tekoa Ka’aguy Hovy Porã (Mata Verde Bonita) e Aldeia Tekoa Ara Hovy (Céu Azul), no município de Maricá - RJ. Nesse sentido, algumas atividades estão sendo realizadas na faculdade e nas duas aldeias, sobretudo com o intuito de conhecermos e aprendermos sobre a educação e cultura Guarani Mbya, principalmente a partir do ponto de vista da criança. Nosso trabalho tem se dedicado à realização de atividades de campo nas aldeias, objetivando conhecer seus modos de vida. O desenho foi um dos dispositivos pelo qual analisamos o olhar da criança. A partir de resultados preliminares, percebemos que as crianças vivem intensamente a relação com o seu território e que a natureza e o espaço da Opy (casa de reza) têm importância significativa na sua constituição enquanto Guarani.

Palavras-chave: Criança Guarani. Educação. Modos de vida.

¹³⁰ Doutora, UERJ, viasousa75@gmail.com

¹³¹ Graduação, UERJ, priscilapereiraterto@gmail.com

O ANALFABETISMO NO BRASIL: uma questão a ser pensada

Patrícia do Nascimento Gonçalves¹³²

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este trabalho visa abordar sobre a perspectiva histórica por trás dos índices de analfabetismo no Brasil. Tendo como objetivo principal debruçar-se sobre as formas com que a educação era, e continua sendo até os dias de hoje, oferecida à população, levando em consideração a diversidade das pessoas e suas respectivas classes sociais bem como a territorialidade em que se encontram. Pretende-se questionar sobre a desigualdade social que essas pessoas enfrentam desde sua origem buscando fatos sólidos e comprobatórios que possam dar veracidade a pesquisa, para que desta forma possamos entender mais afincado esse quadro no País. A metodologia aqui utilizada foi a pesquisa documental e analítica, baseada na constituição, leis brasileiras e nos dados do IBGE. Apresentam-se como resultado a luta em busca por direitos enfrentada pelos negros escravizados e libertos em receber acesso a escolarização pública com a intenção de garantir a liberdade e cidadania e como este histórico afeta a população brasileira nos dias atuais.

Palavras-chave: Analfabetismo. Brasil. Educação.

¹³² Graduanda em Pedagogia, Faculdade de Formação de Professores, ribeirodeoliveirarayssa@gmail.com.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA INFÂNCIA: EXPLORANDO E COMPREENDENDO O MEIO

**Nadine de França Rodrigues¹³³
Julia de Aguiar Dantas Henrique¹³⁴**

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

INTRODUÇÃO: Este trabalho aborda a importância da liberdade na educação ambiental, permitindo à criança explorar, questionar e compreender o ambiente ao seu redor de forma genuína, incentivando o desenvolvimento de uma consciência ecológica e crítica. **OBJETIVO:** Analisar a inserção da educação ambiental na educação infantil como instrumento para o desenvolvimento pessoal da criança e sua conscientização ecológica. **METODOLOGIA:** Revisão bibliográfica sobre educação infantil e ambiental, destacando o brincar e a educação ambiental no desenvolvimento infantil. **RESULTADOS:** A educação ambiental é essencial para o crescimento da criança como sujeito de direitos e cidadão consciente. Permite o entendimento de que o ambiente é um espaço compartilhado que deve ser cuidado e preservado, promovendo convivência baseada no diálogo e na interação ativa com o meio. **CONCLUSÕES:** A educação ambiental, quando incorporada de forma efetiva e participativa, proporciona à criança o entendimento de seu lugar no mundo, fortalecendo sua identidade e responsabilidade social desde cedo.

Palavras-chave: Consciência Ecológica. Desenvolvimento Infantil. Educação Ambiental.

¹³³Graduanda em pedagogia, UERJ-FFP, nadinefranca19@gmail.com

¹³⁴ Graduada em pedagogia, UERJ-FFP, juliaaguiar.uerj@gmail.com

REFLEXÕES SOBRE UMA ABORDAGEM SIGNIFICATIVA DO ENSINO DE GEOGRAFIA NA EJA

**Ana Maria Gomes da Silva Anchieta
Wilder Jayme**

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

O resumo apresenta uma reflexão com base em um projeto de ensino de geografia nas séries iniciais, articulado a Educação de Jovens e Adultos (EJA), destacando a importância de ir além da memorização de mapas e conceitos. A proposta tem por objetivo defender um ensino que promova uma cidadania crítica, considerando o espaço como dinâmico e moldado por fatores sociais e naturais, incentivando reflexões sobre a realidade e o direito à cidade. Inspirados nos pressupostos teóricos e metodológicos de Milton Santos definimos o espaço como resultado de interações sociais e naturais. Charlot enfatiza a relevância de conectar o ensino às experiências dos alunos, especialmente na EJA. Freire sugere uma educação crítica e contextualizada, essencial na EJA, com base na realidade dos educandos, numa abordagem dialógica. Nunes destaca que, nos anos iniciais, o ensino deve partir do território vivido, facilitando a compreensão de conceitos como lugar e paisagem. Assim, as propostas que se desdobram desse projeto adaptam o ensino de geografia às diferentes faixas etárias, ademais promovem uma compreensão ampliada das relações sociais e do direito à cidade.

Palavras-chave: Abordagem dialógica. Cidadania crítica. Espaço geográfico;

O USO DO RAP E DO FUNK COMO INSTRUMENTO DE ENSINO- APRENDIZAGEM NAS AULAS DE GEOGRAFIA COM JOVENS PERIFÉRICOS

Fabiola Dutra dos Santos¹³⁵

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventude

RESUMO SIMPLES

Ao longo das últimas décadas, o rap e o funk se estabeleceram como expressões artísticas capazes de transmitir mensagens sociais, políticas e culturais. Jovens adolescentes são responsáveis por ser o maior público influenciado pelo movimento e expressão artística o rap e o funk. O objetivo deste trabalho é apresentar novas perspectivas pedagógicas através do rap e o funk, e suas potencialidades trabalhadas em sala de aula, analisando sua eficácia na promoção de uma aprendizagem significativa e no desenvolvimento de competências geográficas dos alunos. A pesquisa se dá a partir de investigações holística e bibliográfica de oficinas pedagógicas que incluem a análise de letras de rap e funk relacionadas a temas geográficos, debates em sala de aula e entrevistas com os alunos para avaliar suas percepções e aprendizados. Com a pesquisa em andamento, os dados preliminares indicam que o uso do rap e do funk nas aulas, obtém potencial para aumentar o interesse dos alunos pela disciplina, estimular reflexões críticas e facilitar a compreensão de conceitos complexos. A adoção da cultura popular — o rap e o funk — mostra-se promissora como instrumento de ensino-aprendizagem na geografia no ensino com a juventude, possibilitando uma abordagem mais inclusiva e relevante para os estudantes. A continuidade da pesquisa permitirá um aprofundamento na análise dos impactos dessa metodologia e na formulação de estratégias pedagógicas em busca de uma educação libertadora.

Palavras-chave: Funk, Geografia, Rap.

¹³⁵ fdutra904@gmail.com

INGLÊS DECOLONIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA E UNIVERSITÁRIA: uma análise sobre as crenças e impressões na abordagem com diferentes sotaque

Vanessa Silva Rodrigues¹³⁶

GT2: Processos Educativos Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Diante do imperialismo linguístico imposto pela hegemonia americana e britânica no que se refere ao ensino da língua inglesa na educação básica, como podemos adotar uma perspectiva decolonial e expor aprendizes a sotaques e culturas de países não hegemônicos? Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados parciais de uma investigação acerca das percepções de alunos nas salas de aula de língua inglesa ao serem expostos a sotaques e culturas de países não hegemônicos. A metodologia adotada para geração de registros foi dividida em dois momentos. No primeiro momento, foram aplicadas atividades com o uso de sotaques não hegemônicos durante as aulas da disciplina de Fundamentos de Língua Inglesa 3, nas propostas avaliativas tidas como mini classes. No segundo, tais atividades foram aplicadas em salas de aula dos estágios obrigatórios das turmas de 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola localizada no município de São Gonçalo. Na aplicação das atividades na disciplina acadêmica constatou-se que os alunos não estão habituados com a exposição de sotaques de países não centrais, por isso, compreendê-los torna-se uma tarefa mais difícil. Já na educação básica, notou-se que muitos conhecem países que falam a língua inglesa, inclusive países da África. Foi notório, no entanto, que a cultura, as manifestações artísticas e esportivas permanecem desconhecidas pelos aprendizes do Ensino Fundamental, não obstante demonstrarem entusiasmo em pesquisar os países da África. Os resultados preliminares apontam que abordagens decoloniais e metodologias não convencionais fomentam o interesse dos alunos e os aproximam não somente do idioma, bem como da cultura de países da língua inglesa.

Palavras-chave: Educação básica, Língua Inglesa; Inglês decolonial.

¹³⁶ Licenciatura em Letras Português/Inglês pela Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ/FFP); vanessa.srhp@gmail.com

VIVÊNCIAS, EXPERIÊNCIAS E JORNADAS: a EJA enquanto protagonista do direito à cidade em São Gonçalo

José Lucas Coutinho Moraes¹³⁷

GT3: Processos Educativos de Ensino Superior com e para as Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este resumo tem como objetivo analisar a realidade dos estudantes da educação de jovens e adultos em uma escola municipal de São Gonçalo e como estes entendem a cidade. A pesquisa tem metodologia qualitativa para analisar de forma única cada uma das entrevistas que foram realizadas através de um questionário de 14 perguntas pré-determinadas e que busca analisar como os perfis da EJA percebem a cidade, o acesso aos direitos básicos e aos “não básicos” como foi elucidado nas teorias sobre o direito à cidade. Por ser uma pesquisa em estágio inicial a mesma poderá sofrer futuras alterações, uma vez que os resultados partem do entendimento pessoal que cada estudante possui sobre a cidade de São Gonçalo. Contudo, como resultados parciais, 66% dos entrevistados acham que São Gonçalo não tem acesso à cultura ou que a cidade não oferece as mesmas possibilidades de acesso que as cidades vizinhas. Por fim, outras questões também foram percebidas nas entrevistas como a de falta acessibilidade, violência e sobre a importância da educação na vida destes estudantes.

Palavras-chave: Cidade, Educação de Jovens e Adultos, São Gonçalo

¹³⁷ Graduando em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Faculdade de Formação de Professores. Email: joselucacoutinho@gmail.com

O XADREZ COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA: movimentos no ensino superior que democratizam o acesso ao jogo

Matheus Machado da Silva¹³⁸
Gabriela Garcia da Silva¹³⁹
Rayanne dos Santos Dibbern¹⁴⁰
Rozimeri Rosa de Souza Sodre¹⁴¹

GT 3: Processos Educativos de Ensino Superior com e para as Juventudes

RESUMO SIMPLES

O presente trabalho surge a partir de experiências vividas em Oficinas de Xadrez, nas quais temos notado o desenvolvimento de novas habilidades de seus participantes. As oficinas atuam como ferramenta pedagógica estimuladora de relações coletivas, favorecendo o respeito à diversidade de argumentos e estratégias. A proposta vem nos ajudando a traçar um possível paralelo entre o aprendizado de xadrez e a formação docente, nos indagamos se assim como os peões em jogo têm uma trajetória difícil até o final do tabuleiro onde são promovidos, será que os discentes enxergam suas trajetórias também como desafiadoras, considerando a dificuldade na integralização do curso, sair diplomados, com outro status social? Com isso, entendemos que assim como o peão adquirir novas habilidades ao ser promovido, aqueles que se formam também atingem um novo patamar perante a sociedade. As oficinas realizadas nos espaços de convivência da Universidade ainda encontram-se em fase inicial, assim como seus resultados, porém demonstram potencial, pois atingem seus graduandos, sendo muitas as questões partilhadas, enquanto se aprende a jogar xadrez.

Palavras-chave: Ferramenta pedagógica, Formação docente, Xadrez.

¹³⁸ Graduando, UERJ-FFP maxteus.machado@gmail.com .

¹³⁹ Graduanda, UERJ-FFP, gabriela.garcia.silvaa@gmail.com .

¹⁴⁰ Graduanda, UERJ-FFP e rayannedibbern@gmail.com .

¹⁴¹ Graduanda, UERJ-FFP e rozimererosa@gmail.com

CAMINHOS E DESCAMINHOS PARA *EMPRETECER* A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Karynne dos Santos Nascimento¹⁴²

Joana Rocha da Silva¹⁴³

Anna Esther Gomes da Silva Anchieta¹⁴⁴

GT3: Processos Educativos de Ensino Superior com e para as Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este resumo se baseia em experiências e pesquisas das autoras em projetos acadêmicos. Apesar da Lei 12.990/2014 ter sido criada para ampliar a presença de professores negros nas universidades, a participação efetiva desses profissionais ainda é limitada, revelando uma lacuna no acesso e na permanência. Surge, então, a questão: onde estão esses docentes negros? Inspiradas em bell hooks e Paulo Freire, as autoras argumentam que o silenciamento e os estereótipos raciais bloqueiam a construção de identidades críticas e autônomas. Hooks, ao tratar do conceito de "margem", evidencia como o racismo estrutural e o sexismo mantêm corpos negros fora dos espaços de poder. Freire, por sua vez, defende uma pedagogia que valorize as experiências das pessoas marginalizadas. A perspectiva decolonial de Walter Dignolo demonstra que a colonialidade do saber contribui para a exclusão, mantendo sujeitos racializados fora de posições de destaque. Esse cenário se perpetua nos espaços escolares, que reforçam silenciamentos e estereótipos ao reproduzirem práticas coloniais, comprometendo a inclusão e a representação negra e a transformação identitária necessária no sistema de ensino.

Palavras-chave: Decolonialidade. Exclusão. Identidade. Racismo Estrutural. Silenciamento.

¹⁴² Graduanda de Pedagogia, Faculdade de Formação de Professores- UERJ e santoskarynne31@gmail.com.

¹⁴³ Graduanda de Pedagogia, Faculdade de Formação de Professores- UERJ e joanarochaa4@gmail.com.

¹⁴⁴ Graduanda de Pedagogia, Faculdade de Formação de Professores- UERJ e annaestheranchieta@gmail.com.

OS DISPOSITIVOS DA APRENDIZAGEM SOCIAL A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS NA LAGOA DE SAQUAREMA/RJ

Jessica Almeida das Neves Borges¹⁴⁵

Andrea Barboza Fialho¹⁴⁶

Mayara Mendonça Borges¹⁴⁷

Adriana de Freitas Salomão do Nascimento¹⁴⁸

GT3: Processos Educativos de Ensino Superior com e para as Juventudes.

RESUMO SIMPLES

O presente trabalho emerge de um ensaio em produção para a disciplina de Didática, do curso de Pedagogia, da Universidade de Vassouras, campus Saquarema – RJ. Neste contexto, apresentaremos o relato de experiência através de entrevistas realizadas com pescadores da Lagoa de Saquarema, como dispositivo de aprendizagem para a pedagogia social, destacando a experiência na prática pedagógica. A pesquisa em andamento nos revela como esse conhecimento pode contribuir para a educação social. O objetivo do trabalho é a construção coletiva interdisciplinar de ensino-aprendizagem na prática, no vivido, fazendo com que a produção de conhecimentos dos estudantes junto aos movimentos sociais como forma de pesquisa em espaços outros, traga histórias e memórias dos pescadores e a experiência individual na forma do conhecimento na prática pedagógica, o que se torna essencial considerando que, através do seu cotidiano, os pescadores constroem saberes que podem ser compartilhados em contextos educacionais de ensino. Neste percurso, a pesquisa participativa emancipatória com dimensões coletivas, dialógicas em um processo investigativo na prática transformadora, oportunizando outros saberes, nos levará ao aprendizado fortalecendo os espaços socioculturais.

Palavras-chave: Aprendizagem. Experiência. Vivências. Pedagogia Social.

¹⁴⁵ Graduanda em Pedagogia, Universidade de Vassouras, campus Saquarema – RJ, e-mail: ra202412597@univassouras.edu.br.

¹⁴⁶ Graduanda em Pedagogia, Universidade de Vassouras, campus Saquarema – RJ, e-mail: ra202412602@univassouras.edu.br.

¹⁴⁷ Graduanda em Pedagogia, Universidade de Vassouras, campus Saquarema – RJ, e-mail: may.borges.menezes@gmail.com.

¹⁴⁸ Professora Mestra no curso de Pedagogia, Universidade de Vassouras, campus Saquarema - RJ, e-mail: adriana.nascimento@univassouras.edu.br.

UMA PERCEÇÃO SOBRE ACESSIBILIDADE DA CASA DA CULTURA WALMIR AYALA NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

Ana Caroline Azevedo De Oliveira¹
Giliane Rangel Rocha Da Silva²
Vitória Do Nascimento³

GT3: Processos Educativos de Ensino Superior com e para as Juventudes

RESUMO SIMPLES

A pesquisa desenvolvida foi realizada na Casa de Cultura Walmir Ayala, desenvolvido por alunos do curso de Pedagogia na disciplina de Metodologia da Geografia da Universidade de Vassouras no município de Saquarema. Através de uma abordagem geográfica, o estudo explora a relevância da Casa de Cultura na formação cidadã, destacando suas contribuições para o conhecimento histórico, social e espacial da comunidade. O problema girou em torno da falta de acessibilidade no espaço observado, enfatizando a necessidade de melhorias estruturais para garantir o acesso a todos. A metodologia aplicada foi qualitativa e observacional tendo como resultado um produto final que foi a construção de uma maquete do lugar pesquisado simulando acessibilidade nesse espaço promovendo dessa forma a equidade e a inclusão. Concluímos que a pesquisa traz um despertar sobre a necessidade de políticas públicas adequadas que promovam a acessibilidade nos espaços públicos da cidade respeitando as diversidades humanas e promovendo o acesso aos aspectos culturais e históricos para todos os visitantes sem preconceito ou discriminação.

Palavras-chave: Acessibilidade. Formação Cidadã. Inclusão. Patrimônio Cultural.

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E A EJA: o quantitativo das produções de dissertações e teses do PPGEAS-FFP.

Alana de Souza Bastos¹⁴⁹
Catarina de Kássia Figueiredo Macedo¹⁵⁰

GT3: Processos Educativos de Ensino Superior com e para as Juventudes.

RESUMO SIMPLES

Este resumo visa apresentar os resultados preliminares de uma pesquisa em andamento em que foram realizados levantamentos de Dissertações e Teses do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade-PPGEAS da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro coletados no Banco Digital de Teses e Dissertações da UERJ-BDTD, que possuem a Educação de Jovens e Adultos como objeto de pesquisa no campo das Ciências Biológicas. A pesquisa utiliza a metodologia qualiquantitativa para sistematizar e interpretar a produção de Dissertações e Teses do PPGEAS. Através dos dados do BDTD no período de 2018-2024, obteve-se resultado de 7,69% das Dissertações e nenhuma tese sobre a EJA no PPGEAS. Também se percebeu um baixo quantitativo de produções que versam a EJA e acredita-se que o motivo seja o currículo disciplinar do curso de Ciências Biológicas da FFP, aprovado pela deliberação nº 063/2006 do Conselho Superior Ensino e Extensão da UERJ, não inserir a disciplina EJA como obrigatória. Portanto, entendeu-se inicialmente a necessidade da disciplina de EJA como uma forma de possibilitar produções sobre esta modalidade.

Palavras-chave: Currículo. Dissertação. EJA. Teses.

¹⁴⁹Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Faculdade de Formação de Professores. Email: alanabastos1308@gmail.com

¹⁵⁰ Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Faculdade de Formação de Professores. Email: catarinamacedo2206@gmail.com

AREIA MOVEDIÇA: Estado da arte sobre trabalho em TCCs de Psicologia

Karine Waldow¹⁵¹
Lucas Salgueiro Lopes¹⁵²
Ricardo Niquetti¹⁵³

GT3: Processos Educativos de Ensino Superior com e para as Juventudes.

RESUMO SIMPLES

Este estudo teve como objetivo mapear todos os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) na área de Psicologia da UNOESC em Pinhalzinho-SC. A partir de um levantamento abrangente de 176 TCCs entre os anos de 2013 e 2021, foi realizada uma pesquisa exploratória sobre o tema mais frequente nessas produções acadêmicas. O tema predominante identificado foi "trabalho", presente em 37 TCCs. Para tanto, adotou-se a metodologia do estado da arte, utilizando uma abordagem quali-quantitativa de natureza exploratória e descritiva. Esse enfoque permitiu uma compreensão mais profunda de como os TCCs abordam o tema do trabalho, além de proporcionar uma reflexão sobre os principais conceitos relacionados a ele. Adicionalmente, foram identificadas tendências nos discursos dos TCCs, categorizando os trabalhadores como "trabalhador herói", "trabalhador sofredor" e "trabalhador moral". Para essa análise, foi empregada uma abordagem teórica heterogênea, integrando diferentes perspectivas ao estudo. De modo geral, observou-se um interesse marcante por parte dos estudantes de Psicologia no tema do trabalho, com um foco particular no sofrimento experimentado pelos trabalhadores.

Palavras-chave: Estado da arte. Psicologia. Psicologia organizacional. Trabalhador. Trabalho.

¹⁵¹ Acadêmica do curso de graduação em Psicologia. Bolsista do Programa de Iniciação Científica da Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc, Campus de Pinhalzinho. E-mail: karine.waldow@gmail.com

¹⁵² Doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu) da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ). Mestre em Educação (FFP/UERJ). E-mail: salgueirollucas@gmail.com

¹⁵³ Doutor em Ciências Sociais. Professor da Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc, Campus de Pinhalzinho e São Miguel do Oeste. E-mail: ricardoniquetti@hotmail.com

A PEDAGOGIA DO CONFRONTO COMO AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE E FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA DE FUTUROS ESTUDANTES DA UERJ

Luiza Barboza Braz ¹⁵⁴

GT3: Processos Educativos de Ensino Superior com e para as Juventudes.

RESUMO SIMPLES

O estudo aborda a Pedagogia do Confronto como estratégia para fortalecer a identidade e a autoestima de futuros estudantes da UERJ, no contexto do movimento de educação popular Futuro UERJ. O objetivo consiste em investigar como esse conceito, aplicado em atividades de formação para o Vestibular Estadual, contribui para o desenvolvimento pessoal e social dos participantes, gerando um impacto real na vida de jovens de origem popular. A pesquisa partiu da problemática de como a educação pode influenciar a construção identitária, e assim, promover (ou não) o empoderamento de futuros estudantes universitários em meio aos desafios socioeconômicos e institucionais. Utilizando-se de uma metodologia qualitativa com análise documental e entrevistas semiestruturadas, a investigação revelou que o confronto crítico e dialógico potencializa a autoestima dos estudantes, criando um espaço seguro para expressarem suas perspectivas. Conclui-se que a Pedagogia do Confronto não só estimula o engajamento acadêmico, como também reafirma a identidade desses jovens, oferecendo uma base de acolhimento sólida para enfrentarem os desafios para ingressar no ensino superior com entendimento de que esse lugar os pertences por direito.

Palavras-chave: Acolhimento. Autoestima. Educação Popular. Identidade. Pedagogia do Confronto

¹⁵⁴ Graduanda do curso de Pedagogia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Email: luizabarboza5687@gmail.com .

TRAUM(ART)IZADOS: as relações entre vivências traumáticas e produção artística

Karine Waldow¹⁵⁵

Tainara Bloss¹⁵⁶

Taíza Gabriela Zanatta Crestani¹⁵⁷

GT3: Processos Educativos de Ensino Superior com e para as Juventudes.

RESUMO SIMPLES

A partir do caso Ruth Kjär, trabalhado por Melanie Klein, por meio desta pesquisa propusemos a análise da experiência de pessoas que, através da sublimação, transformaram as suas experiências de sofrimento em expressão artística. Neste viés, salientamos que o presente estudo foi desenvolvido com o objetivo principal de compreender os significados atribuídos à arte através da história de vida de artistas do oeste catarinense, na busca do estabelecimento de relações entre o produto e o processo de composição/criação e experiências que lhes impactaram afetivamente. Para tanto, foram realizadas entrevistas individuais de caráter aberto com o total de seis (06) artistas de diferentes áreas (artes visuais, artes cênicas, cinema e audiovisual, artes literárias e música). Durante a interpretação do conteúdo oriundo das transcrições dos diálogos, bem como ao longo de todo o percurso de delimitação da proposta de apresentação dos temas sobressalientes, nos embasamos no método psicanalítico. A partir destas escolhas, foi possível verificar que a morte apareceu enquanto tema central e recorrente no relato dos participantes – remetendo a noção de “espaço vazio” que impulsiona a criação.

Palavras-chave: Estado da arte. Psicologia. Psicologia organizacional. Trabalhador. Trabalho.

¹⁵⁵ Acadêmica do curso de graduação em Psicologia. Bolsista do Programa de Iniciação Científica da Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc, Campus de Pinhalzinho. E-mail: karine.waldow@gmail.com

¹⁵⁶ Acadêmica do curso de graduação em Psicologia – Unoesc, Campus de Pinhalzinho. E-mail: blosstainara06@gmail.com

¹⁵⁷ Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Docente do Curso de Psicologia do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). E-mail: crestani.t@unoesc.edu.br

ALTERIDADE EM TELA: o cinedebate como possibilidade formativa de novas epistemologias

Mario Cesar de Goes Monte¹⁵⁸
Sávio de Almeida Vivas¹⁵⁹

GT3: Processos Educativos de Ensino Superior com e para as Juventudes.

RESUMO SIMPLES

Compreendendo a literatura, a partir das considerações de Salutto, como arte ficcional que reinventa o mundo por meio do discurso literário regido pelo olhar outro, demandando alteridade, consideramos que a produção audiovisual possa ser pensada dotada de literacia. O presente estudo é um esforço em pensar possibilidades formativas com a perspectiva metodológica de Cagneti, da qual se abstrai a leitura constrativa como postura de apropriação do objeto lido, processo de percepção de conceitos estéticos proximalmente à subjetividade do próprio leitor-expectador. Dessa forma, o filme transcenderia a categoria de mero objeto de entretenimento, possibilitando apropriação biográfica conforme o sujeito contrasta ficcionalismo à observação de seus fatos vividos. Haja vista que este estudo se mostra como um esforço teórico de reflexão e análise, a partir do trabalho realizado nos grupos de estudos ministrados para professores em formação e alunos da educação de jovens e adultos, o cinema representaria uma perspectiva constrativa potencializadora de experiências estéticas paradigmáticas que atuam como dispositivos para outras possibilidades de ser-estar.

Palavras-chave: Cinema. Educação de Jovens e Adultos. Formação de Professores. Literatura.

¹⁵⁸ Graduando em Pedagogia (licenciatura), Faculdade de Formação de Professores/UERJ. E-mail: mariogoes@id.uff.br

¹⁵⁹ Graduando em História (licenciatura), Faculdade de Formação de Professores/UERJ. E-mail: sviovivas@gmail.com

UMA REFLEXÃO SOBRE O TEMA ÉTNICO-RACIAL NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA PARTINDO DA PERSPECTIVA ESCALAR E O ESGOTAMENTO DO EM-SI

Joao Fabio Barros Feliciano Barbosa¹⁶⁰

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

Partindo do princípio de que o mundo pode ser constituído geograficamente por diversos espaços, nosso objetivo nessa pesquisa seria o de fazer levantamentos sobre os limites teóricos que o debate étnico - racial vem fazendo no campo da educação geográfica, em assuntos que envolvem a problemática da essencialização e o processo espacial da construção da raça. Utilizamos como manejo a metodologia bibliográfica. Longe de ser um tema que se esgote aqui, porém tendo em vistas as diversas ontologias que constituem o mundo e o ser-no-mundo, acreditamos ser um grande desafio político ao professor de Geografia lutar contra essa visão do mundo baseada na perspectiva do em-si. Partindo dessa premissa, almejamos apresentar algumas possibilidades para a compressão da realidade, que nesse trabalho percorremos por uma perspectiva multi-escalar do ser no mundo para a compreensão das relações sociais que constituem o mundo e é reconstruído por ele, implicando na área da educação e nos processos formativos, que não terminam na classificação discente – docente, todavia principiam pela relação.

Palavras-chave: Ensino de Geografia. Escala. Étnico-racial. Ontologias.

¹⁶⁰ Graduando em Geografia pela FFP-UERJ, bolsista de IC e membro do grupo de Pesquisa e Extensão (Cnpq) MARGEAR: culturas, políticas e geografias marginais.

A PRESENÇA DO PNLD NA EDUCAÇÃO INFANTIL: se é para ter livros que sejam literários e/ou informativos

Heloisa Josiele Santos Carreiro¹⁶¹

Karolyne Cardoso¹⁶²

Matheus Machado¹⁶³

Renata Menezes¹⁶⁴

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

O resumo apresenta uma pesquisa cujo objetivo é analisar a relação de docentes da Educação Infantil com o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) recortando o Objeto 2, que versa sobre recursos pedagógicos complementares para infância. Objetiva-se investigar os materiais literários do PNLD e identificar as ações formativas da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) junto as escolas, seus gestores e docentes na interação com o PNLD. Além de mapear e estudar os argumentos que os docentes e a SEMED apresentam ao justificar as escolhas realizadas dos materiais didáticos para Educação Infantil. Faremos uma análise documental e mobilizaremos estudos bibliográficos para identificar as concepções de criança e de infâncias dos materiais adotados por 4 instituições gonçalenses. Ademais em diálogo com a pesquisa formação-narrativa autobiográfica de Bragança, investigaremos as práticas pedagógicas dinamizadas pelos docentes das referidas instituições. A pesquisa iniciou o diálogo com a SEMED e realizando uma pesquisa documental mapeando os materiais adotados e identificamos que poucas instituições escolheram o Objeto 2, 76 instituições optaram pelo Livro Didático que pertence ao Objeto 1 do PNLD em 2022.

Palavras-chave: Concepções e Práticas Pedagógicas. Educação Infantil. PNLD. Políticas Públicas.

¹⁶¹ Doutora em Educação, FFP/ UERJ e helo.carreiro.uerj.ffp@gmail.com.

¹⁶² Graduanda, FFP/ UERJ e karolfons3ca@gmail.com.

¹⁶³ Graduando, FFP/ UERJ e maxteus.machado@gmail.com.

¹⁶⁴ Graduanda, FFP/ UERJ e renatasegsg@gmail.com.

CONSTRUINDO E REVISITANDO NARRATIVAS DE SI E DO OUTRO: as vozes em movimento na arena discursiva

Renata Menezes de Oliveira¹⁶⁵
Karolyne Cardoso da Fonseca¹⁶⁶

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

Este trabalho nasce das nossas experiências em um coletivo, na qual uma das frentes de atuação é a formação docente inicial e continuada. O recorte que apresentamos neste resumo foi um curso de formação continuada, cujos objetivos principais eram discutir o direito humano à literatura, a interação com a linguagem escrita e oral, a contribuição das histórias na formação humana e a importância do corpo e da voz do mediador literário na história. No referido estudo, foram mobilizadas as seguintes dimensões teórico-metodológicas: Candido sobre o direito à literatura, Smolka sobre a linguagem escrita, bem como, Reyes sobre a atividade de mediação literária. Nosso objetivo é criar processos de formação relevantes que reconheçam os espaços educacionais que atravessam a sociedade, além de apresentar contribuições que a literatura e as mediações literárias, através da linguagem oral ou escrita, trazem ao desenvolvimento humano em diferentes dimensões. Como suporte para as interações dentro e fora dos muros da escola, dando preferência a uma estrutura menos rígida e menos verticalizada.

Palavras-chave: Formação continuada. Linguagem oral e escrita. Narrativas.

¹⁶⁵ Graduanda em Pedagogia. Faculdade de formação de professores. renatasegsg@gmail.com

¹⁶⁶ Graduanda em pedagogia. Faculdade de formação de professores. karolfons3ca@gmail.com

ENSINO HÍBRIDO E SALA DE AULA INVERTIDA: perspectivas e Desafios na Educação Infantil Brasileira

Maiara Gomes Macário¹⁶⁷
Hugo Leonardo Silva de Melo¹⁶⁸

GT4: Processos e Contextos da Formação Docente para Processos Educativos com Infância e Juventudes.

RESUMO SIMPLES:

O ensino híbrido e a sala de aula invertida desafiam o modelo tradicional de educação, combinando práticas presenciais e virtuais. No Brasil, essas metodologias respondem a desafios de engajamento e personalização, promovendo um aprendizado flexível e centrado no aluno. Este trabalho busca integrar tecnologias ao currículo da Educação Infantil, transformando o professor em facilitador e o aluno em protagonista. A investigação foca em como essas práticas podem melhorar o ensino-aprendizagem na infância, promovendo autonomia e participação ativa. Opta-se pela metodologia qualitativa com revisão bibliográfica para explorar as potencialidades do ensino híbrido e da sala de aula invertida com crianças. A escolha pela pesquisa qualitativa justifica-se pela análise crítica dos dados educacionais, aprofundando experiências, práticas e teorias sobre essas metodologias no contexto infantil e brasileiro. Ao final, espera-se contribuir para a compreensão dessas metodologias como instrumentos para uma Educação Infantil mais inclusiva e adaptada ao século XXI, com foco na formação contínua de professores e no uso eficaz de tecnologias no ensino.

Palavras-chave: Ensino Híbrido. Sala Invertida. Docência. Educação Infantil

¹⁶⁷ Discente, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, maiaram@ufrj.br.

¹⁶⁸ Mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ/PPGEDU. Professor do Curso de Pedagogia da Universidade de Vassouras. hugomeloassis12@gmail.com

7FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL COMUNITÁRIA: contribuições da AEPPA

Fernanda dos Santos Paulo¹⁶⁹
Tamar Gomes de Oliveira Ferreira¹⁷⁰
Ana Cristina Martins Machado¹⁷¹

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes

RESUMO SIMPLES

O presente trabalho descreve a experiência da Associação de Educadores Populares de Porto Alegre (AEPPA) na formação de educadoras (es) para a Educação Infantil comunitária, abordando desafios e avanços em contextos escolares. A AEPPA, criada para promover reconhecimento, valorização e formação docente, destaca a Educação Infantil como prática de transformação social, priorizando o respeito à diversidade cultural e o reconhecimento das (os) educadoras (es) como profissionais. A metodologia inclui relatos de práticas de formação na perspectiva da Educação Popular. Os resultados apontam avanços em prepostas de formação continuada, via Movimento Popular, que apesar do sucateamento da profissão e das dificuldades enfrentadas, como por exemplo, a contratação com cargo de Técnicas de Desenvolvimento Infantil e não como docentes, conforme legislação nacional. Conclui-se que o fortalecimento da formação docente para a Educação Infantil comunitária é fundamental, especialmente para garantir práticas educativas inclusivas e para a valorização e reconhecimento profissional.

Palavras-chave: Educação Infantil. Formação Docente. Valorização Profissional.

¹⁶⁹ Educadora Popular. Docente da Faced-UFRGS. Graduação em Pedagogia, Movimento de Educação Popular AEPPA. Movimento de Educação Popular AEPPA. Coordenação do Grupo de Estudos e Leituras Dirigidas em Educação Popular e Paulo Freire da Faced-UFRGS.

¹⁷⁰ Graduação em Pedagogia, Movimento de Educação Popular Movimento de Educação Popular AEPPA. Participante do Grupo de Estudos e Leituras Dirigidas em Educação Popular e Paulo Freire da Faced-UFRGS. Experiência na Educação Infantil (Docência e Coordenação Pedagógica).

¹⁷¹ Graduação em Serviço Social e História. Especialização Games e Gamificação na Educação. Movimento de Educação Popular AEPPA. Participante do Grupo de Estudos e Leituras Dirigidas em Educação Popular e Paulo Freire da Faced-UFRGS. Experiência na política da assistência social.

A ESCRITA COMO MEMÓRIA E REFLEXÃO NA FORMAÇÃO DOCENTE: a importância da escrita no processo educativo de professoras em formação da UERJ

Flayra de Andrade Silva Oliveira¹⁷²
Ariane de Almeida Cabral¹⁷³

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

O trabalho socializa experiências formativas do grupo de pesquisa Alfabetização, Memória, Formação Docente e Relações Etnicorraciais (ALMEFRE) da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo. Com foco na escrevivência, o grupo é constituído por doutorandos, mestrandos e graduandos, valoriza a narrativa e a escrita na construção do conhecimento, incentivando a partilha de memórias e experiências do cotidiano. Algumas produções escritas cruciais para compreender a escrita na formação docente propostas incluem a elaboração de memórias dos encontros do grupo, a vivência como bolsistas em visitas a unidades escolares, que posteriormente viraram relatórios narrativos, e a participação ativa como autoras em congressos. Compreendemos, assim que o ALMEFRE nos proporciona uma compreensão alinhada às reflexões de Bell Hooks que evidencia que escrever é revolucionário e tem o poder de dar voz a ações silenciadas do cotidiano.

Palavras-chave: Escrevivência. Formação Docente.

¹⁷² Graduanda em Pedagogia pela UERJ/FF Pflayra.andrade15@gmail.com

¹⁷³ Graduanda em Pedagogia pela UERJ/FFP. arianecabral05@gmail.com

CICATRIZES INVISÍVEIS: O EFEITO DA NEGLIGÊNCIA ESCOLAR EM FILHOS DE DEPENDENTES QUÍMICOS

Julia de Aguiar Dantas Henrique¹⁷⁴

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

A situação de crianças cujos pais são dependentes químicos exige atenção especial, pois o ambiente familiar instável impacta diretamente seu desenvolvimento acadêmico e emocional. Este estudo tem como objetivo analisar a atuação das escolas diante da vulnerabilidade de crianças em lares com dependência química, focando nas consequências dessa realidade em suas vidas. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas com jovens de 20 a 30 anos que vivenciaram essa situação, buscando compreender os efeitos a longo prazo. Os dados parciais revelam que, muitas vezes, as escolas evitam intervir por medo de afastar a criança do núcleo familiar, optando por não se envolver em situações críticas, o que resulta em consequências negativas, como a negligência das necessidades emocionais e educativas dos alunos. Conclui-se que as escolas devem adotar uma postura ativa e integrada com redes de apoio social, promovendo um ambiente seguro e saudável para o desenvolvimento das crianças. A formação adequada de docentes e da coordenação é uma estratégia crucial para capacitá-los a agir com empatia e eficácia, garantindo o suporte necessário aos alunos e as suas famílias.

Palavras-chave: Apoio Psicossocial. Dependência Química. Formação Docente.

¹⁷⁴Graduanda em pedagogia, UERJ-FFP, juliaaguiar.uerj@gmail.com

O NOVO SOCIALIZANDO PEDAGOGIAS: potencialidades de um repositório de textos na articulação com licenciaturas e formação docente inicial

Luis Henrique Chagas Xavier Cordeiro¹⁷⁵

Jorge Luiz Marins de souza¹⁷⁶

Gabriel Rangel de Oliveira Merly¹⁷⁷

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes

RESUMO SIMPLES

Este resumo aborda a versão mais atualizada do Socializando Pedagogias, um projeto extensionista do Grupo Fora da Sala de Aula (UERJ-FFP), criado em 2016, que funciona como um repositório Virtual de textos sobre Pedagogia Social, visando articular-se com formação inicial de docentes. Com isso, um dos principais objetivos da apresentação é colaborar com a licenciatura e formação de educadores sociais e professores da região, tal como somar com avanços teóricos e metodológicos no campo da Pedagogia Social (Ferreira et al., 2017; Sirino, 2020). Destaca-se o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) como recursos para democratizar o acesso a conteúdos acadêmicos, antes restritos aos muros da universidade. Entre os principais resultados alcançados estão a organização de encontros de formação continuada, tanto virtuais quanto presenciais, a criação e distribuição de materiais educativos, como e-books, vídeos no YouTube e podcasts. Além disso, o novo repositório de textos em Pedagogia Social, possui seções que apresentam o grupo, cada membro individualmente e suas linhas de pesquisa, facilitando futuras parcerias e promovendo conexões entre profissionais e pesquisadores da área.

Palavras-chave: Pedagogia Social, Formação Docente, Tecnologia.

¹⁷⁵ Graduando em Pedagogia, Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, (Lhenriquecordeiro2@gmail.com)

¹⁷⁶ Graduado em direito, Pós graduado em administração de empresas e cursando licenciatura em história na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, (jorgehistoriauerj@gmail.com)

¹⁷⁷ Graduando em Pedagogia, Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, (rangelgabriel112@gmail.com)

PROFESSORES DEVEM FALAR DE GÊNERO NO ENSINO BÁSICO? Uma discussão teórica-prática dos (des)caminhos na implementação institucional do conceito de gênero na educação básica.

Giovanna Gaze de Oliveira dos Santos¹⁷⁸

GT4: Processos e contextos da formação docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

O gênero é um fator definidor de estatísticas socioeconômicas coletiva que afeta a realidade do indivíduo, especificamente no ambiente escolar, porém não há obrigatoriedade institucional de abordá-lo na escola fora dos contextos linguísticos e biológicos, mesmo havendo pesquisas direcionadas a essa temática nas ciências humanas e assim evidencia uma carência identitária inclusiva no currículo. Esta pesquisa em andamento, por meio de textos acadêmico e biográfico “Gênero: uma categoria útil de análise histórica” de Joan Scott e “Ficções do ser: o entre-lugar de bichas pretas na escola” de Kauan Almeida relacionado a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), discutirá mutuamente como essa problemática afeta a licenciatura do ensino superior para o ensino básico. Logo, fará uma análise crítica inicial sobre as questões envolvidas na falta de aplicabilidade do conceito de gênero no currículo nacional de História do Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, o impacto na formação docente e na educação e as possibilidades introdutivas no cotidiano escolar para além da binariedade.

Palavras-chave: BNCC. Ensino Básico. Formação docente. Gênero. História.

¹⁷⁸ Graduanda de Licenciatura em História, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ-FFP) e giovannagaze275@gmail.com.

LITERATURA DE CORDEL COMO PONTE ENTRE FORMAÇÃO DOCENTE E APRENDIZADO NO COTIDIANO ESCOLAR

Ana Julia Ribeiro Barreto¹⁷⁹
Maria Luisa Furlin Bampi¹⁸⁰
Patrícia Alfradique Costa Tavares¹⁸¹

GT4: Processos e contextos da formação docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

O texto explora um momento importante na formação docente e na construção da identidade profissional, destacando a relação entre teoria e prática no cotidiano escolar. Com metodologia de observação e participação, duas bolsistas de Geografia e Língua Portuguesa conduziram uma oficina de Literatura de Cordel com crianças do 7º ano em um colégio da rede estadual localizado em São Gonçalo/RJ, integrando saberes das duas áreas de forma transdisciplinar. A atividade gerou interesse e curiosidade nos alunos, permitindo o contato com a riqueza cultural e social dos cordéis. Com base em Freire, o estudo ressalta a importância de uma relação empática entre aluno e professor e reflete a importância do estágio para o exercício docente e os desafios da profissão.

Palavras chave: Formação docente. Literatura de cordel. Transdisciplinar.

¹⁷⁹ Graduanda em Geografia, UERJ/FFP. anajuliaribeiro@gmail.com

¹⁸⁰ Doutora, USP. luisa.bampi@uol.com.br

¹⁸¹ Graduanda em Letras, UERJ/FFP. patricia_alfradique2@gmail.com

ENTRELAÇANDO TEORIA E PRÁTICA: a experiência de bolsistas no campo da Pedagogia Social

Carolina Monteiro da Silva¹⁸²
Isabella Cremoniz Filgueiras Nunes¹⁸³

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

INTRODUÇÃO: A presente comunicação é um relato de experiência sobre a relação teórico e prática presente no trabalho de pesquisa e de extensão de duas graduandas do curso de Pedagogia da FFP/UERJ e bolsistas do GEPE - Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão Fora da Sala de aula. **OBJETIVO:** Pretende-se discutir a importância das práticas de pesquisa e extensão para a construção do campo da Pedagogia Social e evidenciar a relevância da participação das bolsistas nas propostas de formação docente no contexto da educação ampliada. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência que contempla uma parte da trajetória das pesquisas de duas estudantes em seu processo inicial de formação docente. **RESULTADOS:** Dessa forma, pode-se afirmar que ação e a reflexão são dois elementos importantes nesse trabalho de investigação acadêmica, pois uma complementa a execução da outra. Também, entende-se o papel crucial do trabalho de extensão na produção de práticas socioeducativas e na democratização da formação docente. **CONCLUSÕES:** Assim, conclui-se que a prática de pesquisa e extensão soma-se em suas particularidades para potenciais discussões no campo da Pedagogia Social voltadas para as juventudes.

Palavras-chave: Extensão. Pedagogia Social. Pesquisa.

¹⁸² Graduanda em Pedagogia e bolsista de Iniciação Científica no projeto “REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE POBREZA E PRÁTICAS EDUCATIVAS NÃO ESCOLARES NA FORMAÇÃO DOCENTE NO LESTE FLUMINENSE”, Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. carolinamonteiro063@gmail.com

¹⁸³ Graduanda em Pedagogia e bolsista de Extensão no projeto “PRÁTICAS EDUCATIVAS NÃO ESCOLARES E FORMAÇÃO CONTINUADA EXTENSIONISTA”, Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. isabellacremoniz6@gmail.com

MEU MUNDINHO: cartografia das proteções numa periferia de Porto Alegre na voz dos pequenos na formação continuada das na educação infantil

Paulina dos Santos Gonçalves¹⁸⁴

Patrícia Reis¹⁸⁵

Ana Claudia Honório Freitas¹⁸⁶

Laura Coiro Fontoura de Souza¹⁸⁷

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

Esta produção consiste em um relato de experiência com Professoras de Escolas Comunitárias de Educação Infantil Ananda Marga no município de Porto Alegre. A principal premissa foi de uma formação em direitos humanos com o intuito de ampliar o aspecto protetivo da escola, como parte de uma rede de proteção social à criança. Como metodologia foi feito o diagnóstico do território, mapeando os espaços de proteção e inclusão das crianças, estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, dialogando com autores tais como: bell hooks e Paulo Freire, além da tradição educacional neo humanista. Como forma de multiplicar as propostas, foram feitos “mapas falantes”, com sugestões de atividades para as diversas faixas de desenvolvimento infantil, a partir de elementos lúdicos, artísticos e relatos de experiências. Como resultado, foram registradas as experiências em sala, criando espaços de segurança e acolhida para as crianças, onde estas expressaram suas casas como espaço menos protetivo do que a escola. Todos os resultados foram registrados, gerando a partir desta experiência um guia da proteção infantil para equipes, famílias, territórios e redes de ação.

Palavras-chave: Educação para direitos humanos. Formação continuada de professoras. Mapa falante.

¹⁸⁴ Doutoranda PPGEDU, UFRGS, paulinasantgo@gmail.com

¹⁸⁵ Doutora em Serviço Social- PUCRS, AMURT AMURTEL e-mail:patricia.reis@amurt.org.br

¹⁸⁶ Especialista em Psicopedagogia UECE -CE, AMURT-AMURTEL tiakakau2011@gmail.com.

¹⁸⁷.Especialista em Alfabetização e Letramento UFRGS, AMURT-AMURTEL, lauracoiro@gmail.com.

INFÂNCIAS IMIGRANTES E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO EXTREMO-OESTE CATARINENSE

**Feiruque de Jesus dos Santos¹⁸⁸
Renilda Vicenzi¹⁸⁹**

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

A chegada de crianças imigrantes, em especial de países da América do Sul e Central, à rede municipal de educação de São Miguel do Oeste, município do Extremo-Oeste de Santa Catarina, tem desafiado professoras a repensarem suas práticas pedagógicas cotidianas. Neste sentido, este trabalho em como objetivo analisar a formação de professoras/es a partir das experiências de acolhimento a crianças imigrantes na rede municipal de São Miguel do Oeste-SC. Metodologicamente, partimos da observação participante de crianças imigrantes matriculadas numa escola da rede municipal de São Miguel do Oeste e da roda de conversa com professoras que atuam na mesma escola. Os dados produzidos foram articulados às discussões teóricas do campo dos Estudos Decoloniais e da Educação das Relações Étnico-Raciais. Os resultados da pesquisa chamam atenção para a necessidade do investimento em formação inicial e continuada de professoras/es no campo da educação das relações étnico-raciais e intercultural. Além disso, entendemos ser importante a criação de espaços coletivos para que os docentes possam partilhar a respeito de suas experiências pedagógicas, contribuindo, deste modo, para a construção de experiências formativas comunitárias e engajadoras.

Palavras-chave: Acolhimento. Decolonialidade. Educação das Relações Étnico-Raciais. Formação de Professores. Imigrantes.

¹⁸⁸ Mestre em Educação, Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), feiruquesantos@gmail.com.

¹⁸⁹ Doutora em História, Universidade Federal da Fronteira Sul, renilda.vicenzi@uffs.edu.br.

A ESCOLA COMO FERRAMENTA DE CONTROLE SOCIAL E A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES CRÍTICOS

**Jessica Almeida das Neves Borges¹⁹⁰
Jorge Adrihan do Nascimento de Moraes¹⁹¹**

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

O trabalho tem como objetivo discutir como as instituições educacionais são frequentemente utilizadas para perpetuar ideologias dominantes e interesses estatais, reproduzindo estruturas de poder e controle social; nesse sentido, aborda como o currículo escolar, as práticas pedagógicas e o ambiente escolar podem ser manipulados para moldar as mentes dos estudantes de acordo com os objetivos do Estado. Logo, a importância de uma formação de professores que tenham a conscientização de que muitas vezes a escola pode funcionar como um instrumento ideológico do sistema capitalista e neoliberal. Nessa conjuntura, fundamenta-se na teoria marxista, abordando em como a escola é uma instituição ideológica que serve aos interesses do capital e a educação nesse sentido é uma ferramenta para reprodução das relações de produção capitalista. Portanto, caracterizou-se como uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo. Nesse percurso, salientamos a importância da formação de professores críticos, como aparato essencial para combater a doutrinação e promover uma educação realmente emancipadora e humanista.

Palavras-chave: Controle Social. Educação Emancipadora. Formação de Professores.

¹⁹⁰ Graduanda em Pedagogia, Universidade de Vassouras, campus Saquarema – RJ, e-mail: ra202412597@univassouras.edu.br.

¹⁹¹ Doutor em Educação, Professor no curso de Pedagogia, Universidade de Vassouras, campus Saquarema - RJ, e-mail: jorge.moraes@univassouras.edu.br.

O ESPAÇO COMO TERCEIRO EDUCADOR E O AMBIENTE UNIVERSITÁRIO NO CONTEXTO INFANTIL: uma análise materna em uma Faculdade de Formação de Professores

Sofia Santana Silva de Oliveira¹⁹²

Aline Marins¹⁹³

Thamiris Santos Trindade¹⁹⁴

Wine Amaral¹⁹⁵

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

O resumo tem o objetivo de refletir sobre o quanto a experiência universitária de mulheres mães é marcada por desafios visíveis e invisíveis, por exemplo: a necessidade de levar os filhos à universidade. Contudo, sabemos que a presença de crianças no ambiente acadêmico é frequentemente negligenciada. Em uma faculdade pública no leste fluminense, um território periférico com significativa carência de creches e unidades de educação infantil, essa questão é ainda mais crítica. O Campus, com suas construções acinzentadas e baixa acessibilidade, não oferece acolhimento nem infraestrutura adequadas para mães e crianças. Considerando os estudos de Malaguzzi sobre o *espaço como terceiro educador*, questiona-se: que experiência educativa está sendo oferecida a essas crianças em um espaço que, de maneira velada, as repele? Entendemos que os espaços formativos com expressiva presença de mulheres, deveriam ser acolhedores e educativos, também às crianças que as acompanham. Em junho de 2024, apoiados no campo metodológico da *intervenção extensionista* de Freire, um grupo organizou uma ação integrando as crianças ao espaço acadêmico. Participaram 15 crianças e 27 graduandos, ressignificando espaços e as relações entre esses sujeitos.

Palavras-chave: Acolhimento. Criança. Espaços Formativos.

¹⁹² Graduanda em Pedagogia Faculdade de Formação de Professores – UERJ, sofia.pedagogiaffp@gmail.com.

¹⁹³ Graduanda em Pedagogia Faculdade de Formação de Professores – UERJ, e-mail.

¹⁹⁴ Graduanda em Pedagogia Faculdade de Formação de Professores – UERJ e-mail.

¹⁹⁵ Graduanda em Pedagogia Faculdade de Formação de Professores – UERJ e-mail.

FORMAÇÃO DOCENTE PARA A INCLUSÃO: um olhar interdisciplinar sobre ambientes de aprendizagem

**Maria Clara Bastos Gomes¹⁹⁶
Theo Ribeiro de Carvalho¹⁹⁷**

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

INTRODUÇÃO: Este trabalho analisa a formação de dois alunos de licenciatura, um em Letras – Português e outro em Geografia, e sua importância na criação de ambientes de aprendizagem inclusivos e significativos. O estudo destaca que a educação contemporânea exige professores que compreendam a diversidade dos estudantes e promovam práticas pedagógicas que atendam a diferentes necessidades. **OBJETIVO:** O objetivo é investigar, com interdisciplinaridade, como a formação de professores pode contribuir para ambientes educacionais que favoreçam a inclusão, a participação e o desenvolvimento social dos alunos. **METODOLOGIA:** A metodologia consiste na análise das experiências em sala de aula e na revisão de estudos sobre educação. A pesquisa discute as competências necessárias para que educadores atuem de forma eficaz em contextos diversos. **RESULTADOS:** Os resultados indicam que uma formação focada na diversidade e inclusão é essencial para criar ambientes acolhedores e estimulantes. A adoção de metodologias e o diálogo constante entre educadores e alunos se mostram estratégias eficazes para a aprendizagem. **CONCLUSÕES:** A pesquisa conclui que a formação docente deve integrar práticas inclusivas e ressaltar a educação como um meio de transformação social.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Espaços de Aprendizagem. Espaços Interdisciplinares. Formação Docente.

¹⁹⁶ Graduanda no curso de Licenciatura em Letras- Português na Universidade Federal Fluminense e atual Bolsista de Extensão do Pré Vestibular Rede Educativa UFF. | E-mail: mariacbg@id.uff.br

¹⁹⁷ Graduando no curso de Licenciatura em Geografia na Universidade Federal Fluminense. | E-mail: theoribeiro@id.uff.br

UMA ANÁLISE SOBRE O CONTEXTO EDUCACIONAL DA CRIANÇA SURDA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MARICÁ

**Marcela Gonçalves de Oliveira Pinto¹⁹⁸
Ana Regina e Souza Campello¹⁹⁹**

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

A criança pequena surda precisa ter seus direitos buscados e garantidos dentro de todo seu entorno e fundamentalmente na escola, incluindo acesso e permanência na escola e o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. A presente pesquisa objetiva observar como a rede de ensino municipal de Maricá interpõe as práticas pedagógicas relacionadas à criança surda na educação infantil tendo em visto que a abordagem escolar pode apresentar como problema o distanciamento da realidade cultural e linguística dessa criança quando não são orientadas adequadamente. A metodologia utilizada será a observacional e bibliográfica. Dentro dos resultados esperados, a pesquisa busca perceber como a referida rede de ensino lida com a criança surda no contexto da creche e da pré-escola e a partir daí produzir um e-book com orientações pedagógicas para que o docente utilize no cotidiano escolar contribuindo dessa maneira para um cenário educacional justo, igualitário e inclusivo ressaltando na conclusão a relevância da pesquisa.

Palavras-chave: Inclusão. Prática Docente. Surdez.

¹⁹⁸ Especialista, Universidade Federal Fluminense, marcelagop@id.uff.br

¹⁹⁹ Doutora, Universidade Federal Fluminense, anacampello@id.uff.br

PRÁTICAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELOS TUTORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CEDERJ)

Quéteri Figueiredo Paiva²⁰⁰

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

Ainda que existam estudos que explorem as Representações Sociais e a Educação a Distância (EaD), a maneira como os profissionais trabalham nessa modalidade de ensino ainda é pouco compreendida. A pesquisa busca investigar o que os tutores do Cederj entendem sobre as suas práticas educativas e suas possíveis Representações Sociais de EaD, identificando a contribuição da Pedagogia Social nas atividades exercidas por esses sujeitos. Será utilizada uma pesquisa de abordagem qualitativa dentro dos estudos psicossociais da Teoria das Representações Sociais, através de uma amostragem composta por tutores presenciais e a distância de 3 polos de apoio presenciais do Cederj no Sul Fluminense. Serão construídas entrevistas semi dirigidas e diários de campo e os dados coletados passarão pela análise retórico-filosófica do discurso. A pesquisa em andamento não se encaixa nos estudos clássicos da TRS e nem da EaD; assim, tem demonstrado um potencial teórico considerável, pois há poucos estudos que discutem esses campos conjuntamente, principalmente no contexto Sul Fluminense.

Palavras-chave: Educação a distância. Pedagogia social. Representações sociais. Tutores.

²⁰⁰ Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação Processos Formativos e Desigualdade Sociais, FFP/UERJ, queteripaivauerjffp@gmail.com.

UMA ANÁLISE SOBRE A RELEVÂNCIA DO PAPEL DO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

Luiza Mariana de Oliveira Pinto²⁰¹
Nathalia Ferraz Santos²⁰²

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

O profissional de apoio escolar exerce dentro de suas funções atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizerem necessárias, em todos os níveis e modalidades de ensino. O objetivo dessa pesquisa é compreender a relevância e a importância desse profissional dentro do contexto de ensino aprendizagem do aluno público alvo da educação especial no município de Saquarema. A metodologia utilizada será a observacional e qualitativa. É percebido como problema uma desvalorização acerca da remuneração e oferecimento de formação continuada para profissional, o que diversas vezes causa desmotivação e desqualificação da atuação deste no contexto educacional. Como resultado, nota-se que é preciso valorizar esse profissional e oferecer formações para que cada vez mais ele compreenda as peculiaridades do aluno mediado e interceda pelo melhor processo de ensino aprendizagem deste. A partir daí concluímos que é de extrema relevância que o município invista na formação desses profissionais.

Palavras-chave: Apoio escolar. Formação continuada. Valorização.

²⁰¹ Graduanda, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, luizamarianadeoliveira@gmail.com

²⁰² Graduanda, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ferrazsantp@gmail.com

LEI 10.639/2003: interações da família no cotidiano da educação infantil

Aminata Arcadia Vaz Jaite²⁰³

Cristina Teodoro²⁰⁴

Nubiane Andrade da Anunciação²⁰⁵

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

A lei 10.639/2003 obriga o ensino das histórias africanas e afro-brasileira, nas escolas brasileiras. Nessa senda, escolhemos a escola-campo Monteiro Lobato em São Francisco do Conde para o desenvolvimento das atividades durante o período de 2022-2024. O trabalho tem como objetivo apresentar jogos e brincadeiras africanas junto das famílias e crianças, com base em temáticas orientadoras da Lei 10.639/2003. A ação ocorreu por meio de uma oficina com a temática “Família também brinca: interações da família no cotidiano da educação infantil com base na lei 10.639/2003”, em prol de uma educação para as relações étnico-raciais, história e cultura africana e afro-brasileira e práticas culturais locais. Entretanto, reunimos as crianças e as famílias para desenvolvimento das atividades. A ação dos bolsistas do PIBID, propiciaram às famílias e crianças, um contato direto com diversas brincadeiras, que além de aproximar os contextos dos diferentes países, estabeleceram, na prática, diálogos interculturais e, saberes e possibilidades construídos entre o continente africano e a diáspora brasileira. Dessa forma, concluímos que a participação das famílias na escola é importante para o processo do ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Brincadeira Africanas. Educação Infantil. Lei 10.639/2003. PIBID. Relações Escola-Família.

²⁰³ Mestranda no programa de pós-graduação em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). e-mail: aminatajaite15@gmail.com.

²⁰⁴ Professora Adjunta Efetiva da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Pós-doutoramento em infância e diferença, pela Universidade de São Paulo. e-mail: cristina.teodoro@unilab.edu.br.

²⁰⁵ Professora na escola-campo Monteiro Lobato. e-mail: nubiane986843699@gmail.com

A EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EI

Erika Jennifer Honorio Pereira²⁰⁶

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

As crianças vivenciam experiências que se dão pelo contato com diferentes culturas e grupos étnico-raciais. Nenhum grupo, cultura, raça ou etnia pode ser privilegiado em detrimento de outro. Contudo desde 1988 Cavalleiro aponta que são apresentadas às crianças ideologias raciais, que constituem as crianças negras de maneira subalternizada e inferiorizada. Diante desta problemática, na pesquisa de dissertação realizada busquei refletir no papel da formação de professores de educação infantil em relação à educação das relações étnico-raciais. A pesquisa constituiu-se numa abordagem qualitativa, através da análise de enunciações que professoras e estudantes de Pedagogia produziram no Ciclo de Palestras Direitos Humanos e Educação Infantil: questões de raça, etnia, sexo e gênero, realizado na UERJ em 2013. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e procurou compreender as enunciações a partir do aporte teórico proposto por Bakhtin (2006). As análises apontaram que as atividades de problematização e discussão sobre o tema são importantes e necessárias. Pois, produzir a afirmação de cada criança e de suas infâncias plurais requer postura política e uma pedagogia comprometida no enfrentamento ao racismo.

Palavras-chave: Formação de professores. Educação antirracista. Educação Infantil

²⁰⁶ Doutora em Educação, UFRJ, erikajen_@hotmail.com.

A DEFICIÊNCIA DE G6PD: UM ALERTA PARA A INCLUSÃO E CONSCIENTIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Marcela Gonçalves de Oliveira Pinto²⁰⁷

Camila De Freitas Gaspar Dideco²⁰⁸

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

A deficiência de G6PD (glucose-6-fosfato desidrogenase) é uma doença genética rara que afeta principalmente os homens causando a destruição prematura das células vermelhas do sangue, conhecida como hemólise. Este artigo tem como objetivo fazer um alerta sobre essa deficiência e como a escola lida com as crianças nessa condição. O problema abordado se direciona ao desconhecimento sobre a doença e conseqüentemente o despreparo profissional da equipe escolar para propor um ambiente pedagógico seguro e eficaz. A metodologia utilizada na pesquisa é bibliográfica e qualitativa. Diante desse cenário, os professores têm um papel fundamental em criar alternativas que permitam a participação plena dos alunos com deficiência de G6PD em todas as atividades escolares, incluindo festas e eventos. Como resultado ressaltamos que os educadores devem buscar adaptar as atividades, oferecendo opções seguras de alimentação e conscientizando os demais alunos sobre a importância da inclusão, garantindo que todas as crianças participem ativamente da vida escolar, independentemente de suas condições de saúde.

Palavras-chave: Deficiência de G6PD. Educação. Inclusão.

²⁰⁷ Especialista, Universidade de Vassouras, marcelagop@id.uff.br

²⁰⁸ Graduanda, Universidade de Vassouras, cf8864961@gmail.com

METODOLOGIAS ATIVAS APLICADAS NO ENSINO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS EM SAQUAREMA - RJ

Jorge Adrihan do Nascimento de Moraes²⁰⁹

Rosana Gildo Vieira²¹⁰

Marcela Gonçalves de Oliveira Pinto²¹¹

GT4: Processos e Contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

As metodologias ativas no ensino superior precisam ser direcionadas e envolver os alunos em processos participativos e colaborativos. O docente muitas vezes mantém uma prática rígida e mecânica sendo este o problema central da pesquisa. O objetivo é demonstrar através de trabalhos práticos e de vivências realizados por alunos de Pedagogia ao longo curso que a Universidade se direciona diretamente com a sociedade e suas questões. Para isso a metodologia aplicada na pesquisa será qualitativa, observacional e bibliográfica. Destacamos como resultados que as práticas realizadas em sala de aula evidenciam as possibilidades e relevância das metodologias ativas no cenário acadêmico, despertando a criticidade e reflexão do universitário. Concluímos que o trabalho trouxe as metodologias ativas como recurso de aproximação técnico-científica com as realidades do mundo profissional e social do graduando. Dessa forma, apresentou as vivências acadêmicas como espaço de potencialidades e engajamento do pedagogo em formação, para que esse esteja cada vez mais preparado para as demandas da educação contemporânea.

Palavras-chave: Ensino Superior. Metodologias Ativas. Saquarema.

²⁰⁹ Doutor em Educação, Universidade de Vassouras, jorge.moraes@univassouras.edu.br

²¹⁰ Mestra em Educação, Universidade de Vassouras, coord.pedagogiasaquarema@univassouras.edu.br

²¹¹ Especialista em Orientação Pedagógica, Universidade de Vassouras, marcelasaquarema@yahoo.com.br

A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS REFLEXIVAS NA FORMAÇÃO DOCENTE: um caminho para a melhoria da Educação Infantil.

Maiara Gomes Macário²¹²
Patrícia Martins dos Santos²¹³
Lara da Silva Santana²¹⁴
Ana Claudia dos Santos²¹⁵

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

A prática reflexiva é essencial na formação de professores, ajudando-os a desenvolver uma visão crítica e a aprimorar práticas pedagógicas, especialmente na educação infantil. No Brasil, a formação docente tem focado métodos tradicionais, frequentemente deixando de lado a reflexão sistemática. Ao longo do tempo, a prática reflexiva promove uma postura crítica, permitindo adaptações às necessidades das crianças e introduzindo estratégias inovadoras que melhoram o ensino e incentivam o engajamento docente. Este estudo adota uma abordagem qualitativa, favorecendo uma compreensão mais aprofundada das práticas reflexivas e seus impactos na educação infantil. A prática reflexiva exige uma análise interpretativa, essencial para a inovação pedagógica e adaptação às necessidades educacionais. Destaca-se a importância de espaços de troca entre pares, promovendo uma postura crítica entre professores. A metodologia qualitativa busca evidenciar como a prática reflexiva fortalece o desenvolvimento profissional contínuo e aprimora a prática pedagógica. Essa postura crítica e flexível facilita a integração de novas metodologias e contribui para a qualidade do ensino.

Palavras-chave: Prática reflexiva. Formação de professores. Educação infantil.

²¹²Discente, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, maiaram@ufrjr.br. ¹Discente, Universidade de Vassouras, maiaram@gmail.com.

²¹³Discente, Universidade de Vassouras, patriciamtss02@gmail.com.

²¹⁴Discente, Universidade de Vassouras, larasantana98@gmail.com

²¹⁵Discente, Universidade de Vassouras, anasantos.82@hotmail.com

AÇÃO EXTENSIONISTA COM JOVENS E ADULTOS: vivência, histórias e memórias da cidade

Virginia H. G. Vieira Polegário²¹⁶

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

Este resumo apresenta os resultados do projeto de extensão para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos, uma iniciativa da Faculdade de Formação de Professores e vinculado a um grupo de pesquisa da Universidade. As ações compreendem o período de 2022 a 2023, envolvendo os estudantes dos cursos de licenciatura e duas escolas públicas de EJA do município de Itaboraí. O objetivo dessa pesquisa foi ampliar a relação entre Universidade-Escola e propiciar o exercício da docência nessa modalidade da educação, a fim de colaborar com os processos de emancipação humana. Respectivamente ao trabalho realizado nas escolas, por meio de oficinas educativas, a metodologia priorizou o aprofundamento teórico-metodológico com a leitura de autores clássicos e contemporâneos do campo da EJA. Dos resultados, percebemos tanto nas visitas técnicas como na mediação com os estudantes, acima de 50 anos, a importância do trabalho de extensão para aproximar esses jovens e adultos da sua trajetória escolar e não escolar articulada à história e memória da cidade de Itaboraí. Assim, a realização das atividades colaborou para que esses sujeitos pudessem compreender o seu papel como sujeito ativo e pertencente à cidade.

Palavras-chave: Cidade. Educação de Jovens e Adultos. História. Memória.

²¹⁶ virginiagoncalves280108@gmail.com

A FORMAÇÃO HUMANA E CONTINUADA DE EDUCADORES POPULARES: uma análise das práticas do movimento de educação popular Futuro UERJ no contexto do estágio de movimentos sociais

Luiza Barboza Braz²¹⁷

GT4: Processos e contextos da formação docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

Este resumo explora a contribuição do movimento de educação popular Futuro UERJ para a formação humana e continuada de educadores populares e pedagogos em formação, destacando a experiência do estágio “Pedagogia nas Instituições e nos Movimentos Sociais” oferecido pelo projeto desde 2023.2 para estudantes da Faculdade de Educação da UERJ. A pesquisa visa compreender como as atividades formativas focadas na educação popular impactam a trajetória pessoal e profissional dos estagiários, especialmente no desenvolvimento de práticas pedagógicas sensíveis às demandas dos jovens, adultos e idosos do grupo de acolhimento do projeto. Com base nos saberes necessários a prática educativa e no papel do estágio para fortalecer práticas críticas e comprometidas, o estudo utiliza uma metodologia qualitativa, com análise documental e entrevistas fornecidas para o minidocumentário “Cotas para quem?”, produzido pelos estagiários de 2024.1 e reproduzido pelo Futuro UERJ. Os resultados indicam que o acolhimento e o confronto dialógico proposto pelo Futuro UERJ promovem uma formação ampla e significativa, estimulando competências essenciais ao educador popular e desenvolvendo pedagogos engajados com uma educação transformadora e inclusiva.

Palavras-chave: Estágio de movimentos sociais. Educação popular. Formação continuada. Formação humana. Futuro UERJ.

²¹⁷Graduanda de Pedagogia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro e e-mail: luizabarboza5687@gmail.com.

RELATO DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA EM TURMA DE JOVENS E ADULTOS

Paulo Gomes Coutinho²¹⁸

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

Relato de experiência pedagógica em uma turma de Educação de Jovens e Adultos. O propósito da ação foi abordar a pluralidade e as tensões das relações étnica do Brasil atual. O ponto de partida foi convidar os presentes a uma auto identificação da sua cor de pele. Constada a pluralidade, foi apresentada a provocação: por que tanta diversidade na cor da pele? De onde vem essas cores? Apoiado em vídeos selecionados na internet, foi apresentado um breve histórico da ancestralidade comum africana e também o processo de “branqueamento” da pele de determinados indivíduos e grupamentos humanos. O conteúdo curricular da Geografia foi contemplado com as temáticas: migração, climas, locais, paisagens e território (tão atuais no cenário brasileiro). Já o currículo de História foi atendido ao abordarmos questões como cronologia, ancestralidade, trabalho e cultura. Em seguida para problematizar as relações e tensões étnico raciais na contemporaneidade brasileira, foram organizados seis grupos de debates com perguntas a respeito das tensões e desafios que envolvem as relações étnicas na atualidade. Por fim, os relatos dos debates foram socializados e comentados por todos.

Palavras-chave: Ancestralidade. Currículo. Diversidade. Docência. Etnias.

218 Mestre em Educação, trabalha nas redes públicas Estadual (SEEDCUC/RJ) e SME da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. E-mail: coutinhopg3@gmail.com

ABORTAMENTOS ADAPTADOS PARA ESTUDANTES DA EJA: Desenvolvendo estratégias escolares e não escolares para prevenção da evasão

Lucia Helena Ribeiro da Silva Mendonça²¹⁹

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

Esta pesquisa está em andamento e analisa as estratégias metodológicas de um espaço escolar e outro não escolar de alfabetização para jovens e adultos. Trata-se de conhecer e compreender os motivos que ocasionaram a evasão escolar e a desistência em decorrência da falta de estímulos, e, principalmente, de uma mudança na concepção de aprendizagem e da gestão educacional. Nesse sentido, é importante investigar os métodos que podem ser adotados para o enfrentamento desse problema e quais são as metodologias adotadas nos espaços não escolares e escolares para que a prática da aprendizagem possa ser transformadora e direcionada às especificidades de cada jovem e adulto quando retomam seu processo educativo. Partimos da metodologia qualitativa de análise de experiências educacionais, vividas e observadas em um contexto escolar e outra no âmbito não escolar. Utilizamos a expressão abortamento como categoria, a fim de apreender quais são as práticas necessárias e quais precisam ser abortadas por estarem ancoradas em Pedagogias tradicionais de ensino e aprendizagem. Para fins comparativos de nossas considerações iniciais, percebemos a ausência de um aprofundamento teórico e metodológico dos estudos sobre as especificidades desses sujeitos, bem como de um projeto pedagógico que considere as reais necessidades dos educandos como ponto de partida para a prevenção da evasão e do abandono.

Palavras-chave: Evasão. Especificidade. Estratégias.

²¹⁹ lhsmendonca@gmail.com

DESAFIOS E POTENCIALIDADES NO TRABALHO COM INFÂNCIAS E JUVENTUDES

Camila de Souza Alves²²⁰

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

O presente artigo é fruto de observações realizadas junto aos educandos, permitindo uma análise prática e contextualizada das dinâmicas educacionais e das necessidades presentes no ambiente escolar e não escolar. A formação docente direcionada aos processos educativos que envolvem infâncias e juventudes constitui um campo essencial para a promoção de uma educação transformadora e significativa. Este artigo propõe uma análise dos desafios e práticas fundamentais na capacitação de professores para uma atuação eficaz e inovadora. Destaca-se a importância de uma abordagem que integre teoria e prática, promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes por meio de metodologias ativas e colaborativas. A formação docente deve estar em sintonia com as realidades culturais, sociais e econômicas dos alunos, abordando as diferentes fases do desenvolvimento e suas implicações na aprendizagem. A interação entre escola, família e comunidade é apresentada como um elemento central para o sucesso educacional, assim como a adaptação às novas tecnologias e às exigências da sociedade contemporânea. Além disso, o texto enfatiza a relevância do desenvolvimento socioemocional tanto de professores quanto de estudantes, salientando que um ambiente escolar inclusivo e positivo é vital para o fortalecimento de práticas pedagógicas que inspirem e preparem os jovens para os desafios da vida cidadã e profissional.

Palavras-chave: Formação Docente. Infâncias e Juventudes. Práticas Educativas.

²²⁰ Pedagoga licenciada. Neuropsicopedagoga. Educadora Social. UFRGS. yeess.cm@gmail.com

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE E ESCOLA: na perspectiva da formação discente.

Letícia da Rocha Nunes²²¹
Agata do Patrocínio Jesus²²²
Beatriz dos Santos Alves²²³
Miguel Barbosa Coradesqui²²⁴

GT4: Processo e contextos da formação docente para os processos educativos com infância e juventude.

RESUMO SIMPLES

O projeto trata da inserção de estudantes de licenciatura da UERJ-FFP em escolas, promovendo práticas de ensino e pesquisa que aproximam os licenciandos das realidades profissionais da docência. Ele busca instaurar um trabalho coletivo entre os discentes e as professoras das escolas básicas de São Gonçalo e Maricá, incentivando a construção conjunta entre escola e universidade. A metodologia cria um ambiente de colaboração e desenvolve práticas pedagógicas que integram teoria e prática docente. Fundamentado nas epistemologias latino-americanas de autores como Paulo Freire e Magna Soares, o projeto inclui oficinas pedagógicas criadas e conduzidas pelos bolsistas, permitindo que os estudantes vivenciem diretamente o ambiente de sala de aula. Esse formato promove o crescimento profissional dos futuros professores pesquisadores, capacitando-os para enfrentar as realidades do ensino. A parceria entre a UERJ e as escolas atua como uma estratégia eficaz para impulsionar práticas pedagógicas inovadoras e críticas, reforçando a importância de políticas que aproximem universidade e escola e promovam uma educação transformadora e colaborativa contínua.

Palavras-chave: Discente. Escola. Universidade.

²²¹ Estudante, UERJ, letcianuns@gmail.com

²²² Estudante, UERJ, agataapj@gmail.com

²²³ Estudante, UERJ, bhia.santos22@gmail.com

²²⁴ Estudante, UERJ, miguelcoradesqui5@gmail.com

TENSIONANDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DIANTE A BNC-FORMAÇÃO PARA JUVENTUDES NEGRAS E PERIFÉRICAS

Paulo Felipe C. Passos²²⁵

GT4: Processos e contextos da Formação Docente para os processos educativos com infâncias e juventudes.

RESUMO SIMPLES

Este presente trabalho em andamento busca refletir sobre a política de formação docente diante as imposições da Resolução CNE 02/2019 (BNC-Formação) considerando os impactos da centralização curricular na superação das desigualdades sociais. Ao trazer para o debate questões como capitalização da educação, avanço do Neoliberalismo nas políticas de formação e aumento da dimensão do trabalho remunerado como fio condutor da educação pública assumimos que a precarização da educação é um instrumento de manutenção das desigualdades para jovens negros e periféricos. Nesse sentido, a pesquisa baseia-se no materialismo histórico-dialético buscando nas disciplinas de estágio supervisionado da Faculdade de Formação de Professores da UERJ em São Gonçalo compreender a história da sociedade e suas contradições como constituinte das relações sociais e sobretudo como impõem regras, normas e leis que resultam no controle da sociedade pelo Estado. Dessa forma, percebe-se nas compreensões iniciais que as políticas atuais para a formação docente estão voltadas para a produção do sujeito enquanto “deficiente em humanidade” e conseqüentemente para a manutenção do capitalismo e do racismo como elementos estruturais da sociedade brasileira.

Palavras-chave: BNC-Formação. Formação Docente. Racismo.

²²⁵ Graduado em História, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
paulfelipeopass@gmail.com

HISTÓRIAS EM CONSTRUÇÃO: o trabalho realizado no serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes em Gravataí (RS)

Sharlene Costa Konrath²²⁶

GT1: Processos Educativos Não Escolares com Infâncias e Juventudes

RESUMO SIMPLES

Este resumo destaca o trabalho realizado no Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes de Gravataí (RS) com a implementação dos chamados “Livro da Vida”. O projeto se propõe a estimular que as crianças e adolescentes acolhidos se apropriem de suas histórias, colocando-se no centro delas e sendo protagonistas da vida que constroem a cada dia. A partir da articulação entre as equipes dos Abrigos Residenciais, sob a responsabilidade dos educadores de referência, os livros são construídos junto aos acolhidos, fazendo uma coleção de seus momentos favoritos, de acontecimentos importantes, expressões artísticas, lembranças, etc, que constituem sua vida até aquele momento. Quando a criança ou adolescente é desligada do serviço leva o seu “Livro da Vida” para continuar a construir sua história. Ao realizar essa experiência, percebeu-se uma maior sensação de pertencimento das crianças e adolescentes acolhidos com o espaço dos abrigos, assim como uma melhoria na autoestima e na percepção de si enquanto sujeito de direitos. O trabalho realizado mostra-se efetivo e importante para a construção da autonomia e do protagonismo infanto-juvenil nestes espaços.

Palavras-chave: Acolhimento institucional. Memória. Protagonismo.

²²⁶ Educadora Social na Prefeitura Municipal de Gravataí, graduada em Produção Audiovisual pela PUCRS e graduanda em Serviço Social pela UFRGS. Integrante do GEPETFESS/UFRGS. ck.sharlene@gmail.com

